

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

راهکارهای نوآورانه زیست سازگار در کاهش مصرف انرژی در ساختمان
دانش شهر ۷۲۳

معاونت مطالعات شهرسازی، خدمات شهری و امور بحران
مدیریت مطالعات خدمات شهری

نویسنده: نرگس سادات (سوسن) موسوی خوئینی، زهرا فخاران، علی دبیریان
ناظر علمی: کورش شوری

حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران است ضمناً متن (PDF) از سایت ذیل و یا اسکن کد تصویری قابل دریافت است.
نشانی: تهران، خیابان شریعتی، پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان شهید آقابزرگی، شماره ۳۲، کدپستی ۱۹۶۴۶۳۵۶۱۱، امور مخاطبان: ۰۳۰۸۰۲۲۳۹۲۰۸۰
info.rpc@tehran.ir rpc.tehran.ir

دانش شهر ۷۲۳

راهکارهای نوآورانه زیست سازگار در کاهش مصرف انرژی در ساختمان

نویسنده: نرگس سادات (سوسن) موسوی خوئینی، زهرا فخاران، علی دبیریان

ناظر علمی: کورش شوری

زمستان ۱۴۰۱

فهرست مطالب

.....	سخن نخست	۸
.....	خلاصه مدیریتی	۱۰
.....	چکیده	۱۳
.....	۱. الزامات و ضرورت‌های کاربرد فناوری‌های زیست سازگار در کلان شهرها	۱۵
.....	۱-۱- مقدمه	۱۵
.....	۱-۲- بهینه‌سازی مصرف انرژی و الزامات ملی و بین‌المللی در کاهش بهره‌برداری از منابع تجدیدناپذیر	۱۶
.....	۱-۲-۱- آثار زیست‌محیطی	۱۶
.....	۱-۲-۲- سلامت فردی و سلامت جامعه	۲۰
.....	۱-۲-۳- پیامدهای اقتصادی	۲۲
.....	۱-۳- اسناد فرادستی	۲۲
.....	۱-۴- جمع‌بندی	۲۵
.....	۲. مروری بر راهکارهای نوین کاهش مصرف انرژی در ساختمان	۲۷
.....	۲-۱- مقدمه	۲۷
.....	۲-۲- ساختمان‌های هوشمند	۲۷
.....	۲-۳- اینترنت اشیا	۳۰
.....	۲-۴- گرمایش، تهویه و سرمایش (HVAC)	۳۲
.....	۲-۵- نورپردازی طبیعی یا روشنایی محیطی	۳۴
.....	۲-۶- Glazing	۳۷
.....	۲-۷- پنجره‌های کم‌تابش با قدرت نشر کم (low-emission glass)	۳۸
.....	۲-۸- روشنایی LED	۳۹
.....	۲-۹- عایق‌سازی حرارتی	۴۱
.....	۲-۱۰- ساختمان‌های انرژی صفر	۴۲
.....	۲-۱۱- خنک‌کننده‌های تشعشی (منفعل Passive)	۴۳
.....	۲-۱۲- جمع‌بندی	۴۴
.....	۳. تولید انرژی زیست سازگار در ساختمان - انرژی‌های خورشیدی و بادی	۴۵
.....	۳-۱- مقدمه	۴۵
.....	۳-۲- انرژی خورشیدی فوتوولتائیک	۴۵
.....	۳-۲-۱- پنل و نیروگاه خورشیدی	۴۶
.....	۳-۲-۲- پنل‌های خورشیدی در پشت‌بام (Roof-top PV)	۴۸
.....	۳-۲-۳- پنل‌های خورشیدی در نمای ساختمان (BIPV)	۴۸
.....	۳-۲-۴- پنل‌های خورشیدی سفید و رنگی	۴۹
.....	۳-۳- آبگرمکن‌های خورشیدی	۵۰
.....	۳-۴- میکروتوربین‌های بادی	۵۳
.....	۳-۵- جمع‌بندی	۵۴
.....	۴. خنک‌کننده‌های تشعشی (پسیو Passive)	۵۶
.....	۴-۱- مقدمه	۵۶
.....	۴-۲- خنک‌سازی تشعشی در ساختمان و نمونه‌های اجراشده آن	۵۶
.....	۴-۳- مبانی علمی - فیزیک خنک‌کننده‌های تشعشی	۶۲
.....	۴-۴- سطوح گزینش‌پذیر و مواد به‌کاررفته در آن‌ها	۶۴

۶۵	۴-۴-۱- مواد تابشی طبیعی
۶۵	۴-۴-۲- مواد تابشی بر پایه فیلم
۷۱	۴-۴-۳- مواد تابشی بر پایه نانوذرات
۷۲	۴-۴-۴- مواد تابشی فوتونیک
۷۶	۴-۵- صفحات گزینش‌پذیر و سپرهای همرفتی
۷۶	۴-۶- گازها
۷۷	۴-۷- جمع‌بندی
۷۸	۵- راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان: مزایا، معایب و چالش‌های پیش‌رو
۷۸	۵-۱- مقدمه
۷۸	۵-۲- ملاحظات تکنیکی
۸۰	۵-۳- محدودیت‌های جغرافیایی
۸۱	۵-۴- ملاحظات مالی
۸۳	۶- تحلیل و جمع‌بندی
۸۳	۶-۱- مقدمه
۸۳	۶-۲- راهکارهای پیشنهادی برای کاهش بار سرمایش در تهران و امکان‌سنجی اجرای آن‌ها
۸۶	۶-۲-۲- گسترش به‌کارگیری پنل‌های خورشیدی و افزایش راندمان آن‌ها با استفاده از فناوری خنک‌کننده‌های منفعل
۸۷	۶-۲-۲- بهینه‌سازی مصرف سرمایش در ساختمان
۱۰۱	۶-۳- امکان‌سنجی و بومی‌سازی خنک‌کننده‌های منفعل از منظر هزینه-فایده
۱۰۲	۶-۴- جمع‌بندی
۱۰۴	۷- پژوهش‌های تخصصی
۱۰۴	۷-۱- مقدمه
۱۰۴	۷-۲- توسعه دانش خنک‌کنندگی منفعل یا تشعشعی
۱۰۸	فهرست منابع
۱۲۱	چکیده انگلیسی
۱۲۴	پیوست‌ها

فهرست شکل‌ها

- شکل ۱-۱. سهم کشورهای جهان در تولید کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی در سال ۲۰۱۹ ۱۶
- شکل ۱-۲. سهم بازار جهانی فناوری‌های مختلف برای دستیابی به ساختمان‌های مسکونی یا تجاری انرژی صفر تا سال ۲۰۳۵ به میلیون دلار ۱۷
- شکل ۱-۳. ساختمان سبز یا انرژی صفر در مسقط و کاهش انرژی مصرفی سالیانه در مقایسه با ساختمان‌های معمولی ۱۸
- شکل ۱-۴. نقشه پراکندگی و سهم منابع آلاینده مربوط به ذرات معلق ۲۱
- شکل ۵-۱. سهم منابع مختلف در آلودگی ذرات معلق هوای شهر تهران ۲۱
- شکل ۱-۲. سهم بخش‌های مختلف یک ساختمان مسکونی در مصرف انرژی ۲۷
- شکل ۲-۲. اجزای یک ساختمان هوشمند ۲۹
- شکل ۳-۲. لایه‌های کنترلی یک خانه هوشمند ۳۰
- شکل ۴-۲. اجزای اصلی یک سیستم اینترنت اشیا ۳۱
- شکل ۵-۲. اجزای اصلی یک سیستم HVAC ۳۲
- شکل ۶-۲. شماتیک نمونه‌های مختلف daylighting استفاده‌شده در یک ساختمان ۳۶
- شکل ۷-۲. تصویر شماتیک تجهیزات لازم برای daylighting توسط فیبرهای نوری ۳۷
- شکل ۸-۲. تصویر شماتیک از چگونگی پوشش نانوسیم‌های نقره/PVB روی شیشه ۳۸
- شکل ۹-۲. انرژی لازم برای خنک‌سازی ماهانه در یک طبقه از یک ساختمان در بغداد ۳۹
- شکل ۱۰-۲. هزینه تولید لامپ‌های حبابی LED و میزان نصب آن‌ها در آمریکا در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ ۴۰
- شکل ۱۱-۲. مقایسه میزان مصرف انرژی در بخش‌های مختلف به ازای منابع روشنایی مختلف ۴۱
- شکل ۱۲-۲. نمای جانبی HISG با جزئیات ساختاری ۴۲
- شکل ۱-۳. نقشه تابش ایران ۴۶
- شکل ۲-۳. نمایش لایه‌های مختلف تشکیل‌دهنده یک پنل خورشیدی سیلیکونی ۴۷
- شکل ۳-۳. تصویر شماتیک یک نیروگاه خورشیدی منفصل از شبکه و باتری دار ۴۷
- شکل ۴-۳. تصویر شماتیک از سلول‌های خورشیدی نصب‌شده روی پشت‌بام ۴۸
- شکل ۵-۳. تصویر پنل‌های خورشیدی به‌کار رفته در نمای ساختمان ساخته‌شده توسط شرکت MESC ۴۹
- شکل ۶-۳. تصویر پنل‌های خورشیدی سفید ساخت شرکت Solaxess ۵۰
- شکل ۷-۳. تصویر شماتیک از یک سیستم آبگرمکن خورشیدی ۵۱
- شکل ۸-۳. تصویر شماتیک یک کلکتور خورشیدی تخت (FPC) flat-plate collector ۵۲
- شکل ۹-۳. تصویر شماتیک از کلکتور لوله‌ای تخلیه‌شده (ETC) evacuated tube collector ۵۲
- شکل ۱۰-۳. تصویر میکروتوربین‌های بادی محور عمودی در پشت‌بام ۵۴
- شکل ۱۱-۳. تصویر شماتیک از چگونگی نصب پنل‌های خورشیدی به همراه توربین‌های بادی در نمای ساختمان‌ها ۵۴
- شکل ۱-۴. فضایی مجهز به سیستم خنک‌ساز تشعشعی شبانه و خنک‌کننده هوا ۵۷
- شکل ۲-۴. تصویر شماتیک حوضچه‌های آب بر بالای پشت‌بام همراه با تهویه مکانیکی برای خنک‌سازی ساختمان ۵۸
- شکل ۳-۴. تصویر شماتیک یک خنک‌ساز تشعشعی شبانه و خنک‌کننده آب برای خنک‌سازی هوا ۵۹
- شکل ۴-۴. تصویر سطح مقطع یک ماژول BIPV-RC ۶۰
- شکل ۵-۴. تصویر شماتیک یک سیستم BIPV-RC در ساختمان ۶۰
- شکل ۶-۴. تصویر اجزای مختلف تابش‌دهنده تشعشعی فوتونیک ۶۱
- شکل ۷-۴. تصویر شماتیک پارچه‌های نانو ۶۲
- شکل ۸-۴. خنک‌سازی تشعشعی طی روز به روش passive و نشر گرما از طریق پنجره اتمسفری ۶۳

- شکل ۴-۹. تصویر شماتیک از ساختار کلی سطوح خنک‌ساز تابشی روزانه شامل چندلایه ۶۴
- شکل ۴-۱۰. تصویر مقایسه طیف عبور سه فیلم پلیمری PVC و PVF_۲ و TPX ۶۶
- شکل ۴-۱۱. لایه نشانی PET در حالت پودری ۶۷
- شکل ۴-۱۲. خواص انعکاسی پوشش‌های مختلف بر پایه سیلیکن برای خنک‌سازی تابشی ۶۹
- شکل ۴-۱۳. خواص اپتیکی ۷۰
- شکل ۴-۱۴. خواص قدرت خنک‌سازی تشعشعی ۷۰
- شکل ۴-۱۵. دو مورد از خنک‌کننده‌های تابشی دولایه بر پایه نانوذرات ۷۱
- شکل ۴-۱۶. دو مورد از خنک‌کننده‌ها بر پایه مواد پلیمری آلیایده شده با نانوذرات ۷۲
- شکل ۴-۱۷. تصویر الکترونی میکروسکوپی و بررسی خواص طیفی یک تابش‌دهنده فوتونیک متشکل از فیلم چندلایه ۷۳
- شکل ۴-۱۸. شکل شماتیک ساختار جدید تابش‌دهنده فوتونیک بر پایه فیلم‌های چندلایه ۷۳
- شکل ۴-۱۹. تصویر شماتیک ساختار اصلاح‌شده با استفاده از آرایه‌ای از قطعات کوارتز- α روی آن به منظور دست‌یابی به نشر گرمایی قوی ۷۴
- شکل ۴-۲۰. ساختار تابش‌دهنده فوتونیک ۷۵
- شکل ۴-۲۱. یک ساختار ترکیبی متشکل از یک سطح طرح‌دار شده و فیلم چند لایه ۷۵
- شکل ۵-۱. اولین ساختمان انرژی صفر در ایران- استان البرز- ۱۳۹۳ ۸۰
- شکل ۶-۱. درصد زیربنای خنک‌شده به تفکیک نوع واحد مسکونی [۱۳۴] ۸۸
- شکل ۶-۲. واحدهای مسکونی معمولی ۸۹
- شکل ۶-۳. تصویر شماتیک سطح در معرض تابش و آثار مبادله گرما ۹۲
- شکل ۶-۴. خانوارهای شهری دارای امکانات و تجهیزات سرمایشی به تفکیک نوع تجهیز ۱۳۹۰ ۹۳
- شکل ۶-۵. درصد خانوارهای شهری برحسب ساعت استفاده از انواع تجهیزات سرمایشی در فصل تابستان ۱۳۹۰ ۹۴
- شکل ۶-۶. تبادل حرارتی کولر با محیط ۹۵
- شکل ۶-۷. راهکارهای ممکن برای افزایش عملکرد کولرآبی و مصرف بهینه انرژی (آب و برق) مصرفی ۹۶

فهرست جدول‌ها

- جدول ۳-۱. مقایسه عملکرد دو نوع کلکتور تجاری FPC و ETC ۵۳
- جدول ۴-۱. مقایسه پارامترهای خنک‌سازی تخمین‌زده شده برای فیلم‌های پلیمری روی صفحات آلومینیومی ۶۶
- جدول ۶-۱. سرانه مصرف حامل‌های انرژی در شهرداری تهران ۸۴
- جدول ۶-۲. راهکارها و خدمات مرتبط با کاهش مصرف انرژی / توسعه انرژی‌های نو ۸۵
- جدول ۶-۳. پیک بار هم‌زمان شبکه سراسری در سال ۱۳۹۷ ۸۷
- جدول ۶-۴. سرانه مصرف برق و گاز و سهم بار سرمایش در ساختمان‌های نمونه به تفکیک کاربری‌ها و سهم سقف و دیوارهای ساختمان‌ها در بار سرمایش در مدل‌سازی ۹۱
- جدول ۶-۵. محاسبه تقریبی کاهش بار سرمایش ۹۳
- جدول ۶-۶. وسایل سرمایشی استفاده شده در ساختمان‌های نمونه شهرداری برای مدل‌سازی و محاسبات سرانه برق و گاز ۹۷
- جدول ۶-۷. محاسبه بار سرمایش برای ساختمان با کاربری آتش‌نشانی ۹۸
- جدول ۶-۸. محاسبه بار سرمایش برای ساختمان شماره ۲ شهرداری منطقه ۱۸ با کاربری اداری با اعمال پوشش خنک‌کننده روی سقف و دیوار و مقادیر متناظر صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی. این کاربری کولرآبی ندارد ۱۰۰
- جدول ۶-۹. محاسبه بار سرمایش برای سرای محله ابادر با کاربری آموزشی فرهنگی با اعمال پوشش خنک‌کننده روی سقف و دیوار و مقادیر متناظر صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی. این کاربری کولرآبی ندارد ۱۰۰
- جدول ۶-۱۰. مقایسه قیمت آب و برق در کشورهای مختلف ۱۰۱

سخن نخست

تأمین انرژی متناسب با نیاز روزافزون کشور و کاهش آثار مخرب مستقیم و غیرمستقیم زیست‌محیطی حاصل از اتکا بر منابع فسیلی، دو ضرورت انکارناپذیری است که منجر به تدوین سیاست‌های کلان با محوریت کاهش یا بهینه‌سازی مصرف انرژی و نیز ترویج منابع انرژی تجدیدپذیر شده است. قانون اصلاح الگوی مصرف (۱۳۹۰/۱/۲۱)، سیاست‌های کلی سلامت (۱۳۹۳/۰۱/۱۸) و محیط زیست (۱۳۹۴/۰۸/۲۶) ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و قانون هوای پاک (۲۵/۰۴/۱۳۹۶) مصوب مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر صنعت کم‌کربن و استفاده از انرژی‌های پاک، از مهم‌ترین آن سیاست‌گذاری‌ها است و نشان از اراده مدیریت کلان کشور برای کنترل مصرف انرژی دارد. ایران که با حدود ۲ درصد، بیشترین سهم انتشار را از کل گازهای گلخانه‌ای در میان شش کشوری که متعهد به توافقنامه پاریس نشده‌اند، دارد، ۹۲ درصد انرژی خود را از منابع فسیلی (گازوئیل، مازوت و یا گاز) تأمین می‌کند. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید انرژی در کشور کمتر از ۱ درصد است.

سوخت‌های فسیلی آثار مخرب زیست‌محیطی متعددی دارند که آلودگی هوا از مهم‌ترین آن‌ها است. ارقام نشان می‌دهند که دوسوم انرژی مصرف‌شده در ایران بازده ندارد و فقط بر شدت آلودگی هوا افزوده است. به‌علاوه، گزارش‌های هشداردهنده در خصوص کاهش ۳۵/۵ درصدی ارتفاع بارندگی در کل کشور، کاهش ۲۷ درصدی حجم آب ورودی به سدهای مخزنی کل کشور، کاهش ۳۰ درصدی تولید انرژی در نیروگاه‌های برق-آبی و متوسط افزایش ۵ درصدی میزان مصرف برق سالانه، در بازه زمانی یک‌ساله ۱۳۹۹-۱۳۹۸ دو بحران آب و انرژی را بیش از پیش به رخ می‌کشند و توجه جدی‌تر ما را به بهینه‌سازی مصرف و چاره‌جویی برای کاهش مصرف انرژی اجتناب‌ناپذیر می‌سازند.

شهرداری تهران به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مدیریت شهری، به موضوع کاهش مصرف انرژی و ترویج انرژی‌های پاک اهتمام ویژه داشته است. در برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری تهران، کاهش میزان مصرف انرژی به میزان سالانه ۱۰ درصد (ماده ۲۶) و امکان‌سنجی به‌کارگیری انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در ساختمان‌های شهر و فضاهای عمومی و اجرایی شدن ضوابط و مقررات صرفه‌جویی در مصرف انرژی تا پایان سال اول برنامه (ماده ۴۴) تصریح شده است. در راستای تحقق اهداف با محوریت کاهش مصرف انرژی و توسعه منابع پاک، اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران نیز در مطالعه‌ای به بررسی وضعیت ساختمان‌های تحت تملک شهرداری از منظر مصرف انرژی پرداخته است و با اجرای راهکارهای مناسب، پیشرفت‌های قابل توجهی نیز حاصل شده اما هنوز تا دستیابی به اهداف برنامه پنج‌ساله فاصله زیادی پیش رو است.

با توجه به سهم تقریبی ۴۰ درصدی ساختمان‌ها در مصرف انرژی، در این پژوهش، تازه‌ترین راهکارهای زیست‌سازگار برای کاهش مصرف انرژی مانند ساختمان‌های هوشمند، اینترنت اشیا، نورپردازی محیطی، شیشه‌های کم‌تابش و مانند آن، در کنار دو راهکار تولید انرژی خورشیدی و بادی مطالعه و بررسی می‌شود. ۳۰ تا ۴۰ درصد از مصرف انرژی ساختمان‌ها مختص سرمایش آن‌ها است و ارقام منتشرشده، اختلاف پیک بار تابستان و زمستان را حدود ۲۰ هزار مگاوات گزارش می‌کنند. از این رو با معرفی فناوری نوین خنک‌کننده‌های انرژی صفر یا تشعشعی برای کاهش بار سرمایش ساختمان، قابلیت‌ها و کاربردهای آن بررسی می‌شود.

خنک‌کننده‌های پسیو یا منفعل عمدتاً محصولاتی تازه در بازارهای جهانی هستند و در قالب پوشش‌های رنگ، اسپری، پارچه‌های خنک یا سیستم‌های کولر منفعل طراحی و ساخته می‌شوند. پوشش‌های خنک، قابلیت خنک‌سازی

۵ تا ۱۳ درجه کمتر از دمای محیط را بدون صرف هیچ‌گونه انرژی و فقط با بازتاب بالا و نیز انتقال انرژی در محدوده پنجره اتمسفری (۸ تا ۱۳ میکرون) دارند. به نظر می‌رسد راهکارهای کاهش بار سرمایش به‌ویژه بهره‌گیری از فناوری خنک‌کننده‌های انرژی صفر، قابلیت‌های درخور توجهی در کاهش مصرف انرژی دارند و از منظر راهبردی، در مقوله مصرف بهینه انرژی، شایسته بررسی جدی هستند. در این مطالعه با ارائه برآوردی اولیه، تأثیر اعمال پوشش خنک به‌صورت رنگ روی سقف و دیوار ساختمان و نیز بدنه کولرهای آبی، در کاهش مصرف برق و آب بحث و بررسی می‌شود. امید است که محتوای این گزارش، مدد رسان مدیریت شهری در ساخت شهر دوستدار محیط‌زیست و تسهیل‌کننده مسیر پیشرفت به‌سوی تحقق رهیافت «تهران؛ کلان‌شهر الگوی جهان اسلام» باشد.

عطاءالله رفیعی آتانی

رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

خلاصه مدیریتی

۹۲ درصد تأمین انرژی مورد نیاز در کشور ما وابسته به نیروگاه‌های حرارتی با سوخت‌های فسیلی (گازوئیل، مازوت یا گاز) و با بازدهی کم ۳۶ درصدی است. سوخت‌های فسیلی آثار مخرب زیست‌محیطی متعددی دارند و آلودگی هوا از مهم‌ترین آن‌ها است که ارتباط مستقیم با تولید انرژی از منابع فسیلی و به بیان دیگر، تولید برق دارد. ایران جزو کشورهای اول دنیا در تولید کربن است. ارقام نشان می‌دهند دوسوم انرژی مصرف‌شده در ایران بازده ندارد و فقط بر شدت آلودگی هوا افزوده است. این داده‌ها در کنار گزارش‌های هشداردهنده از کاهش ۳۵/۵ درصدی ارتفاع بارندگی در کل کشور، کاهش ۲۷ درصدی حجم آب ورودی به سدهای مخزنی کل کشور، کاهش ۲۹/۹۸ درصدی تولید انرژی در نیروگاه‌های برق-آبی و متوسط افزایش ۵ درصدی میزان مصرف برق سالانه، دو بحران آب و انرژی را بیش از پیش به رخ می‌کشد و توجه جدی‌تر ما را به بهینه‌سازی مصرف و چاره‌جویی برای کاهش مصرف انرژی اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. پیش‌بینی‌های گذشته به ما هشدار داده بودند که روند افزایشی مصرف انرژی در ایران به گونه‌ای است که در سال ۱۴۰۰ تولید و مصرف انرژی سربه‌سر شود و پس از آن برای تأمین انرژی ناگزیر از واردات شویم. این در حالی است که تابستان امسال کسری تولید انرژی که به بیش از ۲۱ هزار مگاوات رسید به ما هشدار داد که بحران با شتابی بیشتر از پیش‌بینی‌ها حرکت می‌کند. خاموشی‌های مکرر سال جاری زیان‌های اقتصادی فراوانی را بر ما تحمیل کرد. در یک برآورد خسارت ناشی از قطع برق ۲ میلیارد دلار بیان شده است.

دو ضرورت انکارناپذیر تأمین انرژی متناسب با نیاز روزافزون کشور و آثار مخرب مستقیم و غیرمستقیم زیست‌محیطی حاصل از اتکا بر منابع فسیلی، منجر به سیاست‌گذاری‌های جدی‌تر با محوریت کاهش یا بهینه‌سازی مصرف انرژی و نیز ترویج منابع انرژی تجدیدپذیر در سال‌های گذشته شده است که از آن جمله می‌توان به سند راهبردی هوای پاک (ابلاغ‌شده در سال ۱۳۹۶) اشاره کرد [۱]. داده‌های آماری نشان می‌دهد در برابر سهم ۹۲ درصدی منابع فسیلی در تأمین برق مورد نیاز، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر کمتر از ۱ درصد است [۲] که این رقم در مقایسه با ۱۲ درصد در آمریکا [۳]، ۱۹/۷ درصد در اروپا با دورنمای ۳۲ درصدی تا ۲۰۳۰ [۴]، ۲۷/۷ درصد (سهم از کل الکتریسیته تولیدی) در استرالیا [۵]، سهم بسیار ناچیزی است.

از آنجا که ساختمان‌ها سهم تقریبی ۴۰ درصدی از مصرف انرژی و به‌طور تقریبی ۴۰ درصدی در تولید کل گازهای گلخانه‌ای دارند، کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها در کاهش مصرف کل سهمی به‌سزا خواهد داشت؛ بنابراین، در این پژوهش با معرفی برخی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان مانند ساختمان هوشمند، اینترنت اشیا، عایق‌سازی، پنجره‌های کم‌تابش و خنک‌سازی تشعشعی و نیز مروری بر دو راهکار تولید انرژی پاک (خورشیدی و بادی) در ساختمان، دستاوردهای نوین جهانی را در حوزه‌های اشاره‌شده بررسی کرده‌ایم. همچنین، برخی از مهم‌ترین مزایا، معایب و نیز امکانات مورد نیاز برای اجرای آن‌ها را یادآور شده‌ایم.

در بحث کاهش مصرف انرژی، با توجه به اینکه در اقلیم‌های مشابه با ایران مصرف خنک‌کنندگی ساختمان‌ها (بار سرمایش) سهم بیشتر از ۳۰ تا ۴۰ درصدی از کل مصرف انرژی را به خود اختصاص می‌دهد، به تفصیل به راهکار نوین خنک‌کننده‌های انرژی صفر (پسیو) پرداخته‌ایم. سهم قابل‌اعتنای مصرف انرژی مربوط به سرمایش ساختمان‌ها (در ماه‌های گرم سال) به معنای آن است که خنک‌کنندگی بخش عمده‌ای از بار مصرفی شبکه برق در کشور را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین، تمرکز بر کاهش مصرف خنک‌کنندگی که در واقع، متناظر با کاهش مصرف انرژی فسیلی است، در

نیل به اهداف برنامه‌های راهبردی در کاهش مصرف انرژی اهمیتی ویژه دارد.

دستگاه‌های سرمازا در کشور ما عمدتاً کولرهای آبی و گازی هستند که هر دو از برق در سطح توان‌های کیلوواتی استفاده می‌کنند. اهمیت و مقیاس مصرف آن‌ها را می‌توان از مقایسه پیک بار (مصرف) روزانه شبکه برق کشور، برای مثال، (روز اول تیرماه ۵۲۶۹۹ مگاوات) با (روز اول دی‌ماه ۳۶۸۶۶ مگاوات) در سال ۱۳۹۸ مشاهده کرد. مقادیر متناظر سال ۱۳۹۷ اختلاف پیک بار ۲۱ هزار مگاواتی را بین حداکثر مصرف برق در تیرماه و حداقل مصرف آن در آذرماه نشان می‌دهد. همچنین، گزارش شده است که مصرف آب کولرهای آبی تا ۳ برابر در روزهای گرم سال زیاد می‌شود و به ۷۰۰ لیتر در روز می‌رسد؛ بنابراین، در این پژوهش، به راهکار کاهش بار سرمایش ساختمان از طریق کاهش دریافت گرما از سقف و دیوار و نیز افزایش کارایی کولرهای آبی با هدف کاهش آب مصرفی و کاهش مصرف انرژی الکتریکی با کاستن از ساعات استفاده آن‌ها پرداخته‌ایم.

شهرداری تهران به‌عنوان مهم‌ترین ارگان مدیریت شهری به موضوع کاهش مصرف انرژی و ترویج انرژی‌های پاک اهتمام ویژه داشته است. در برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری تهران [۶] به کاهش میزان مصرف انرژی به میزان سالانه ۱۰ درصد (ماده ۲۶) و امکان‌سنجی به‌کارگیری انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در ساختمان‌های شهر و فضاهای عمومی و اجرایی شدن ضوابط و مقررات صرفه‌جویی در مصرف انرژی تا پایان سال اول برنامه (ماده ۴۴) تصریح شده است. شهرداری تهران در مطالعه‌ای جامع به بررسی وضعیت ساختمان‌های تحت تملک خود از منظر مصرف انرژی پرداخته است و با دسته‌بندی آن‌ها در هفت گروه کاربری، راهکارهای مناسب در هر دسته ساختمان را بررسی و اجرا کرده است. پیشرفت‌های قابل توجهی در تحقق اهداف با محوریت کاهش مصرف انرژی و توسعه منابع انرژی جایگزین پاک حاصل شده است ولی هنوز تا دستیابی به اهداف برنامه پنج‌ساله فاصله زیادی در پیش رو است.

راهکارهای به کار بسته‌شده پیشین برای کاهش مصرف خنک‌کنندگی در مجموعه شهرداری شامل نصب دستگاه‌های کنترل هوشمند، سرویس و تعمیر وسایل سرمازا و نیز عایق‌کاری ساختمان‌ها است. راهکار خنک‌کنندگی منفعل مقوله‌ای نو است که در این نوشتار به تفصیل به معرفی و بررسی مشخصات آن اهتمام داشته‌ایم. سپس، با توجه به داده‌های موجود مربوط به ساختمان‌های شهرداری، امکان‌سنجی و به کار بستن خنک‌سازی منفعل (پسیو) را برای ساختمان‌های نمونه شهرداری بررسی کرده‌ایم.

خنک‌کننده‌های انرژی صفر یا تشعشعی که در قالب پوشش‌های رنگ، اسپری، پارچه‌های خنک و یا سیستم‌های کولر منفعل در مقیاس تجاری و یا آزمایشگاهی ساخته شده‌اند، عمدتاً محصولاتی تازه در بازارهای جهانی هستند و در کشور ما هنوز محصولی در دسترس نیست. خنک‌کننده‌های پسیو یا منفعل طی روز با انعکاس نور خورشید (طول موج‌های بین ۲/۵-۰/۳ میکرون) و با تبادل حرارت تشعشعی با جو در دمای ۳ کلوین، بدون صرف هیچ‌گونه انرژی و فقط با بازتاب زیاد و نیز انتقال انرژی در محدوده پنجره اتمسفری، طول موج‌های فرورسرخ ۸ تا ۱۳ میکرون، قابلیت خنک‌سازی ۵ تا ۱۳ درجه کمتر از دمای محیط را دارند. به‌علاوه، این پوشش‌ها ضریب انتقال حرارت کمتری نسبت به عایق‌های متداول در بازار دارند که همین امر موجب کاهش تبادل حرارتی با محیط نیز می‌شود. دستیابی به پوششی گزینش‌پذیر با کارایی تا ۹۵ درصد که قابلیت تجاری‌سازی نیز داشته باشد، در دست مطالعات آزمایشگاهی نگارندگان است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد پوشش‌های مشابه با نمونه‌های موجود تجاری (کارایی حدود ۸۷ درصد) در کشور می‌تواند تا ۷۰ درصد ارزان‌تر تولید شود. با فرض اعمال چنین پوشش‌هایی برای مثال، روی سقف

(سقف خنک) و دیوارهای ساختمان‌ها یا بدنه کولرهای آبی و کانال‌های در معرض تابش خورشید، میزان صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی و نیز توجیه‌پذیری اقتصادی آن بررسی شده است. با توجه به در دسترس نبودن نمونه واقعی در بازار داخلی سعی شده است محاسبات تقریبی تا حد ممکن محتاطانه انجام شود.

با در نظر گرفتن یک نمونه رنگ خارجی با کیفیت متوسط از بُعد میزان بازتاب در ناحیه مرئی و فرورسرخ و سپس، مقایسه قیمت نمونه قابل ساخت در داخل، مقادیر صرفه‌جویی ریالی و واحد بار انرژی حامل‌ها محاسبه شده است. به‌عنوان نمونه، در ساختمان با کاربری آتش‌نشانی، در صورت اعمال پوشش تشعشعی بر سقف و دیوارها تا ۸۷/۵۷ درصد از مصرف برق کاسته می‌شود. این کاربری پنج عدد کولر آبی CFM 8000 دارد که میزان استفاده از آن‌ها ۱۳۰ روز در سال با متوسط روزانه ۱۸ ساعت گزارش شده است. انتظار می‌رود که پوشش خنک بر بدنه کولرها از دمای بدنه کولر ۷ تا ۱۳ درجه بکاهد که این امر: ۱- موجب افزایش قابل توجه کارایی آن‌ها در روزهای گرم با دمای بیشتر از ۳۵ درجه (۱۱۲ روز از مجموع ۱۳۰ روز در سال ۱۴۰۰) می‌شود، ۲- از تبخیر آب تا ۶۵ درصد جلوگیری و در نتیجه، به‌طور قابل ملاحظه‌ای در مصرف آب صرفه‌جویی می‌شود، ۳- تعداد ساعات استفاده از کولرها و در نتیجه، مصرف برق کاهش می‌یابد. اعمال پوشش خنک کننده منفعل بر بدنه کولرها (۵ عدد CFM 8000)، بازگشت سرمایه ۵/۲ سال و ۱/۴۶ سال به ترتیب برای محصول خارجی و داخلی به همراه خواهد داشت. اعمال پوشش سقف و دیوار برای این کاربری به صرفه نیست که علت اصلی آن قیمت کم واحد برق و گاز در کشور ما است.

گرچه از نگاه اعداد اعمال پوشش خنک رنگ با قیمت واحد بسیار کم برق و گاز، توجیه اقتصادی ندارد اما به‌طور کلی به مقوله کاهش مصرف انرژی و نیز کاهش بار سرمایه‌ش، باید از منظر استراتژیک و الزامات قانونی برای کاهش مصرف انرژی نگاه کرد. به بیان دیگر قیمت ریالی ناچیز حامل‌های انرژی سبب می‌شود تا غالب سرمایه‌گذاری‌ها با هدف کاهش مصرف انرژی توجیه اقتصادی نداشته باشند، اما محدودیت در تولید انرژی و نمود آن در کسری تقریبی ۱۷ هزار مگاواتی انرژی [۷] که نه فقط موجب خاموشی‌های مکرر بلکه تحمیل خسارت‌های کلان بر واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شود، فاکتور بسیار مهمی است که در محاسبات توجیه‌پذیری باید لحاظ شود.

بی‌شک معاهده پاریس^۱ (۲۰۱۵) از مهم‌ترین توافقات بین‌المللی در زمینه حفظ محیط زیست و کاهش آثار مخرب انسانی است که با تمرکز بر تغییرات آب‌وهوایی و الزامات راهبردی برای کاهش انتشار کربن و گازهای گلخانه‌ای و کنترل افزایش دمای زمین تدوین شده است. اگرچه ایران در میان ۱۹۷ کشور عضو سازمان ملل متحد است که معاهده را امضا کرده‌اند اما هنوز در لیست ۱۹۱ کشور متعهد به آن نیست. در بین شش کشور که متعهد به توافقنامه پاریس نشده‌اند، ایران (۱/۶۶ درصد)، ترکیه (۱/۰۴ درصد) و عراق (۰/۴۸ درصد) بیشترین سهم انتشار را از کل گازهای گلخانه‌ای دارند.

آژانس بین‌المللی انرژی^۲ پیش‌بینی می‌کند که انتشار کربن حاصل از مصرف انرژی تا سال ۲۰۵۰ به دو برابر افزایش یابد. کمپانی نفت بریتانیا (BP)^۳ پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۳۵ تقاضای جهانی برای نفت ۳۰ درصد افزایش می‌یابد؛ در حالی که این رقم برای زغال سنگ و گاز طبیعی ۵۰ درصد است. به علاوه، گزارش ویژه آژانس با عنوان چشم‌انداز انرژی در جهان برای نخستین بار با انجام یک مطالعه همه‌جانبه، مصرف انرژی را عامل اصلی مؤثر بر آلودگی هوا معرفی می‌کند. از این رو برای کاهش میزان آلاینده‌های بخش انرژی، با تکیه بر ضرورت اقدامات هماهنگ در تمام کشورها، سه اقدام اصلی را در قالب طرح هوای پاک پیشنهاد می‌کند: مقابله با فقر در بخش انرژی در کشورهای در حال توسعه، کاهش انتشار گازهای آلاینده از طریق فرایندهای کنترلی پس از احتراق سوخت‌های استفاده‌شده و سوم توسعه و ترویج انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر؛ بنابراین، بررسی علل و آثار آلودگی هوا از دیدگاه یافتن راه‌کارهایی که معطوف به بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه منابع پاک شود، راهگشا و قابل توجه خواهد بود.

در این گزارش مروری کامل بر الزامات ملی و بین‌المللی در کاهش مصرف انرژی و نیز توسعه منابع تجدیدپذیر داریم. سپس، به برخی از مهم‌ترین راهکارهای نوآورانه و فناورانه به کار بسته‌شده در دنیا با هدف بهینه‌سازی یا کاهش مصرف انرژی یا تولید انرژی زیست سازگار، مانند ساختمان هوشمند، نورپردازی طبیعی یا روشنایی محیطی، عایق‌سازی حرارتی، پنجره‌های کم‌تابش، انرژی خورشیدی فتوولتائیک، پنل و نیروگاه خورشیدی و مانند آن می‌پردازیم. در این مطالعه بر پتانسیل‌های انرژی خورشیدی و ضرورت کاهش بار سرمایه‌گذاری تمرکز بیشتری خواهیم داشت؛ چراکه از یک سو، ایران با شدت تابش ۱۲۰۰ تا ۲۳۰۰ kWh/m² اقلیم مناسبی برای بهره‌گیری از انرژی خورشیدی است و از سوی دیگر، سالانه تعداد قابل توجهی روز گرم را تجربه می‌کند که با توجه به تولید محدود برق و خاموشی‌های تابستان گذشته، پرداختن به راهکارهای منجر به کاهش بار سرمایه‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد. کاهش بار خنک‌کنندگی ساختمان‌ها به وسیله به‌کارگیری فناوری خنک‌کننده‌های منفعل یا تشعشعی از موضوعات کاربردی جدید به شمار می‌رود. نیاز به انرژی برای خنک کردن فضای ساختمان‌ها به‌ویژه در مناطق گرمسیر با تعداد زیاد روزهای گرم سال از جمله مواردی است که در صورت موفقیت برای کاهش آن، تأثیر به‌سزای کاهش مصرف انرژی کاملاً مشهود خواهد بود. از نگاه ارقام، ۴۰ درصد مصرف انرژی مربوط به ساختمان‌ها است که به‌طور متوسط ۳۰ درصد آن صرف خنک‌سازی می‌شود که این رقم در روزهای گرم تا ۴۰ درصد نیز افزایش می‌یابد.

1. Paris Agreement
2. International Energy Agency
3. British Petroleum

در این مطالعه برای اولین بار به بحث خنک‌کننده‌های انرژی صفر (منفعل یا تشعشعی)، مبانی علمی آن و فناوری‌های تازه مبتنی بر نانو مواد برای ساخت سطوح گزینش‌پذیر و نیز امکان بهره‌مندی از انواع محصولات آن شامل پوشش‌های رنگ و پارچه‌های خنک در تهران و در ساختمان‌های شهرداری پرداخته می‌شود. در خور یادآوری است که مطالعه بر پایه داده‌های موجود انجام شده است و محاسبات دقیق‌تر بر مبنای گردآوری و تولید داده‌های مورد نیاز ضروری است. در پایان این گزارش با هدف توسعه دانش خنک‌کننده‌های پسیو محورهایی را که نیاز به پژوهش و بررسی دارند، یادآور می‌شویم. همچنین، با توجه به اهمیت آموزش شهروندان و ضرورت تغییر نگرش به‌عنوان پیش‌نیاز توفیق در طرح‌های کاهش مصرف انرژی، به این مهم نیز اشاره شده است.

کلمات کلیدی: کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها، کاهش بار سرمایش، خنک‌کننده‌های تشعشعی، انرژی تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی

۱. الزامات و ضرورت‌های کاربرد فناوری‌های زیست سازگار در کلان‌شهرها

۱-۱- مقدمه

نیاز روزافزون به انرژی از یک سو و آثار مخرب ناشی از مصرف بی‌رویه انرژی از سوی دیگر، بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی را از دو منظر زیست‌محیطی و اقتصادی مورد توجه قرار داده است. از این رو سیاست‌گذاران همواره توجه ویژه‌ای به مسئله انرژی-کارآمدی^۱ و در کنار آن ترویج و توسعه انرژی‌های پاک به منظور حفاظت از محیط زیست و کاهش برداشت از منابع انرژی تجدیدناپذیر داشته‌اند. کاهش صدمات زیست‌محیطی ناشی از انتشار کربن مساوی با کاستن از مصرف سوخت‌های فسیلی است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۱ چین با ۱۸ درصد، بیشترین سهم را در مصرف انرژی کل دنیا داشته و پس از آن آمریکا و اروپا به ترتیب با ۱۷ درصد و ۱۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند [۸]. به پیش‌بینی کمپانی نفت بریتانیا (BP)^۲ تا سال ۲۰۳۵ تقاضای جهانی برای نفت ۳۰ درصد افزایش می‌یابد؛ در حالی که این رقم برای زغال‌سنگ و گاز طبیعی ۵۰ درصد است.

از آنجا که در اغلب کشورها ساختمان‌ها اعم از مسکونی یا تجاری و به‌ویژه در الگوی زندگی کلان‌شهری، سهم قابل توجه مصرف انرژی را به خود اختصاص می‌دهند، در تصمیم‌گیری‌های کلان بسیاری از کشورها مجموعه قوانین ارزیابی و استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان‌ها اهمیت به‌سزایی دارد. سهم ساختمان‌ها از مصرف کل انرژی سالیانه در آمریکا ۴۰ درصد [۹]، در چین ۲۸ درصد [۱۰] و در اروپا ۱۴ درصد [۱۱] است. این آمار در کنار داده‌های دیگری همچون سهم ۶۹/۴ درصدی تأمین الکتریسیته در آمریکا از زغال‌سنگ، نفت و یا گاز در سال ۲۰۱۰، سهم ۷۹ درصد کل انرژی از این منابع و سهم ۷۰/۴ درصدی اتحادیه اروپا از همان منابع، ارتباط مستقیم کاهش یا بهینه‌سازی مصرف انرژی را با کاهش انتشار کربن و به‌طور کلی مسائل زیست‌محیطی نشان می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که انتشار کربن حاصل از مصرف انرژی تا سال ۲۰۵۰ به دو برابر افزایش یابد. در این میان سهم ۴۰ درصدی ساختمان‌ها از مصرف انرژی و به‌طور تقریبی ۴۰ درصدی در تولید کل گازهای گلخانه‌ای، توجه به تدوین و اجرای مقررات ارزیابی ساختمان‌ها را در بهینه‌سازی مصرف انرژی و نیز سیاست‌های راهبردی برای ترویج و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ضروری می‌سازد.

در این راستا سیاست‌ها و مقررات ساختمانی متنوع و متعددی برای اجرایی شدن اهداف نهایی معاهدات جهانی، کاهش انتشار کربن و افزایش بهره‌وری انرژی و همچنین، کاهش بهره‌برداری از منابع تجدیدناپذیر تدوین و الزامی شده است. این مقررات، بخش‌های کلی همچون الزامات فنی، مکانیسم‌های نظارت و انطباق، سیاست‌های حمایتی و تنبیهی و فناوری‌های نوآورانه را در برمی‌گیرد [۱۲]. در این بین، به روی‌آوری به فناوری‌های نوین به‌ویژه مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر، توجه زیادی شده است که بخشی از آن به دلیل قابلیت‌های تازه آن‌ها در سایه پیشرفت تکنولوژی نانو و خصوصاً نانو مواد در فناوری‌های دو دهه اخیر است. از این رو، جامعه علمی به رویکردهای نوآورانه و نوآورانه در بهینه‌سازی یا کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها بیش از پیش توجه کرده و پیشرفت‌های خوبی نیز حاصل شده است.

در این فصل اهمیت روی‌آوری به فناوری‌های نو در زمینه کاهش مصرف انرژی راه، از یک سو با نگاه به معاهدات جهانی و ملی الزام‌آور در کاهش انتشار کربن و برداشت از منابع فسیلی و جایگزینی آن‌ها با منابع پاک و از سوی دیگر،

1. Energy-efficiency
2. British Petroleum

به واسطهٔ ملاحظات سلامت محور و نیز مسائل اقتصادی به عنوان شاخصی مهم در بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها مرور خواهیم کرد. در پایان این فصل به اسناد و قوانین موجود در کشورمان در این زمینه نیز اشاره خواهیم کرد.

۱-۲- بهینه‌سازی مصرف انرژی و الزامات ملی و بین‌المللی در کاهش بهره‌برداری از منابع تجدیدناپذیر

۱-۲-۱- آثار زیست‌محیطی

شکل ۱-۱ داده‌های حاصل از مطالعات آماری انرژی در جهان^۱ است که سهم کشورهای جهان را در تولید و انتشار کربن در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. در این میان چین با رقم ۲۹ درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است [۱۳]. بی‌شک، معاهدهٔ پاریس که در سال ۲۰۱۵ با تمرکز بر تغییرات آب‌وهوایی و الزامات راهبردی برای کاهش انتشار کربن و گازهای گلخانه‌ای و کنترل افزایش دمای زمین تدوین شده است از مهم‌ترین توافقات بین‌المللی در زمینهٔ حفظ محیط زیست و کاهش آثار مخرب انسانی در آن است. ۱۹۷ کشور عضو سازمان ملل متحد از جمله ایران معاهدهٔ پاریس را امضا کرده‌اند؛ اما فقط ۱۹۱ کشور به آن متعهد شده‌اند. تا کنون بیش از ۸۰ کشور برنامهٔ عملی خود را در سطح ملی (NDCs)^۲ که از الزامات معاهده به منظور عملیاتی شدن و اجرایی شدن مفاد آن است، تدوین و تکمیل کرده‌اند [۱۴]. ایران (۱/۶۶ درصد)، ترکیه (۱/۰۴ درصد) و عراق (۰/۴۸ درصد) سه کشوری هستند که بیشترین سهم انتشار گازهای گلخانه‌ای را در بین شش کشوری که متعهد به توافقنامه پاریس نشده‌اند، دارند. اریتره (۰/۰۱ درصد)، لیبی (۰/۱۴ درصد) و یمن (۰/۰۷ درصد) سهم ناچیزی را در مقایسه با سایرین دارند. [۱۵]

پیش‌تر اشاره شد که سهم قابل توجه ساختمان‌ها در انتشار آلاینده‌ها سبب شده تا اهمیت ویژه‌ای به موضوع بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها داده شود. حاصل این کار تدوین مقررات و به دنبال آن استانداردهای متنوعی به عنوان یک مبنای برای ارزیابی بهره‌وری بوده است. به عنوان نمونه، به مقررات موسوم به آیین‌نامهٔ عملکرد انرژی

شکل ۱-۱. سهم کشورهای جهان در تولید کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی در سال ۲۰۱۹ برگرفته از مطالعات آماری انرژی جهانی. سهم ایران ۲ درصد است.

1. Statistical Review of World Energy
2. Nationally Determined Contributions (NDCs)

در ساختمان‌ها (EPBD)^۱ یا آیین‌نامه خدمات انرژی و بازدهی کاربرد نهایی انرژی^۲ (ESD) در اروپا می‌توان اشاره کرد [۱۶]. در اجرای تعهد به پیمان پاریس، اتحادیه اروپا با به‌روزرسانی (NDCs) در سال ۲۰۲۰ رقم کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را در مقایسه با میزان آن‌ها در سال ۱۹۹۹ از هدف اولیه ۴۰ درصد به ۵۵ درصد تا سال ۲۰۳۰ افزایش داده است [۱۷].

در متون تخصصی-کاربردی مرتبط با بهره‌وری ساختمان‌ها که با شاخص‌هایی مانند استاندارد LEED^۳ ارزیابی می‌شوند، عباراتی مانند ساختمان‌های سبز^۴، ساختمان‌های انرژی صفر^۵ و یا انرژی نزدیک به صفر^۶ و مشابه آن‌ها به چشم می‌خورد. ساختمان‌های سبز به ساختمان‌ها یا به‌طور کلی محیط‌های انسان‌ساخت^۷ انرژی کارآمدی اشاره دارند که در طراحی، ساخت و اجرا بتوانند آثار منفی بر آب‌وهوا یا طبیعت را کاهش دهند یا حذف کنند. ساختمان انرژی صفر به بنایی گفته می‌شود که مصرف سالانه انرژی آن از منابع انرژی تجدیدناپذیر کمتر یا برابر با تولید انرژی‌اش از منابع تجدیدپذیر در همان بنا باشد.

شکل ۱-۲ سهم بازار جهانی (به میلیون دلار) را تا سال ۲۰۳۵ در زمینه دستیابی به ساختمان‌های مسکونی یا تجاری انرژی صفر نشان می‌دهد. در خور یادآوری است این رقم در سال ۲۰۳۵ به ۱/۴ تریلیون دلار می‌رسد. این ارقام به خوبی رشد اقبال جهانی را به استفاده از ساختمان‌های سبز نشان می‌دهد. در فصل دوم به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.

شکل ۱-۲. سهم بازار جهانی فناوری‌های مختلف برای دستیابی به ساختمان‌های مسکونی یا تجاری انرژی صفر تا سال ۲۰۳۵ به میلیون دلار [۱۸].

1. Energy Performance of Buildings Directive
2. The Energy End-use Efficiency and Energy Services Directive (ESD)
3. Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
4. Green building
5. Zero-Energy buildings or Zero Net Energy building
6. Nearly zero energy building
7. Built environment

از گروه‌های شاخصی که در زمینه عملیاتی شدن اهداف کاهش یا حذف انتشار کربن و یا مصرف بهینه انرژی فعالیت می‌کنند می‌توان به انجمن غیرانتفاعی ساختمان سبز آمریکا (USGBC)^۱ اشاره کرد که در سال ۱۹۹۳ تشکیل شد. این انجمن پایه‌گذار شکل‌گیری انجمنی جهانی با همین عنوان^۲ در سال ۱۹۹۹ شد که امروزه قریب به هفتاد کشور در آن عضویت فعال دارند. این تشکل همچنین، به‌عنوان عضوی از UNGC^۳ به‌صورت فعال در راستای اهداف ترسیم‌شده در معاهدات جهانی در زمینه کاهش آثار منفی زیست‌محیطی ناشی از بهره‌برداری از منابع فسیلی و آب فعالیت می‌کند. پروژه ساختمان‌های سبز با استناد به گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای مستقل، در زمینه‌های محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی، هم در مقیاس ساختمانی و شهری و هم در مقیاس جهانی مثبت ارزیابی می‌شود [۱۹]. کاهش ۱۳/۶ درصدی هزینه‌های اجرایی ساختمان‌های سبز، کاهش ۳۲ درصدی مصرف الکتریسیته و انتشار ۳۵۰ تنی کربن کمتر در بناهایی که گواهی سبز دارند، تأییدی بر موفق بودن سیاست‌گذاری‌های راهبردی در این زمینه است [۲۰]. شکل ۱-۳ یک ساختمان انرژی صفر در مسقط (پایتخت عمان) را نشان می‌دهد. همان‌گونه که در

Predicted Annual Energy Consumption by Regular and NZEB (Eco House)

شکل ۱-۳. ساختمان سبز یا انرژی صفر در مسقط و کاهش انرژی مصرفی سالیانه در مقایسه با ساختمان‌های معمولی [۲۱].

1. Unites States Green Building Council
 2. World Green Building Council
 3. United Nations of Global Compact

نمودار مشاهده می‌شود مصرف انرژی سالانه (برحسب کیلووات ساعت) در یک ساختمان انرژی صفر یا به اصلاح ساختمان سبز به مقدار قابل توجهی کمتر از ساختمان‌های معمولی است [۲۱].

باید توجه داشت که هنوز فاصله زیادی تا تحقق اهداف نهایی ترسیم‌شده در معاهده پاریس وجود دارد. انجمن جهانی ساختمان سبز به‌عنوان قوی‌ترین شبکه محلی-منطقه‌ای-جهانی، با اشاره به سهم ۳۹ درصدی ساختمان‌ها در انتشار کربن و برآورد افزایش ۵۰ درصدی نیاز به انرژی تا سال ۲۰۵۰، استراتژی اصلی خود را حول محور ساخت ساختمان‌ها و محیط‌های انسان-ساختی گذاشته که انتشار خالص کربن آن‌ها صفر باشد. در این راستا حمایت مالی از پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و نیز ترویج و توسعه جایگزینی با انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله راهکارهای مؤثر و عملی به شمار می‌روند [۲۲].

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، به‌منظور اجرایی کردن معاهدات جهانی در حوزه انرژی و محیط زیست مانند معاهده پاریس [۱۴] و نیز اهداف جهانی سازمان ملل برای توسعه پایدار^۲، مجموعه قوانین یا شاخص‌هایی تدوین شده‌اند که استاندارد LEED یکی از آن‌ها است. اولین نسخه از استاندارد LEED را انجمن ساختمان سبز آمریکا (USGBC) تهیه کرد که بر پایه آن، استانداردهای مشابهی علاوه بر آمریکا [۲۳] در کشورهایمانند کانادا [۲۴] هند [۲۵] و امارات متحده عربی [۲۶] با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی یا قوانین منطقه‌ای تدوین شده است که گاه ارزیابی‌های دوره‌ای از میزان تأثیرگذاری آن‌ها نیز منتشر شده است (چین و ژاپن [۲۷]، استرالیا [۲۸]). این استانداردها که در راستای پروژه جهانی ساختمان سبز با هدف ترسیم چارچوبی یکپارچه در طراحی، ساخت، اجرا و عملکرد است، بر سه محور اصلی مردم، سیاره (زمین) و منفعت^۳، تمرکز دارد که در آخرین نسخه آن به بهره‌وری انرژی، حفاظت از منابع آب، انتخاب مکان و مصالح ساختمانی، روشنایی و مدیریت پسماند توجه ویژه‌ای شده است [۲۹]. بر مبنای نسخه کنونی LEED که به‌عنوان استاندارد جهانی شناخته می‌شود [۳۰]، ساختمان‌ها اعم از مسکونی، تجاری و غیره، ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند. در برخی از کشورها بر اساس رتبه به‌دست‌آمده، ساختمان‌ها مشمول برخی مزایا مانند معافیت‌های خاص مالیاتی می‌شوند.

گزارش ارزیابی‌های دوره‌ای از عملکرد ساختمان‌هایی که گواهی LEED را دریافت کرده‌اند دستاوردهای قابل توجهی را در زمینه‌های محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی چه در مقیاس محلی و چه جهانی نشان می‌دهند. در استرالیا، ساختمان‌هایی که گواهی سبز دارند، ۶۲ درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ۵۱ درصد کاهش مصرف آب آشامیدنی را در مقایسه با ساختمان‌هایی که با استانداردهای رایج بنا شده‌اند، نشان می‌دهند. در هند رقم ۴۰ تا ۵۰ درصد و ۲۰ تا ۳۰ درصدی به ترتیب برای کاهش مصرف انرژی و آب، در مقایسه با ساختمان‌هایی که گواهی سبز از انجمن ساختمان سبز هند ندارند، حاصل شده است [۱۹]. یکی از محورهای اصلی ایده ساختمان سبز، رویکردهای زیست‌سازگار برای تأمین انرژی ساختمان‌ها است و انجمن ساختمان سبز ایران هم در فعالیت‌هایی هم‌راستا با پویای جهانی برای کاهش تخریب‌های انسانی زیست‌محیطی، بر مبنای استاندارد LEED ساختمان‌ها را ارزیابی و به آن‌ها گواهی سبز اعطا می‌کند.

1. Net zero carbon building
2. UN Global Goals for Sustainable Development
3. People, Planet, Profit

آژانس بین‌المللی انرژی برای نخستین بار با انجام یک مطالعه همه‌جانبه، به مصرف انرژی به‌عنوان عامل اصلی مؤثر بر آلودگی هوا پرداخته است که نتایج آن در قالب گزارش ویژه چشم‌انداز انرژی در جهان منتشر شده است. این چشم‌انداز برای کاهش میزان آلودگی بخش انرژی، با تکیه بر ضرورت اقدامات هماهنگ در تمام کشورها، سه اقدام اصلی را در قالب طرح هوای پاک پیشنهاد می‌کند: مقابله با فقر در بخش انرژی در کشورهای در حال توسعه، کاهش انتشار گازهای آلاینده از طریق فرایندهای کنترلی پس از احتراق سوخت‌های استفاده‌شده و سوم توسعه و ترویج انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر. از این رو بررسی علل و آثار آلودگی هوا که منجر به ارائه راهکارهایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه منابع پاک شود، راهگشا و قابل توجه خواهد بود [۳۱].

تأمین انرژی مورد نیاز در کشور ما عمدتاً وابسته به منابع فسیلی است و در سال‌های اخیر نیاز روزافزون به انرژی از یک سو و آثار مخرب مستقیم و غیرمستقیم زیست‌محیطی حاصل از برداشت از منابع فسیلی از سوی دیگر، موجب شده به نگرش‌هایی با محوریت کاهش یا بهینه‌سازی مصرف انرژی و نیز ترویج منابع انرژی تجدیدپذیر توجه جدی‌تری شود. از آن جمله می‌توان به سند راهبردی هوای پاک (ابلاغ‌شده در ۱۳۹۶) اشاره کرد [۱]. داده‌های آماری نشان می‌دهد ۹۲ درصد تولید برق در کشور ما بر عهده نیروگاه‌های حرارتی است که با سوزاندن سوخت‌های فسیلی (گازوئیل، مازوت و یا گاز) کار می‌کنند. در این میان سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق مورد نیاز کشور کمتر از ۱ درصد است [۲] که این رقم در مقایسه با ۱۲ درصد در آمریکا [۳]، ۱۹/۷ درصد در اروپا و دورنمای ۳۲ درصدی تا ۲۰۳۰ [۳۲]، در استرالیا ۲۷/۷ درصد (سهم از کل الکتریسیته تولیدی) [۵]، سهم بسیار ناچیزی است.

۲-۲-۱- سلامت فردی و سلامت جامعه

پیش‌تر اشاره شد که کیفیت هوا به‌ویژه در کلان‌شهرها ارتباطی مستقیم با مصرف انرژی از منابع فسیلی دارد. شکل ۱-۴ میزان ذرات معلق $PM_{2.5}$ متعلق به سه پایگاه شهری از چهار منطقه آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و اروپا را نشان می‌دهد. همچنین، این نمودار سهم بخش‌های مختلف مانند کشاورزی، انرژی، صنعت، خانگی، تجاری و مانند آن و نوع سوخت شامل زیست سوخت جامد، زغال سنگ، نفت مایع و گاز، گردوخاک و آتش‌سوزی و درنهایت، منابع نامشخص آلودگی که توسط عملکرد انسان ایجاد می‌شود را در میزان تولید آلاینده‌ها نشان می‌دهد [۳۳].

شکل ۱-۴. نقشه پراکنده‌گی و سهم منابع آلاینده مربوط به ذرات معلق PM_{2.5} در (a) آسیا، (b) آفریقا، (c) آمریکای شمالی، (d) اروپا [۳۳].

شکل ۱-۵ سهم منابع مختلف را در آلودگی ذرات معلق هوای شهر تهران نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود از میان منابع ثابت بیشترین سهم مربوط به آلاینده‌گی با ذرات معلق، به گرمایش خانگی و تجاری مربوط است [۳۴].

شکل ۱-۵. سهم منابع مختلف در آلودگی ذرات معلق هوای شهر تهران [۳۴].

نتایج حاصل از تحلیل آثار سنج‌های محیط‌انسان-ساخت بر کیفیت هوای شهری در محدوده پیرامونی چهارده ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شهر تهران نشان می‌دهد که شاخص‌های محیط‌انسان-ساخت با غلظت آلاینده‌های هوا همبستگی دارند [۳۵]. در کشور ما، میانگین غلظت ذرات معلق PM_{2.5} بیش از ۳/۸ برابر رهنمود سازمان جهانی

بهداشت است. از نظر آماری، مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق $PM_{2.5}$ در کشور، سالانه موجب ۴۱ هزار و ۷۰۰ مورد مرگ زودرس می شود و تعداد مرگ منتسب به ذرات معلق $PM_{2.5}$ به ازای هر صد هزار نفر جمعیت ۶۳/۱ نفر گزارش شده است. همچنین، مرگ منتسب به آلودگی هوا در ایران به طور میانگین ۷/۶۷ درصد گزارش شده است [۳۶]. میزان مرگومیر ناشی از آلودگی و کیفیت نامناسب آب و هوایی در جهان سالانه حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است؛ به طوری که بعد از فشارخون زیاد، رژیم نامناسب غذایی و سیگار کشیدن، چهارمین خطر تهدیدکننده سلامت بشر شناخته شده است. کیفیت بد هوا عامل بسیار مهمی در ابتلا به بیماری های حاد و مزمن تنفسی و قلبی عروقی است. به عنوان نمونه گزارش شده است که افرادی که بیماری های زمینهای دارند و در مناطقی با هوای آلوده زندگی می کنند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری شدید عفونت کووید-۱۹ قرار دارند [۳۶]. از سوی دیگر کیفیت خوب هوا آثار مثبتی بر سلامت جسمی و روانی افراد دارد. برای مثال نشان داده شده که ساختمان های سبز سلامت جسمی و روانی افراد را بهتر تأمین می کنند؛ به طوری که عملکرد شناختی افرادی که در ساختمان هایی با تهویه مناسب و سبز کار می کنند تا ۱۰۱ درصد قابل بهبود است [۳۷]. همچنین، خواب شب در افرادی که در اتاق هایی با پنجره و نور روز کار می کنند به طور متوسط ۴۶ دقیقه بیشتر است [۳۸].

۳-۲-۱- پیامدهای اقتصادی

مطالعات نشان می دهند که ترویج و توسعه فناوری بهینه سازی مصرف انرژی آثار اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی به همراه خواهد داشت. یافته های حاصل از ارزیابی عملکرد ساختمان های سبز نشان می دهد که مزایای اقتصادی قابل توجهی را هم در مقیاس ساختمان، و هم در مقیاس کشوری و نیز جهانی می توان انتظار داشت. کاهش هزینه های برق و آب شهروندان، افزایش ارزش ملک و کاهش هزینه های ساخت و ساز از جمله آن مزایا است [۱۹]. تخمین زده می شود که ساختمان سبز، ۲۸۰ تا ۴۱۰ میلیارد یورو هزینه های مربوط به مصرف انرژی را کاهش دهد که این رقم تقریباً معادل دو برابر مصرف سالیانه الکتریسیته در آمریکا است [۳۹]. آمار نشان می دهد فقط در سال ۲۰۱۴ پروژه های ساختمان سبز علاوه بر ایجاد ۳۰۰ هزار شغل تمام وقت در کانادا، موجب رشد ۲۳/۴۵ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز شده است. رقم اشتغال زایی متناظر در آمریکا ۳/۳ میلیون در ۲۰۱۸ بوده است. در حوزه بهداشت و سلامت، کاهش مصرف انرژی و در نتیجه، کاهش انتشار آلاینده ها و برخورداری از هوای پاک، هزینه های تحمیلی بر سلامت شهروندان را کاهش می دهد یا حذف می کند. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، هزینه های سلامت (مرگ و بیماری) ناشی از وجود ذرات معلق $PM_{2.5}$ در شهر تهران سالیانه، ۲/۶ میلیارد دلار است. مطابق این گزارش، در صورتی که غلظت ذرات معلق $PM_{2.5}$ در شهر تهران از ۳۵ میکروگرم در مترمکعب به ۱۰ میکروگرم در مترمکعب (رهنمود سازمان بهداشت جهانی) کاهش یابد، هزینه های سلامت (مرگ و بیماری) ناشی از ذرات معلق آلاینده به میزان ۱/۶ میلیارد دلار در سال کاهش می یابد [۳۶].

۳-۱- اسناد فرادستی

در سند چشم انداز بیست ساله در افق ۱۴۰۴ ویژگی های زیر برای جامعه ایرانی پیش بینی شده است: برخورداری از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم

خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.

در راستای تحقق اهداف قانون هوای پاک دستگاه‌های مرتبط ملزم به تدوین و اجرای آیین‌نامه‌هایی شده‌اند که می‌توان به سرفصل‌های قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های صرفه‌جویی مصرف سوخت با جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق و حرارت اشاره کرد [۴۰].

بند ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید تصریح می‌کند.

ماده ۱۹ قانون هوای پاک وزارت نیرو را مکلف به تأمین حداقل ۳۰ درصدی از کل افزایش سالانه برق از منابع تجدیدپذیر می‌کند. از آن جمله می‌توان به برخی بندهای مرتبط با انرژی در برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری تهران [۶] اشاره کرد. از آن جمله است:

ماده ۲۶: کاهش میزان مصرف انرژی به میزان سالانه ۱۰ درصد.

ماده ۴۴: امکان‌سنجی به‌کارگیری انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در ساختمان‌های شهر و فضاهای عمومی و اجرایی شدن ضوابط و مقررات صرفه‌جویی در مصرف انرژی تا پایان سال اول برنامه.

ماده ۵۵: معاینه فنی کلیه موتورخانه‌های ساختمان‌های شهرداری و بهینه‌سازی مصرف انرژی در آن‌ها و پیگیری رعایت استانداردهای مدیریت مصرف انرژی و مباحث ۱۴ و ۱۹ مقررات ملی ساختمان در سایر ساختمان‌ها.

ماده ۵۶: شهرداری موظف است ضمن ممیزی به‌منظور توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، با اولویت سیستم‌های تولید برق و حرارت خورشیدی، نسبت به استفاده از روش‌های مستقیم تأمین انرژی در ساختمان‌های شهرداری و فضاهای عمومی اقدام کند.

در رابطه با آموزش و فرهنگ مصرف در برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران، ماده هفتاد و یکم (۷۱) می‌گوید: شهرداری موظف است تا پایان سال اول برنامه با بازنگری سند راهبردی آموزش شهروندی از حیث هدف محتوا و ابزار، لایحه (سند جامع آموزش شهروندی) در حوزه‌های ایمنی و مدیریت بحران، محیط زیست، کاهش مصرف آب و انرژی، کاهش تولید پسماند و تفکیک و بازیافت آن و ... را با تأکید بر آموزش کودکان و نوجوانان تهیه و به شورا ارائه کند. پس از ابلاغ بخشنامه «الزام شهرداری تهران به اجرای برنامه اصلاح الگوی مصرف» در سال ۱۳۸۸، اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار، دستورالعمل بهینه‌سازی مصرف منابع و اصلاح الگوی مصرف را در ۱۰ ماده (شامل دو ماده عمومی و ۸ ماده تخصصی) ابلاغ کرده است که از آن جمله است:

ماده ۹: راهکارهای فرهنگی-آموزشی بهینه‌سازی مصرف

در سیاست‌های کلی سلامت و محیط زیست، ابلاغی مقام معظم رهبریمدظله‌العالی، سند چشم‌انداز، قوانین برنامه‌های پنج‌ساله، قوانین جاری، مصوبات هیئت‌وزیران، برنامه‌های جامع کاهش آلودگی هوا و استانداردهای ملی به دسترسی همگان به هوای پاک و نیز به حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز تأکید شده است. در سیاست‌های کلی سلامت، از جمله مواردی که بر حفظ هوای پاک به شکل مستقیم یا غیرمستقیم تأکید شده، عبارت‌اند از:

بند ۲ - تحقق رویکرد سلامت همه‌جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت:

قسمت ۲-۳ - کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدیدکننده سلامت، مبتنی بر شواهد معتبر علمی

قسمت ۲-۴ - تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای

قسمت ۲-۵ - ارتقای شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی

بند ۶ - تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب‌وهوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی

گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست‌محیطی جامعه و تقویت فرهنگ مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌ویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه از اهداف اصلی در این زمینه است. در سیاست‌های کلی محیط زیست آمده است:

- پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست‌محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین

- گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر:

صنعت کم‌کربن، استفاده از انرژی‌های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست‌محیطی.

اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی به‌ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست.

- حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز.

- ارتقای مطالعات و تحقیقات علمی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوآورانه زیست‌محیطی و تجارب سازنده بومی در زمینه حفظ تعادل زیست‌بوم‌ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست.

- گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست‌محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینی، مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌ویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه.

مقام معظم رهبریمدظله‌العالی سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف را در سال ۱۳۸۹ تعیین و ابلاغ کردند. این سند مهم‌ترین سند کارایی انرژی جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند بسیار راهگشا باشد. بند ۷ این سند ناظر بر افزایش کارایی انرژی است: بند ۷- صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به‌منظور کاهش مستمر شاخص شدت مصرف انرژی کشور به حداقل دوسوم میزان کنونی تا پایان برنامه

پنجم توسعه و به حداقل یک‌دوم میزان فعلی تا پایان برنامه ششم توسعه با تأکید بر سیاست‌هایی مانند تدوین برنامه ملی بهره‌وری انرژی و اعمال سیاست‌های تشویقی مانند حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و عرضه انرژی و شکل‌گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقای کارایی انرژی.

سند ملی راهبرد انرژی کشور، مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ برای مدیریت بخش انرژی کشور تا افق سال ۱۴۲۰ ایجاد شد که با بهره‌گیری از توان کامل کارشناسی همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط با این بخش و در چارچوب

سیاست‌های کلی ارائه‌شده در اسناد بالادستی این سند و به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰)، بر اساس مدل برنامه‌ریزی سوات تهیه و تدوین شده است. افزایش بازیافت و کاهش هدرروی در تولید و مصرف انرژی با رعایت ملاحظات و استانداردهای زیست‌محیطی از جمله اهداف کلان بخش انرژی در راستای توسعه همه‌جانبه بخش انرژی کشور با رویکرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در این سند بیان شده است. همچنین، تجاری‌سازی فناوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیست و توانمندسازی سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش‌های حرفه‌ای و مهارت‌های کاری و آموزش مستمر از جمله راهبردهای بخش انرژی، در این سند بیان شده است.

در برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ هیئت‌وزیران، بر ترویج و گسترش فرهنگ صرفه‌جویی و مدیریت انرژی، حمایت و گسترش از پژوهش‌های کاربردی و افزایش میزان استفاده از فناوری‌های نوین تأکید شده است. همچنین، مصوبه ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دولت را به تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی در دستگاه‌های دولتی با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر موظف می‌کند [۴۱]

۴-۱- جمع‌بندی

در این فصل الزامات زیست‌محیطی و سلامت‌محور را در مقیاس معاهدات جهانی و نیز قوانین، مقررات و اسناد ملی برای کاهش انتشار کربن و گازهای گلخانه‌ای که نتیجه آن کاهش آلودگی هوا و کاهش تهدیدهای ناشی از کیفیت بد آب‌وهوا است، بررسی کردیم و نشان دادیم کاهش انتشار کربن در گرو کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی یا تجدیدناپذیر است. ضرورت کاهش مصرف انرژی از منابع تجدیدناپذیر با بهینه‌سازی مصرف آن و همچنین، جایگزینی با منابع تجدیدپذیر میسر خواهد شد. مسئله کاهش مصرف انرژی با توجه به موضوع آلودگی هوای کلان‌شهرهای ایران که چالش مضاعفی برای کشور ما به شمار می‌رود و هم سلامت شهروندان را تهدید می‌کند و هم هزینه‌های سنگینی را بر دوش دولت و مردم می‌گذارد، اهمیتی دوچندان می‌یابد. راهکارهای متعددی در دنیا برای دستیابی به کاهش مصرف انرژی به کار بسته شده است که به برخی از مهم‌ترین آن‌ها در فصل دوم اشاره می‌کنیم. همچنین، به موضوع کاهش نیاز به مصرف انرژی که از بهترین نمونه‌های آن کاستن از بار خنک‌کنندگی با استفاده از خنک‌کننده‌های تشعشعی است، به صورت مبسوط خواهیم پرداخت. با توجه به سهم قابل توجه خنک‌کنندگی در کشورمان، در این گزارش برای اولین بار به خنک‌کننده‌های پسیو و انواع آن به‌عنوان راهکاری نو با قابلیت‌های خوب در کاهش مصرف آب و انرژی در کشور و به‌ویژه در کلان‌شهرها می‌پردازیم. این موضوع را با تفصیل بیشتر از منظر فناوری و تکنیکی در فصل چهارم و از جنبه امکان‌سنجی در فصل ششم دنبال خواهیم کرد. راهکارهای نوین و متنوع دیگری نیز با هدف کاهش مصرف انرژی در ساختمان آزموده شده‌اند که در فصل دوم به آن‌ها می‌پردازیم.

اینفوگرافی فصل اول

۲. مروری بر راهکارهای نوین کاهش مصرف انرژی در ساختمان

۲-۱- مقدمه

مصرف کنندگان انرژی در شهرها به دو بخش عمده تقسیم می‌شوند: ساختمان‌های مسکونی و بخش‌های خدماتی-تجاری شامل ادارات، مغازه‌ها، مدارس، حمل‌ونقل و غیره. در بخش مسکونی، سهم عمده مصرف انرژی به گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع اختصاص داده می‌شود که به اختصار به آن‌ها HVAC^۱ گفته می‌شود. همان‌طور که در شکل ۲-۱ نشان داده شده است، HVAC بیش از نیمی از مصرف انرژی در ساختمان را به خود اختصاص می‌دهد [۴۲].

شکل ۲-۱. سهم بخش‌های مختلف یک ساختمان مسکونی در مصرف انرژی [۴۲]

سهم ساختمان‌ها از مجموع مصرف انرژی در دنیا اعم از تجاری یا مسکونی به‌طور متوسط ۲۰ درصد است که در اتحادیه اروپا به ۴۰ درصد می‌رسد [۴۳]. همچنین، ساختمان‌ها از اصلی‌ترین تولیدکننده‌های کربن در جهان به شمار می‌روند. به‌طور تقریبی ۴۰ درصد انتشار کربن در جهان به ساختمان‌ها مربوط می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته، ۲۰ درصد این سهم مربوط به ساختمان‌های تجاری است [۴۴]. روشن است که طراحی ساختمان‌های کارآمد با هدف کاهش مصرف انرژی و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی صرفه‌جویی ارزی کلانی برای ملت‌ها به همراه خواهد داشت. در این فصل به معرفی برخی از مهم‌ترین راهکارهای نوین برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها می‌پردازیم.

۲-۲- ساختمان‌های هوشمند

مفهوم کلی ساختمان‌های هوشمند که از دهه ۱۹۸۰ به وجود آمد به این صورت بیان شده است: یک ساختمان که به روش هوشمند محیط خود را کنترل می‌کند [۴۴]. این کنترل شامل گرمایش، تهویه مطبوع، روشنایی، امنیت، حفاظت در مقابل آتش‌سوزی، مخبرات، خدمات داده و سایر عملکردهای ضروری و مشابه در ساختمان است [۴۴].

1. Heating, ventilation, and air conditioning

و کنترل تمامی اجزا هوشمند و غیردستی و فقط به کمک سیستم‌های کامپیوتری انجام می‌شود. این ساختمان‌ها معمولاً با هدف دستیابی به ساختمان‌های انرژی صفر طراحی می‌شوند و توانایی پاسخ‌گویی به هرگونه تغییر در شرایط آب‌وهوایی و شبکه، ارتباط با ساکنین و پیش‌بینی نقایص عملکردی را از طریق به‌کارگیری^۲ RES، ICT^۱ و BEMS^۳ دارند [۴۲]. ساختمان‌های هوشمند موجب کاهش مصرف انرژی و آب، کاهش میزان پسماند و هم‌زمان افزایش میزان باز یافت می‌شوند [۴۴]. این ساختمان‌ها شرایط مطلوبی را برای سالم زیستن فراهم می‌کنند و میزان آلاینده‌های زیست‌محیطی را به حداقل می‌رسانند. در این ساختمان‌ها، امنیت، روشنایی، تهویه هوا، گرمایش و سرمایش، اتوماتیک و هوشمند مدیریت و کنترل می‌شوند [۴۴]، [۴۵]. سیستم مدیریت ساختمان^۴ و سیستم مدیریت هوشمند ساختمان^۵ از جمله مهم‌ترین راهکارهای هوشمندسازی ساختمان‌ها برای مدیریت اجزای مختلف به شمار می‌روند. در این سیستم‌ها اجزای مختلف ساختمان با استفاده از مجموعه‌ای از سخت‌افزارها و نرم‌افزارها کنترل می‌شوند؛ به بیان دیگر، وظیفه اصلی آن‌ها پایش مداوم بخش‌های مختلف ساختمان و اعمال فرمان به آن‌هاست؛ به گونه‌ای که عملکرد اجزای مختلف ساختمان در تعادل با یکدیگر و در شرایط بهینه و با هدف کاهش مصارف ناخواسته باشد و منابع انرژی فقط به فضاهای هنگام بهره‌برداری تخصیص یافته باشد [۴۲]. برخی از اجزای تحت پوشش BMS در ساختمان‌های هوشمند که مربوط به بخش انرژی هستند، عبارت‌اند از:

- سنسورها برای جمع‌آوری اطلاعات گوناگون از محیط پیرامون
- عملگرها^۶ که پس از پردازش اطلاعات به‌دست‌آمده از سنسورها و در مواقع لزوم، اقداماتی را در پاسخ به موقعیت به وجود آمده انجام می‌دهند.
- سیستم کنترل کننده (Controller) که وظیفه کنترل دستگاه‌ها را بر اساس قوانین وضع شده به عهده دارد.
- شبکه (Network) که امکان ارتباط بین دستگاه‌ها را فراهم می‌سازد.
- دستگاه‌های اندازه‌گیری هوشمند (Smart meters) که امکان اندازه‌گیری میزان مصرف برق، آب، گاز و غیره را فراهم می‌آورند و سازمان‌های مربوط آن‌ها را نصب و راه‌اندازی می‌کنند. این دستگاه‌ها امکان ارتباط بین مشتریان و سازمان‌های خدمات‌دهنده را فراهم می‌کنند.
- محیط ذخیره انرژی که می‌تواند یک باتری، خودروی برقی یا غیره باشد. این دستگاه‌ها مازاد برق را طی زمان‌های کم‌مصرف ذخیره می‌کنند و دوباره در زمان اوج مصرف برق آن‌ها را در اختیار ساختمان قرار می‌دهند.
- منابع انرژی تجدیدپذیر که شامل پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی هستند. برق تولیدشده از آن‌ها می‌تواند به مصرف ساختمان برسد یا به اداره برق فروخته شود [۴۵].
- سیستم‌های HVAC و روشنایی که از مورد نیازترین اجزای تشکیل‌دهنده هر ساختمان به شمار می‌روند و با داشتن سهم ۵۰ درصدی در مصرف کل انرژی دنیا، در ساختمان‌های هوشمند اهمیت ویژه‌ای دارند. در ساختمان‌های هوشمند سیستم‌های HVAC قادر به مدیریت مصرف انرژی هستند و برای ساکنان ساختمان و اپراتورها امکان کنترل مصرف انرژی و تنظیم و تطابق آن را بر اساس پروفایل مصرف‌کننده، مقدار نیاز

1. Information and communication technology
2. Renewable energy sources
3. Building energy management system
4. Building management system
5. Intelligent building management system
6. Actuators

صرف‌کننده و اولویت‌ها و سلیقه مصرف‌کننده فراهم می‌آورند.

به بیان دیگر، در ساختمان‌های هوشمند بر اساس حضور یا نبود ساکنین، زمان، دمای هوای بیرون، رطوبت هوا و غیره، گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع کنترل می‌شود. این کار از طریق پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوا به صورت real-time و داده‌های حاصل از شبکه^۱ MPC امکان‌پذیر است [۴۶]. کنترل روشنایی در ساختمان‌های هوشمند فراتر از سنسورهای حساس به حرکت مادون‌قرمز است. سیستم کنترل روشنایی ساختمان‌های هوشمند، با استفاده از کنترلر مرکزی، امکان کنترل روشنایی بخش‌های مختلف ساختمان را فراهم می‌کند. سنسورهای تشخیص حضور، روشنایی فضاهایی را که ساکنین ساختمان در آن حضور دارند، فراهم می‌کند. همچنین، در ساعات مختلف روز، با توجه به میزان بهره‌مندی از نور خورشید، شدت نور روشنایی‌ها تنظیم می‌شود که در نهایت، موجب کاهش مصرف انرژی می‌شود. نصب تجهیزات هوشمند روشنایی در ساختمان‌های هوشمند از ۴۶ میلیون واحد در سال ۲۰۱۵ به ۲/۵۴ میلیارد واحد در سال ۲۰۲۰ رسیده است [۴۷]. روشنایی ساختمان‌های تجاری در آمریکا حدود ۳۵۰ تراوات ساعت انرژی مصرف می‌کند. اگرچه LEDها منجر به ۳۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شوند، به‌کارگیری سیستم‌های هوشمند روشنایی رقم صرفه‌جویی را تا ۴۴ درصد افزایش می‌دهد؛ به بیان دیگر، یک سیستم روشنایی هوشمند کاملاً یکپارچه موجب ۹۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود. این کار با نصب لامپ‌های LED و متصل کردن سنسورها و کنترلرها به یک سیستم مدیریتی مرکزی با قابلیت پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌ها امکان‌پذیر است (شکل ۲-۲) [۴۷].

شکل ۲-۲. اجزای یک ساختمان هوشمند [۴۲]

در خور یادآوری است که در ساختمان‌های هوشمند سیستم ایمنی ساختمان (دزدگیرها، دوربین‌های مداربسته، حسگرهای اثر انگشت و ...)، سیستم اعلام و اطفای حریق، سیستم صوتی و تصویری، آیفون تصویری، در، پنجره، پرده، کرکره، سایه‌بان، سیستم آبیاری، تأسیسات سونا، استخر، جکوزی، خطوط مختلف تلفن و فکس، وسایل الکتریکی (ماشین لباسشویی، یخچال، جاروبرقی، ظرف‌شویی و ...) و سیستم فاضلاب همگی می‌توانند تحت پوشش BMS

1. Model predictive control

قرار گیرند [۴۴]. از مهم‌ترین مزایای خانه‌های هوشمند در بحث کاهش مصرف انرژی، بهره‌برداری بهینه از شبکه توزیع برق است. در راستای اجرای برنامه پاسخ‌گویی بار، مشتری در ساعات مختلف روز با قیمت‌های مختلف برق مواجه خواهد بود و خود در مورد میزان مصرف برق تصمیم می‌گیرد. تولیدکنندگان برق مایل‌اند که مصرف برق در ساعات‌های پیک بار کاهش یابد؛ بنابراین، اگر بر اساس پیش‌بینی بار، قیمت برق در ساعات‌های پیک بار گران‌تر شود و این قیمت‌ها به مشترک اعلام شود، برای مصرف‌کننده به صرفه است که مصرف خود را تا حد امکان به ساعات‌های ارزان‌تر منتقل کند؛ اما مانع اصلی بر سر راه اجرای کامل برنامه پاسخ‌گویی بار یا هر برنامه‌ای که نیاز به حضور و واکنش مصرف‌کننده دارد آن است که بسیاری از مشترکین وقت کافی برای پاسخ‌گویی دستی به قیمت را ندارند یا روش آن را نمی‌دانند؛ به این معنا که مشترک توانایی و حوصله پایش لحظه‌به‌لحظه رفتار بار و قیمت آن را ندارد [۴۸]. در خانه‌های هوشمند این امکان فراهم است که هوشمند و بدون دخالت انسان برنامه پاسخ‌گویی بار به شکل مطلوبی اجرا شود [۴۲]. شکل ۲-۳ لایه‌های کنترلی یک خانه هوشمند را نشان می‌دهد. در پایین‌ترین قسمت، لایه فیلد قرار دارد که سنسورها و عملگرها در این لایه قرار دارند. در بالادست آن‌ها کنترلرها به صورت گسترده پخش شده‌اند، به طوری که هر کنترلر وظیفه کنترل و پایش تعدادی از ورودی‌ها و خروجی‌های لایه فیلد را بر عهده دارد. در بالادست کنترلرها و در لایه سوم، کامپیوترهای جانبی و کنترلرهای محلی قرار دارند که به وسیله کابل‌های شبکه به رابط‌های شبکه (سوئیچ، مبدل، روتر و ...) متصل می‌شوند. سپس، این رابط‌ها به صورت بی‌سیم یا به وسیله کابل‌های فیبر نوری و یا کابل‌های شبکه به یکدیگر متصل می‌شوند. در بالاترین سطح، کامپیوتر مرکزی قرار دارد که مدیریت اطلاعات را بر عهده دارد [۴۹].

شکل ۲-۳. لایه‌های کنترلی یک خانه هوشمند [۴۹]

۳-۲- اینترنت اشیا^۱

افزایش روزافزون تعداد دستگاه‌هایی که می‌توانند به کامپیوتر متصل شوند موجب پیشرفت چشمگیری در دنیای دیجیتال شده است [۵۰]. در آینده‌ای نه‌چندان دور، اینترنت فقط شبکه به هم متصلی از کامپیوترها نخواهد بود بلکه شامل میلیاردها شیء هوشمند خواهد بود که در دستگاه‌های هوشمند تعبیه می‌شوند [۵۱]. اینترنت اشیا تکامل و توسعه اینترنت برای اتصال همه اشیا به یکدیگر است. هدف اصلی آن توانمندسازی اشیا برای اتصال به هر جسم

۱. Internet of things

جاندار و بی‌جان در هر زمان و در هر مکان است. اینترنت اشیا در زمینه‌های گوناگونی مانند اتوماسیون، حمل‌ونقل، سلامت، مدیریت بحران و ساختمان‌های هوشمند قابل استفاده است [۵۰]. اینترنت هوشمند اشیا را هم‌زمان قادر به شنیدن، دیدن و برقراری ارتباط می‌کند. در ده سال گذشته، پیشرفت‌های وسیعی در زمینه استفاده از اینترنت اشیا در ساختمان‌ها حاصل شده است. در ساختمان‌های هوشمند تعداد وسیعی از داده‌ها توسط سنسورهای اینترنت اشیا و کنترلرهای مربوط تولید می‌شوند. اینترنت اشیا ساختمان‌های هوشمند را قادر می‌سازد که این داده‌های عظیم را استخراج، فیلتر یا آنالیز کند [۵۲]. برای مثال، تجزیه و تحلیل این داده‌های بزرگ می‌تواند در تجزیه و تحلیل بهبود وضعیت انرژی در ساختمان یا استفاده بهتر ساکنان از ساختمان به کار گرفته شود. همچنین، اینترنت اشیا در ساختمان‌های هوشمند ساکنان را قادر می‌سازد که فقط با استفاده از یک ریموت از هر نقطه از جهان به تمام دستگاه‌های هوشمند موجود در منزل دسترسی داشته باشند.

همان‌طور که در شکل ۲-۴ نشان داده شده است یک سیستم اینترنت اشیا بر اساس ارتباطات اجزا و عملکرد آن‌ها در سیستم از پنج جزء تشکیل شده است:

- سنسورها و دستگاه‌ها به‌عنوان بخش انتهایی
- شبکه‌ها به‌عنوان زیرساخت‌های ارتباطی
- ابر به‌عنوان مخزن داده‌ها و زیرساخت پردازش داده‌ها
- بخش تجزیه و تحلیل و الگوریتم محاسباتی و داده‌کاوی
- عملگرها یا رابط‌های کاربری [۵۳].

شکل ۲-۴. اجزای اصلی یک سیستم اینترنت اشیا [۵۳]

پیش‌تر گفته شد که ساختمان‌های هوشمند شامل گستره وسیعی از حسگرها، عملگرها و سیستم‌های کنترلی می‌باشند که همه آن‌ها به یکدیگر متصل است و به‌طور مشترک برای بهبود خدمات‌رسانی به ساکنان ساختمان عمل می‌کنند. بخشی از مفهوم ساختمان‌های هوشمند شامل یکپارچه‌سازی یک شبکه ارتباطی در داخل عناصر ساختمان است؛ به گونه‌ای که بتوان آن‌ها را دست‌کاری کرد یا از راه دور برای مثال، با استفاده از گوشی‌های هوشمند یا تبلت تحت نظارت و کنترل درآورد. برای مثال، قبل از روشن شدن کولر تمامی پنجره‌ها باید خودکار بسته شوند؛ بنابراین، یک سنسور باید کولر را روشن کند و هم‌زمان اطلاعاتی بین پنجره‌ها و سیستم خنک‌سازی مبادله شود. از آنجا که ممکن است سازندگان سیستم کنترل‌کننده پنجره و کولر متفاوت باشند؛ این هماهنگی مستلزم یک فرایند یکپارچه

برای کنترل اتوماتیک و مدیریت ساختمان است [۵۳]. اینترنت اشیا قادر است به شکل کاملاً هوشمندانه‌ای مصرف انرژی را در ساختمان کنترل کند و با آگاه کردن ساکنین از وضعیت مصرف انرژی در ساختمان، هزینه‌های مربوط را به حداقل برساند [۵۱].

۴-۲- گرمایش، تهویه و سرمایش (HVAC)

همان‌طور که قبلاً گفته شد، گرمایش، تهویه و سرمایش که در متون به اختصار به آن‌ها HVAC گفته می‌شود بیشترین سهم را در مصرف انرژی ساختمان‌ها به خود اختصاص داده است. برای مثال، این رقم در مناطق غیرمسکونی استرالیا و در خاورمیانه به ۷۰ درصد انرژی مصرفی رسیده است [۵۴]. اجزای اصلی یک سیستم HVAC در شکل ۲-۵ نشان داده شده است.

شکل ۲-۵. اجزای اصلی یک سیستم HVAC [۵۵]

ایجاد یک سیستم HVAC مناسب و مستقل از سوخت‌های فسیلی نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها، کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به ساکنان، کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و درنهایت، آسایش و راحتی ساکنان دارد [۵۴]. با پیاده‌سازی سیستم‌های هوشمند HVAC و تنظیم دقیق تهویه مطبوع (گرمایش و سرمایش) در ساعات مختلف شبانه‌روز می‌توان محیط راحتی برای ساکنان فراهم آورد. ضمن آنکه موجب صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف انرژی شد.

طبق مطالعات، برخی از استراتژی‌های بهینه‌سازی HVAC در ساختمان‌ها عبارت‌اند از به‌کارگیری سیستم‌های خنک‌ساز تبخیری^۱، سیستم‌های تهویه خنک‌شده با تبخیر^۲، سیستم‌های HVAC کوپل‌شده با زمین^۳، سیستم‌های

1. Evaporative cooling systems
2. Evaporative-cooled air conditioning systems
3. Ground-coupled HVAC systems

ذخیره‌کننده گرما^۱ و سیستم‌های بازیابی گرما^۲. ضریب عملکرد^۳ (COP) برای بررسی عملکرد سیستم‌های HVAC از منظر مصرف انرژی استفاده می‌شود و بیانگر نسبت بین سرما/گرمای تولیدشده به انرژی مصرفی است. هر قدر COP بزرگتر باشد به این معنی است که مصرف انرژی کمتر و یک سیستم کارآمدتر است. در خنک‌سازی، COP یک سیستم HVAC به تفاوت دمای سرد داخل ساختمان و دمای گرم خارج از ساختمان بستگی دارد [۵۶] [۵۷]. برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان و هم‌زمان فراهم آوردن آسایش و راحتی مناسب برای ساکنان، عملکرد سیستم‌های HVAC باید بهینه شود. این کار به دو صورت یعنی، بهینه‌سازی تک‌هدفی یا چندهدفی انجام می‌پذیرد. در بهینه‌سازی تک‌هدفی، الگوریتم بهینه‌سازی روی کاهش مصرف انرژی متمرکز می‌شود که ممکن است با آسایش و راحتی ساکنان همراه نباشد [۵۸]. در برخی مطالعات بهینه‌سازی تک‌هدفی منجر به صرفه‌جویی ۱۷/۲۴ درصد در مصرف انرژی شده است [۵۹]. در حالی که در بهینه‌سازی چند هدفی، الگوریتم بهینه‌سازی راهی برای ایجاد تعادل بین کاهش مقدار انرژی مصرفی و افزایش آسایش و راحتی ساکنان می‌یابد. در برخی مطالعات، بهینه‌سازی چندهدفی منجر به صرفه‌جویی ۱۲/۴ درصد در مصرف انرژی شده است [۶۰]. به‌طور کلی سه روش برای بهینه‌سازی سیستم‌های HVAC پیشنهاد می‌شود:

- روش بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی^۴ که از مدل‌های مصرف انرژی معمولی و مدل‌های پیش‌بینی‌کننده سیستم‌های HVAC برای کاهش مصرف انرژی بهره می‌برد.

- روش بهینه‌سازی کنترلر شامل کاهش خطاهای ردگیری، fuzzy logic tuning optimization، بهینه‌سازی شبکه عصبی^۵ و بهینه‌سازی Proportional-Integral-Derivative.

- روش بهینه‌سازی پارامترهای مربوط به ساختمان و روش‌های طراحی به‌منظور ساخت یک ساختمان کم‌مصرف از نظر HVAC، مواد سازنده و غیره [۵۸].

روش بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی از ساده‌ترین روش‌ها برای بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌های HVAC به شمار می‌رود. این روش بر اساس مدلی است که پارامترهای عملیاتی مانند دمای هوا، میزان جریان هوا و فشار استاتیک هوا را به میزان مصرف انرژی سیستم مربوط می‌سازد. مقدار مصرف انرژی یک سیستم HVAC برابر با مجموع انرژی مصرفی تک‌تک اجزای آن یعنی، انرژی مصرفی چیلرها، انرژی مصرفی فن‌ها، انرژی مصرفی پمپ‌ها و انرژی مصرفی برج خنک‌ساز است [۶۱]، [۶۲]. انرژی مصرفی چیلرها متأثر از دما و موقعیت سیم‌پیچ‌ها است؛ در حالی که انرژی مصرفی فن‌ها متأثر از ذخیره هوا^۶ و سرعت بازگشت است [۵۸]. همچنین، در برخی مطالعات دمای آب ذخیره خنک‌شده^۷ و میزان جریان ذخیره هوا^۸ جزو متغیرهای بهینه‌سازی به شمار می‌روند. برخی دیگر از این متغیرها عبارتند از دمای آب خنک‌ساز^۹، دمای آب خنک‌شده از چیلر اولیه، دمای آب خنک‌شده از چیلر ثانویه و دمای ذخیره هوا^{۱۰}. در پایان، برای دستیابی به یک سیستم HVAC بهینه، تمامی پارامترهای عملیاتی بهینه به حلقه‌های

1. Thermal storage systems
2. Heat recovery systems
3. The coefficient of performance
4. Operational parameters optimization
5. Neural network optimization
6. Air supply
7. Chilled water supply
8. The supply airflow rate
9. Cooling water temperature
10. The supply air temperature

کنترل محلی^۱ مانند حلقه کنترل سرعت فن فرستاده می‌شوند [۵۸].

بر پایه برخی مطالعات، این گونه بهینه‌سازی‌ها در مقایسه با سیستم‌های HVAC بهینه‌نشده که با تنظیمات از پیش تعیین شده کار می‌کنند می‌تواند تا ۲۰ درصد منجر به صرفه‌جویی در مصرف انرژی شود [۶۱]. موضوع دیگری که باید در نظر گرفته شود مقدار هدردهی انرژی کل در سیستم‌های HVAC است [۶۳]، [۶۴]. هدردهی انرژی زیاد بیانگر یک سیستم HVAC ضعیف است و بالعکس. انرژی کل هدررفته برابر با مجموع هدردهی انرژی از جریان آب برج خنک‌کننده، انرژی هدررفته از چیلرها، انرژی هدررفته در بخش کنترل هوا و ... است. با کاهش هدردهی انرژی در هر یک از این اجزاء، مجموع انرژی هدر داده شده کاهش می‌یابد [۵۸]. خلاف مدل‌های قدیمی، امروزه مدل‌های پیش‌بینی‌کننده^۲ جدیدی برای سیستم‌های HVAC ارائه شده است. این مدل‌ها فقط به پیش‌بینی مصرف انرژی محدود نیستند بلکه برای خروجی‌های دیگر مانند دما، رطوبت، غلظت CO₂ و حتی میزان جمعیت ساختمان به کار می‌روند [۶۰]. این مدل‌ها معمولاً در بهینه‌سازی چندهدفی به کار می‌روند [۵۸]. بهینه‌سازی کنترلرها در سیستم‌های HVAC اهمیت بسیار زیادی دارد. کنترل ضعیف منجر به نارضایتی ساکنان و مصرف غیرضروری انرژی می‌شود. پرکاربردترین روش کنترلی سیستم‌های HVAC مدل Proportional-Integrate-Derivative یا به اختصار PID است [۶۵].

مطالعات نشان داده یک کنترلر PID بهینه‌شده می‌تواند مصرف انرژی را تا ۲۰ درصد کاهش دهد [۶۶]. به کارگیری مدل‌های کنترلی بهتر و کامل‌تر مستلزم انجام محاسبات ریاضی پیچیده‌تر و در عین حال صحیح‌تر است. نقش چنین مدل‌هایی در کاهش مصرف انرژی و افزایش رضایتمندی ساکنان انکارناپذیر است. گاهی به جای بهینه‌سازی مستقیم سیستم‌های HVAC می‌توان پارامترهای مربوط به ساختمان را بررسی کرد. طراحی یک ساختمان کم‌مصرف به لحاظ انرژی علاوه بر بهینه‌سازی سیستم‌های HVAC، به بهینه‌سازی ضخامت دیوارها، مواد به کار گرفته شده در دیوارها یا به بیان دیگر، نوع عایق‌سازی کف، سقف و دیوارها، عرض پنجره‌ها و مواد به کار گرفته شده در پنجره‌ها و شیشه‌ها و نوع درزگیری آن‌ها، نوع سیستم روشنایی و دمای تنظیم شده برای گرمایش/سرمایش بستگی دارد [۵۸].

۲-۵- نورپردازی طبیعی یا روشنایی محیطی^۳

عبارت نورپردازی طبیعی یا روشنایی محیطی یا daylighting به معنای استفاده از تابش مستقیم خورشید، تابش نفوذ کرده از آسمان و ابرها و یا تابش منعکس شده توسط محیط پیرامون به منظور روشنایی فضای داخلی ساختمان است [۶۷]، [۶۸]. از این میان، تابش مستقیم نور خورشید بیشترین سهم، کاربرد و اهمیت را در daylighting دارد [۶۸]. استفاده از daylighting منجر به کاهش استفاده از نور مصنوعی، کاهش مصرف برق و نیز کاهش هزینه‌های مربوط به HVAC می‌شود [۶۷]. بیان این نکته ضروری است که ۵۰-۴۰ درصد انرژی در یک ساختمان صرف تأمین روشنایی می‌شود [۶۹].

مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد استفاده از daylighting منجر به صرفه‌جویی ۵۰ تا ۸۰ درصدی در انرژی مورد نیاز برای روشنایی ساختمان می‌شود [۷۰]، [۷۱]. همچنین، daylighting به بهبود سلامتی جسمی و روانی،

1. Local control loops
2. Predictive models
3. Daylighting

رضایت و کارآمدی ساکنان و افراد حاضر در یک ساختمان می‌انجامد. این روش کاملاً پاک است و هیچ‌گونه آلودگی زیست‌محیطی ندارد. دانش آموزان و کارمندان با توجه به ساعت کاری خود از جمله افرادی هستند که نیاز ویژه‌ای به daylighting دارند؛ بنابراین، به‌کارگیری daylighting در مدارس و ساختمان‌های تجاری اهمیت ویژه‌ای دارد [۶۷]. مقدار روشنایی محیطی به عوامل مختلفی از جمله منطقه جغرافیایی، جهت‌گیری، زمان روز یا سال و شرایط آب‌وهوایی (آسمان صاف یا ابری) بستگی دارد [۶۷]؛ بنابراین، daylighting با طراحی درست سطوح شیشه‌ای بر اساس موقعیت، جهت‌گیری، اندازه و مواد به‌کاررفته در آن‌ها می‌تواند به یک مقدار بیشینه برسد. هنگام استفاده از نورگیرها و پنجره‌ها، ممکن است به بازتاب‌کننده‌ها یا دستگاه‌های سایه‌زن^۱ برای کاهش یا حذف آثار خیره‌کننده تابش مستقیم نور خورشید نیاز باشد [۶۸].

تابش نور خورشید ممکن است در ساعات میانی روز به‌ویژه در تابستان‌ها بسیار شدید و خیره‌کننده باشد. این مسئله می‌تواند منجر به افزایش شدید دمای فضای داخلی ساختمان شود که در نهایت، منجر به افزایش مصرف انرژی برای خنک‌سازی ساختمان می‌شود. از طرفی، استفاده از نماهای شیشه‌ای بسیار در ساختمان‌ها به دلیل کم بودن مقاومت گرمایی شیشه‌ها منجر به سرمایه‌ش ساختمان در فصل زمستان و افزایش مصرف انرژی برای گرم کردن آن می‌شود؛ بنابراین، ایجاد تعادل و طراحی دقیق و صحیح عناصر مختلف مانند فضاهای داخلی، چیدمان نما، پنجره‌ها و دستگاه‌های سایه‌زن برای دستیابی به روشنایی مطلوب و کاهش مصرف انرژی اهمیت ویژه‌ای دارد [۶۸]، [۷۲]. [۷۳]. مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۱ نشان داد به‌کارگیری daylighting منجر به کاهش ۵۰ درصدی در مصرف برق ساختمان‌های اداری می‌شود [۷۴]. در صورت استفاده از سنسورها و کنترلرها، daylighting منجر به کاهش یا حتی حذف نیاز به استفاده از سیستم‌های روشنایی مصنوعی در ساختمان می‌شود [۷۵].

استراتژی daylighting می‌تواند دو گروه عمده یعنی، سیستم‌های روشن‌کننده جانبی^۲ مانند پنجره‌ها و سیستم‌های روشن‌کننده فوقانی^۳ مانند نورگیرها را در برگیرد. در نگاهی پیچیده‌تر سیستم‌های روشن‌کننده جانبی می‌توانند شامل Louvres and blinds و Light shelves، Prismatic glazing، Mirrors and holograms، Anidolic ceiling و همچنین، سیستم‌های روشن‌کننده فوقانی می‌توانند شامل Sawtooth، Roof monitor و Light pipe باشند [۷۶] که همگی در شکل ۲-۶ به‌صورت شماتیک در یک ساختمان نشان داده شده‌اند.

-
1. Shading devices
 2. Side-lighting systems
 3. Top-lighting systems

شکل ۲-۶. شماتیک نمونه‌های مختلف daylighting استفاده‌شده در یک ساختمان [۷۶]

بخش special wall daylighting system در واقع، سیستمی است که نور محیطی را جمع می‌کند و به سقف می‌تاباند. بازتاب این نور از سقف، با انتخاب رنگ سفید مناسب برای آن، سقف را به یک منبع نور تبدیل و کل نور را یکنواخت و با خیرگی حداقل در داخل اتاق پخش می‌کند. sky lighting or solar pipe ساختارهایی هستند که نور خورشیدی را در داخل خود جمع و با استفاده از عدسی‌های موازی‌کننده نور یا استفاده از لوله‌های نور امکان انتقال نور را از پشت‌بام به سقف فراهم می‌کنند. چنین سیستم‌هایی به صورت گسترده توسط شرکت آمریکایی Solatube برای استفاده در ساختمان‌های صنعتی مانند سوله‌ها و کارخانه‌ها تولیدی تجاری‌سازی شده‌اند. Active collection and distribution systems ساختارهای نوری پیچیده‌تری در مقایسه با نمونه قبلی هستند. این ادوات با استفاده از آینه‌ها یا عدسی‌های محدب، نور خورشید را جمع‌آوری می‌کنند و سپس، آن را در داخل کانال‌هایی که قابلیت انتقال نور را در مسافت‌های طولانی دارند، می‌اندازند. این سیستم قابلیت توزیع نور محیطی بین طبقات و پتانسیل متحول کردن نورگیری ساختمان‌ها را دارد.

شکل ۲-۷. تصویر شماتیک تجهیزات لازم برای daylighting توسط فیبرهای نوری [۷۷]

یکی از انواع سیستم‌های به‌روز دنیا در daylighting از فیبرهای نوری بهره‌می‌برد [۷۰]. این سیستم متشکل از بخش ردیاب نور خورشید است تا در تمام ساعات روز، نور خورشید را به دام بیندازد. نور سپس، توسط عدسی‌های مخصوصی متمرکز و فقط طیف مرئی نور خورشید وارد فیبر نوری می‌شود. همان‌طور که در شکل ۲-۷ نشان داده شده است این سیستم متشکل از ردیاب نور خورشید، جمع‌کننده سهموی اولیه پوشیده‌شده با یک لایه بازتاب‌کننده که نور را به جمع‌کننده ثانویه هدایت می‌کند و فیبرهای نوری است. جمع‌کننده ثانویه در ناحیه مرئی نور خورشید قدرت انعکاس زیادی دارد و نیز در ناحیه مادون قرمز نزدیک شفاف است. در نتیجه، بازتاب حاصل از جمع‌کننده ثانویه به ناحیه مرئی نور خورشید محدود می‌شود و به نوک فیبرهای نوری می‌رسد. پس از آن نور حدود ۱۰ متر در داخل فیبر نوری حرکت می‌کند و به عناصر منتشرکننده نور که در داخل فیبر نوری قرار دارند، می‌رسد. از آنجا که تعداد این تجهیزات هزینه نهایی را مشخص می‌کند؛ معمولاً تعداد بهینه‌ای از آن‌ها برای دستیابی به روشنایی قابل قبول استفاده می‌شود [۷۷].

۲-۶-۲ Glazing

Glazing پنجره‌ها^۱ می‌تواند ۲۰-۱۰ درصد مانع هدردهی گرما شود [۷۸]. همچنین این روش مانع تابش نور خورشید به داخل ساختمان در روزهای گرم تابستان می‌شود و متعاقباً بار خنک‌کنندگی را کاهش می‌دهد. این مسئله نباید مانع ایجاد روشنایی مطلوب در ساختمان‌ها و به‌ویژه ساختمان‌های اداری شود [۷۹]. روش‌های glazing که منجر به صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شوند، عبارت‌اند از:

- استفاده از شیشه‌های جاذب گرما: این نوع glazing تابش خورشید را به انرژی گرمایی تبدیل و سپس، این گرما را از طریق همرفت یا تابش به فضای داخلی خانه منتقل می‌کند.
- شیشه‌های منعکس‌کننده گرما: در این روش با استفاده از لایه نشانی یک فیلم نازک روی شیشه، ورود انرژی خورشید به داخل ساختمان سد می‌شود.

1. Window glazing

● شیشه‌های کم تابش: در این نوع، با استفاده از لایه نشانی یک فیلم نازک روی شیشه، ضریب انتقال حرارت کاهش می‌یابد و در زمستان‌ها به ایجاد فضای گرم در داخل ساختمان کمک می‌کند. در ادامه با این نوع شیشه‌ها بیشتر آشنا خواهیم شد.

glazing می‌تواند به روش film-plating (لایه نشانی یک لایه از مواد دیگر مانند Cr، Ti، اکسیدها و نیتrideهای فلزی) روی شیشه انجام شود. همچنین، برخی از این روش‌ها به صورت گزینش پذیر زاویه‌ای^۱ عمل می‌کنند. شدت تابش خورشید به زاویه برخورد آن بستگی دارد. اشعه‌های خورشیدی با زاویه بزرگتر (در ظهر و تابستان) تابش بیشتری فراهم می‌کنند. این سیستم‌ها با انتخاب زاویه پرتوهای وارد شده می‌توانند به طور مؤثر گرمای ساختمان را کنترل کنند. عناصر متنوعی مانند پرده‌های رول^۲، صفحات، louver های ثابت یا متحرک، سطوح محصور شده با شیشه^۳ در این نوع برای جهت‌گیری دوباره نور خورشید به داخل ساختمان استفاده می‌شود. شیشه‌های چرخنده نیز یکی دیگر از ابزار بهینه‌سازی شدت تابش خورشید و ورود گرما به ساختمان از طریق پنجره‌ها هستند. این کار با اصلاح زاویه بین شیشه و پنجره صورت می‌گیرد [۸۰].

۲-۷- پنجره‌های کم تابش با قدرت نشر کم (low-emission glass)

مواد کم تابش^۴ موجب کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها می‌شوند. این مواد را می‌توان در بخش‌های مختلفی از ساختمان به کار گرفت که از مهم‌ترین آن‌ها پنجره‌ها هستند [۸۱]. در سال‌های اخیر طراحی ساختمان‌هایی با نمای گسترده شیشه‌ای متداول شده است [۸۲]. یکی از دلایل آن بهره بردن از حداکثر تابش نور خورشید و ایجاد فضای داخلی روشن و مطلوب است. متأسفانه، شیشه‌ها نقش مهمی در اتلاف انرژی ساختمان‌ها دارند. این مسئله به دلیل ضعف عملکرد شیشه‌ها در عایق‌سازی حرارتی، عبور زیاد تابش مادون قرمز میانی با طول موج‌های کمتر از ۵ میکرون و تابش سطحی فراوان آن‌هاست [۸۳]. در ساختمان‌های مسکونی، پنجره‌ها منجر به ۳۰-۵۰ درصد اتلاف انرژی می‌شوند [۸۱]. این آمار اهمیت استفاده از شیشه‌هایی با قابلیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی را آشکار می‌سازد.

شکل ۲-۸. تصویر شماتیک از چگونگی پوشش نانوسیم‌های نقره/PVB روی شیشه [۸۴]

1. Angle-selective glazing
2. Roller blinds
3. Glass-enclosed surfaces
4. Low emission materials

از سال ۲۰۰۳، ایده جایگزین شدن شیشه‌های معمولی با شیشه‌های کم تابش مطرح شد [۸۴]. این شیشه‌ها باید با موادی پوشیده شوند که قدرت نشر کم و بازتاب زیادی را در ناحیه مادون قرمز داشته باشند. همچنین، در ناحیه مرئی تابش خورشید کاملاً شفاف باشند و تهیه آن‌ها از لحاظ اقتصادی به صرفه باشد [۸۴]. یکی از مواد به کار گرفته شده در این شیشه‌ها نانوسیم‌های نقره است (شکل ۲-۸). لایه نشانی یکنواخت این ترکیبات، اثربخشی مناسبی در تبدیل شیشه‌های معمولی به شیشه‌های کم تابش دارد. این لایه نشانی با یک روش نوین spray coating قابل انجام است. نانوسیم‌های نقره به دلیل خواص فوتوالکتریکی ذاتی، عبور عالی تابش خورشید در ناحیه مرئی، انعکاس زیاد در ناحیه مادون قرمز میانی، ضریب fill factor بسیار کم و قیمت مناسب گزینه خوبی برای کاربرد در شیشه‌های کم تابش به شمار می‌روند [۸۵]. نتایج حاصل از تحقیقات نشان داده است محلول کلوئیدی نانوسیم‌های نقره/PVB پایداری مناسبی دارد و لایه اعمال شده بر سطح شیشه موجب ایجاد خاصیت آب‌گریزی در آن می‌شود. این شیشه‌ها مانع تابش گرمایی می‌شوند و با به دام انداختن گرما در منزل از هدر رفت انرژی ساختمان جلوگیری می‌کنند [۸۴].

در مطالعه‌ای که روی یکی از ساختمان‌های موجود در دانشگاه بغداد صورت گرفت، مشخص شد استفاده از شیشه‌های کم تابش منجر به کاهش میزان انرژی لازم برای خنک‌سازی می‌شود. همان‌طور که در شکل ۲-۹ دیده می‌شود برای پنجره‌های جنوبی تفاوت قابل توجهی در مصرف انرژی در ماه‌های مختلف سال بین شیشه‌های معمولی (رنگ آبی در نمودار) و شیشه‌های کم تابش (رنگ قرمز در نمودار) با قطر یکسان وجود دارد. این نتایج فقط برای یک طبقه از این ساختمان گزارش شده است. با احتساب تمام پنجره‌های جنوبی و شمالی، شیشه‌های کم تابش منجر به ۱۱ درصد صرفه‌جویی انرژی فقط در یک طبقه از ساختمان شدند [۸۶].

شکل ۲-۹. انرژی لازم برای خنک‌سازی ماهانه در یک طبقه از یک ساختمان در بغداد. خطوط قرمز مربوط به پنجره‌های جنوبی کم تابش و خطوط آبی مربوط به پنجره‌های جنوبی معمولی با قطر یکسان است [۸۶].

۸-۲- روشنایی LED

امروزه منابع روشنایی سنتی و قدیمی با کارایی بسیار کم با لامپ‌های LED (دیویدهای نشر نور)^۲ جایگزین می‌شوند. لامپ‌های LED با کارایی زیاد، بازده نوری بسیار، سایز کوچک، طول عمر زیاد و مصرف انرژی کم در فاصله بسیار کوتاهی جای منابع روشنایی قدیمی را گرفتند [۸۷]. طبق مطالعات انجام شده، یک لامپ رشته‌ای ۷۵ وات با اثر

1. Silver nanowires/ polyvinyl butyral
2. Light-emitting diodes

نورانی ۱۲ lm/w، یک لامپ فلورسنت فشرده ۱۵ واتی با اثر نورانی ۶۰ lm/w و یک لامپ LED ۶ واتی با اثر نورانی ۱۵۰ lm/w روشنایی خروجی یکسانی دارند [۸۸]. لامپ‌های LED می‌توانند در خیابان‌ها، تابلوهای راهنما، صفحات نمایش، چراغ‌راهنما، گلخانه‌ها، خودروها، لوازم شخصی مانند ساعت و چراغ‌قوه، لوازم منزل، روشنایی اضطراری و... استفاده شوند [۸۹]. این لامپ‌ها برای محیط زیست بی‌خطر هستند و حاوی عناصر خطرناک مانند سرب و جیوه نیستند. امکان بهبود خواص طیفی و رنگ نور، عدم نشر تابش فرابنفش و مادون قرمز، شاخص بازتولید رنگ^۱ مناسب و پاسخ سریع هنگام روشن شدن در حد نانو ثانیه از دیگر ویژگی‌های مطلوب آن‌ها است [۸۹]، [۹۰]. امروزه هزینه تولید لامپ‌های LED به شدت کم شده و این مسئله کاربرد گسترده آن‌ها را به صرفه می‌سازد. همان‌طور که در شکل ۲-۱۰ نشان داده شده است هزینه تولید لامپ‌های حسابی LED در آمریکا از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ کاهش چشمگیری داشته است و در عوض میزان نصب آن‌ها در این بازه زمانی رشد چشمگیری نشان داده است.

شکل ۲-۱۰. هزینه تولید لامپ‌های حسابی LED و میزان نصب آن‌ها در آمریکا در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ [۹۰]

لامپ‌های LED در فضای داخلی و بیرونی خانه‌ها قابل نصب هستند. در یک مطالعه نشان داده شده است جایگزین کردن تمام لامپ‌های فلورسنت در یک ساختمان شش طبقه با لامپ‌های LED علاوه بر بهبود روشنایی، منجر به ۶۲-۵۶ درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود [۹۱]. علاوه بر این طول عمر لامپ‌های LED نه تا ده برابر لامپ‌های فلورسنت است [۸۷]. طبق تحقیقات صورت گرفته جایگزین کردن لامپ‌های رشته‌ای با لامپ‌های LED بهترین روش برای کاهش آزادسازی گازهای گلخانه‌ای است [۹۲]. شکل ۲-۱۱ میزان مصرف برق برای تولید روشنایی در ساختمان‌های مسکونی، تجاری، صنعتی و فضای بیرونی را به ازای منابع مختلف روشنایی یعنی، لامپ‌های رشته‌ای (رنگ قرمز)، هالوژن (رنگ نارنجی)، فلورسنت فشرده (رنگ آبی)، فلورسنت خطی (رنگ بنفش)، لامپ‌های تخلیه با چگالی بالا^۲ (رنگ سبز) و LED (رنگ زرد) نشان می‌دهد. نمودار به خوبی نشان‌دهنده تفاوت LED با سایر منابع انرژی در میزان مصرف انرژی است [۹۰].

1. Color reproduction index
2. High-density discharge lamp

شکل ۲-۱۱. مقایسه میزان مصرف انرژی در بخش‌های مختلف به ازای منابع روشنایی مختلف [۹۰]

۲-۹- عایق‌سازی حرارتی

یکی از روش‌های مؤثر برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها استفاده از مواد عایق‌ساز مناسب به همراه طراحی و معماری مناسب است. استفاده از یک سیستم عایق‌ساز مناسب می‌تواند منجر به کاهش مصرف انرژی برای خنک‌سازی فضای داخلی ساختمان در تابستان و نیز گرم‌سازی آن در زمستان شود [۹۳]. همچنین، این سیستم‌ها از میزان مصرف نفت، گاز و برق برای خنک‌سازی و گرمایش ساختمان‌ها می‌کاهند و متعاقباً موجب کاهش هزینه‌های مصرفی و کاهش نشر گازهای گلخانه‌ای می‌شوند [۹۴].

سیستم‌های عایق‌ساز برای بخش مسکونی، تجاری و صنعتی قابل اجرا هستند. سیستم‌های عایق‌ساز حرارتی از مواد یا کامپوزیت‌هایی با مقاومت حرارتی زیاد و سرعت انتقال گرمای کم بهره می‌برند؛ بنابراین، موجب حفظ گرما/سرما در داخل ساختمان می‌شوند و از انتقال آن به محیط اطراف می‌کاهند [۹۵]، [۹۶]. عایق‌سازی ساختمان‌ها شامل عایق‌سازی پنجره‌ها (با استفاده از مواد عایق‌ساز حرارتی شفاف)، سقف و پشت‌بام، پنجره‌ها و کف می‌شود. امروزه در ساختمان‌های مدرن استفاده از پنجره‌های شیشه‌ای وسیع و دیوارهای شیشه‌ای به دلیل زیبایی خاص آن‌ها و daylighting که قبلاً به آن اشاره شد، گسترش یافته است. این در حالی است که شیشه عملکرد ضعیفی در عایق‌سازی حرارتی دارد [۸۲]؛ بنابراین، در مبحث عایق‌سازی حرارتی استفاده از مواد عایق‌کننده حرارتی شفاف مانند شیشه‌های خورشیدی عایق حرارت^۱ یا به اختصار HISG اهمیت ویژه‌ای دارد. این شیشه‌ها می‌توانند به گونه‌ای طراحی شوند که عایق صوت باشند، قدرت خود تمیزشوندگی و حتی تولید انرژی نیز داشته باشند (شکل ۲-۱۲) [۹۷].

۱. Heat insulation solar glass (HISG)

شکل ۲۱-۲. نمای جانبی HISG با جزئیات ساختاری (a)، تفاوت شیشه معمولی و HISG در بخش انرژی (b) و تفاوت ظاهری: سمت چپ شیشه معمولی و سمت راست شیشه HISG است (c) [۹۷]

فایبرگلاس، پلی استایرن، پشم‌های معدنی، پشم سنگ، انواع فوم‌ها و هوا از جمله مواد رایج به کار گرفته شده به منظور عایق‌سازی حرارتی ساختمان‌ها در بخش دیوار، سقف و کف به شمار می‌روند [۹۸]. تحقیقات نشان می‌دهد در یک خانه کاملاً عایق کاری شده در مقایسه با یک خانه معمولی، میزان صرفه‌جویی انرژی بین ۵۰ تا ۹۰ درصد است [۹۸]. طبق نتایج منتشر شده توسط انجمن تولیدکنندگان عایق اروپا، عایق‌سازی دیوارها و پشت‌بام، مصرف انرژی را تا ۳/۳ میلیون بشکه نفت در سال کاهش می‌دهد که منجر به کاهش نشر کربن به میزان ۴۶۰ میلیون تن در سال می‌شود [۹۹]. به‌طور مشابه، یک تحقیق توسط انجمن تولیدکنندگان فایبرگلاس و پشم سنگ استرالیا نشان می‌دهد مقدار هدررفت گرما از طریق دیوارها و سقف در یک خانه عایق کاری شده به ترتیب ۳۰-۲۰ درصد و ۴۰-۳۰ درصد کاهش می‌یابد؛ بنابراین، در مناطق گرم و سرد، عایق‌سازی حرارتی یک سرمایه‌گذاری ایمن با مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی بسیار به شمار می‌رود [۹۸].

۲-۱۰- ساختمان‌های انرژی صفر

در فصل اول به ساختمان‌های انرژی صفر و یا انرژی نزدیک به صفر و اقبال جهانی برای دستیابی به آن‌ها با توجه به سهم به‌سزای آن‌ها از بازار جهانی که تا سال ۲۰۳۵ به ۱/۴ تریلیون دلار می‌رسد، اشاره شد. خانه‌های انرژی صفر اصطلاحی است که برای نسل جدید ساختمان‌های سبز در نظر گرفته می‌شود. به‌طوری که تمام انرژی مورد نیاز خانه‌ها از طریق سیستم‌های تعبیه شده، تأمین می‌شود. ساختمان انرژی صفر یا انرژی صفر مطلق اصطلاح کلی است که به ساختمان‌هایی که مصرف انرژی صفر مطلق یا سوخت کربن سالانه صفر دارند، گفته می‌شود. در

طراحی ساختمان‌های انرژی صفر برای بهینه‌سازی میزان تولید و مصرف انرژی و نیز هزینه‌های اقتصادی آن باید به پارامترهایی مانند شناخت اقلیم، بررسی دقیق محیط اطراف ساختمان (درختان، ساختمان‌ها و...)، تمرکز بر طراحی غیرفعال و کاهش نیاز به انرژی در ساختمان از طریق عایق کاری مناسب، نصب سایبان، تهویه طبیعی و بهره‌گیری از نور روز، بهره‌گیری از سیستم‌های کارآمد با راندمان بالا، COP و EER بیشتر (در سیستم‌های الکتریکی و مکانیکی، چراغ‌ها و لامپ‌های پربازده) و نیز استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید انرژی توجه کرد [۱۰۰].

به‌طور کلی انرژی مصرفی یک ساختمان طی حیاتش به دو بخش عمده تقسیم می‌شود. بخش اول انرژی مصرف‌شده برای ساخت بنا که حدود ۲۰ درصد از کل انرژی را به خود اختصاص می‌دهد و بخش دوم انرژی مصرف‌شده طی بهره‌برداری از ساختمان است که تقریباً معادل ۸۰ درصد کل انرژی یک ساختمان طی حیات آن است. در طراحی ساختمان‌های انرژی صفر تمرکز بر کم کردن و کم شدن مصارف ساختمانی است؛ به این لحاظ یک خانه انرژی صفر ارائه طرحی است برای امکان کار و زندگی روزمره در فضایی بدون سوخت‌های فسیلی.

در بحث تولید انرژی از منابع انرژی تجدیدپذیر، باد و خورشید از بهترین و مناسب‌ترین گزینه‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و نگهداری از سوخت‌های فسیلی برای آیندگان است. برای کاهش نیاز به انرژی در ساختمان‌ها، در سال‌های اخیر به راهکارهای مناسبی توجه شده است که از آن جمله کاهش نیاز به مصرف انرژی برای گرمایش و روشنایی است که در بخش‌های دیگر به آن‌ها پرداختیم. در ادامه به موضوع انرژی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری اشاره خواهیم داشت.

۱۱-۲- خنک‌کننده‌های تشعشی (منفعل Passive)

به‌کارگیری فناوری خنک‌کننده‌های منفعل یا تشعشی با هدف کاهش بار خنک‌کنندگی ساختمان‌ها از موضوعات کاربردی جدید به شمار می‌روند. به‌طور کلی ساختمان‌ها سالیانه ۴۰ درصد انرژی جهان را صرف روشنایی، گرمایش، خنک‌سازی و تهویه می‌کنند. افزایش قابل توجه نشت CO_2 و NO_x منجر شده تا کشورها به روش‌های خنک‌سازی و گرمایش زیست‌سازگار روی آورند [۱۰۱]. نیاز به انرژی برای خنک کردن فضای ساختمان‌ها به‌ویژه در مناطق گرمسیر با تعداد زیاد روزهای گرم سال از جمله مواردی است که در صورت موفقیت برای کاهش آن، تأثیر به‌سزای کاهش مصرف انرژی کاملاً مشهود خواهد بود.

امروزه خنک‌سازی در گستره وسیعی از کاربردهای خانگی، تجاری و صنعتی قابل استفاده است. [۱۸]، [۱۰۲] روش‌های سنتی خنک‌سازی شامل مصرف انرژی، آب یا مواد شیمیایی است. نیاز روزافزون به انرژی به‌ویژه برق، مصرف بی‌رویه آب و آثار زیست‌محیطی منفی ناشی از کاربرد سیالات سنتزی اهمیت استفاده از یک سیستم منفعل یا به‌اصطلاح Passive را در امر خنک‌سازی آشکار می‌سازد. خنک‌سازی تابشی به روش منفعل پتانسیل ایجاد دماهایی کمتر از دمای محیط، بدون استفاده از انرژی و آب را دارد. این روش همچنین، به دلیل عدم تولید مواد شیمیایی مضر و گاز دی‌اکسید کربن هیچ‌گونه اثر زیست‌محیطی منفی ندارد. روش‌های سنتی خنک‌سازی، گرما را به هوا، آب یا سیال واسطه منتقل می‌کنند که این امر در نهایت، منجر به افزایش دمای محیط اطراف و در درازمدت سهیم در فرایند افزایش دمای کره زمین می‌شود. این در حالی است که خنک‌کننده‌های تابشی گرما را به خارج از اتمسفر زمین منتقل می‌کنند و بنابراین، هیچ‌گونه تأثیر منفی منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای بر کره زمین ندارند؛ به بیان

دیگر، خنک‌سازی تابشی به روش منفعل امکان تبادل انرژی را از طریق تابش با فضای سرد خارج از جو که ۳ درجه کلوین است، فراهم می‌آورد [۱۹]. به بحث خنک کننده‌های منفعل یا انرژی صفر جداگانه و مبسوط در فصول ۴ و ۶ خواهیم پرداخت.

۱۲-۲- جمع‌بندی

در این فصل به روش‌های مختلف کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها که نه فقط کاهش هزینه‌های عملیاتی بر مصرف‌کنندگان و دولت‌ها را نتیجه می‌دهد، بلکه موجب کاهش نشر کربن و سایر آلاینده‌های زیست‌محیطی می‌شوند، اشاره شد. ما در این فصل به هوشمندسازی ساختمان‌ها، استفاده از اینترنت اشیا در راستای هوشمندسازی ساختمان‌ها، کاهش مصرف انرژی از طریق بهینه‌سازی و هوشمندسازی سیستم‌های سرمایش، گرمایش و تهویه (HVAC)، روشنایی محیطی (glazing)، شیشه‌ها و استفاده از شیشه‌های کم‌تابش (low-emission windows)، جایگزین کردن لامپ‌های کلاسیک با لامپ‌های LED، عایق‌سازی حرارتی شیشه‌ها، پنجره‌ها، کف و دیوارها، الگوی ساختمان‌های انرژی صفر و خنک‌سازی تشعشی به روش منفعل (Passive) پرداختیم. بدیهی است هر کدام از این روش‌ها معایب و مزایایی دارند و متناسب با منطقه جغرافیایی، شرایط آب‌وهوایی، هزینه‌های عملیاتی، دوام و پایداری، نیاز و راحتی ساکنان و... اولویت‌بندی و انتخاب می‌شوند که در فصل پنجم به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم داشت. با توجه به شرایط اقلیمی ایران با برخورداری زیاد از روزهای آفتابی و نیز اقلیم‌های بادخیز، در فصل بعد روش‌های به‌کار بسته‌شده در دنیا برای تولید انرژی زیست سازگار خورشیدی و بهره‌گیری از انرژی باد را مرور خواهیم کرد.

اینفوگرافی فصل دوم

۳. تولید انرژی زیست سازگار در ساختمان – انرژی‌های خورشیدی و بادی

۱-۳- مقدمه

منابع انرژی به دو دسته تقسیم می‌شوند: منابع تجدیدپذیر و منابع تجدیدنناپذیر. منابع تجدیدپذیر نامحدودند مانند انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی موج‌ها و جذر و مد. یکی از مزایای استفاده از منابع تجدیدپذیر آن است که این منابع هیچ‌گونه اثر گلخانه‌ای یا آلودگی به همراه ندارند. این در حالی است که منابع تجدیدنناپذیر مانند نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی آثار مخرب زیست‌محیطی بسیاری دارند و با داشتن اثر گلخانه‌ای موجب گرم‌تر شدن کره زمین می‌شوند. کاهش ذخایر منابع تجدیدنناپذیر در جهان موجب تشدید نگرانی‌ها در استفاده از آن‌ها شده است [۱۰۳]. پیش‌بینی می‌شود ذخایر نفتی جهان تا چهل سال آینده، گاز طبیعی تا شصت سال آینده و زغال سنگ تا ۲۰۰ سال آینده تمام شود [۱۰۴]. نیاز جهان به انرژی تا سال ۲۰۵۰ به ۱۳ تراوات (TW) می‌رسد [۱۰۵]؛ بنابراین، باید روش‌های جدیدی برای تأمین انرژی به کار گرفته شوند. خورشید در یک ساعت از تابش می‌تواند $۱۰۲۳ \times ۳/۸$ کیلووات انرژی فراهم کند. این مقدار می‌تواند انرژی مورد نیاز یک سال جهان ($۱۰۱۰ \times ۱/۶$ کیلووات در سال ۲۰۰۵) را فراهم کند [۱۰۶]. انرژی حاصل از خورشید که در زمین ذخیره می‌شود، بسیار عظیم است (۳×۱۰^{۲۴} ژول در سال) و تقریباً ۱۰۰۰۰ برابر بیشتر از مقدار انرژی است که امروزه توسط جمعیت جهانی مصرف می‌شود. اگر فقط ۱/۰ درصد از سطح زمین توسط سلول‌های خورشیدی که راندمان آن‌ها به ۱۰ درصد می‌رسد پوشیده شود، نیاز امروزه ما به انرژی تأمین می‌شود. محققان بر این باورند که برای تأمین ۱۳ تراوات انرژی تا سال ۲۰۵۰، صنعت مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر باید رشدی با آهنگ ۳۵ درصد در هر سال داشته باشد [۱۰۳]. با در نظر گرفتن شرایط بسیار مناسب اقلیمی ایران برای بهره‌گیری از انرژی خورشیدی و نیز باد، در این فصل به بررسی روش‌های مختلف به کار بسته شده در دنیا برای استفاده از انرژی خورشیدی در قالب پنل‌های خورشیدی فوتوولتاییک برای تولید برق در ساختمان‌های مسکونی و همچنین، استفاده از آبگرمکن‌های خورشیدی و میکروتوربین‌های بادی برای تولید انرژی زیست سازگار در ساختمان‌ها خواهیم پرداخت.

۲-۳- انرژی خورشیدی فوتوولتاییک

خورشید منبع اصلی انرژی در کره زمین است. تبدیل انرژی نور خورشید به برق به دو روش قابل انجام است: ۱- تبدیل مستقیم انرژی خورشید به برق که با استفاده از پنل‌های خورشیدی فوتوولتاییک انجام می‌شود و ۲- تبدیل انرژی خورشید به حرارت در یک مرحله و به برق در مرحله دوم. روش دوم به دلیل پیچیدگی‌های عملیاتی و هزینه‌های بهره‌برداری زیاد، کمتر استفاده می‌شود [۱۰۷]. بیش از ۹۸ درصد نیروگاه‌های خورشیدی جهان از نوع فوتوولتاییک (دسته اول) هستند. در مقیاس جهانی کشور چین پیشگام در استفاده از انرژی خورشیدی است. این کشور در سال ۲۰۱۶ به‌تنهایی حدود ۵۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی نصب و راه‌اندازی کرده است. طبق گزارش سالانه آژانس بین‌المللی انرژی در کل جهان تا پایان سال ۲۰۱۷ بیش از ۳۰۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی فوتوولتاییک نصب و راه‌اندازی شده است. این موارد اهمیت انرژی خورشیدی و نقش جدی آن را در سبب انرژی آینده جهان به تصویر می‌کشد. کشور ما به سبب داشتن تابش قابل توجه آفتاب، متوسط سالانه ۱۳۰۰ تا ۲۳۰۰ کیلووات ساعت در سال، برای استفاده از انرژی خورشیدی مکانی ایده‌آل است (شکل ۳-۱). در خور یادآوری است کشور آلمان که در زمره کشورهای دارای بیشترین سرانه انرژی خورشیدی نصب شده است، حداکثر تابش ۱۲۰۰ کیلووات ساعت در سال دارد.

شکل ۳-۱. نقشه تابش ایران (مؤسسه Solar GIS در آلمان)

۱-۲-۳- پنل و نیروگاه خورشیدی

پنل خورشیدی عنصر اساسی نیروگاه خورشیدی است که عملیات تبدیل نور خورشیدی را به برق انجام می‌دهد. فناوری غالب پنل‌های خورشیدی فناوری سیلیکن کریستالی است که در آن از صفحات کریستال سیلیکن استفاده می‌شود. همان‌طور که در شکل ۳-۲ نشان داده شده است، پنل‌های خورشیدی سیلیکنی از آرایه‌ای از این صفحات تشکیل شده که از لحاظ الکتریکی باهم سری یا موازی شده‌اند تا سطح قابل قبولی از جریان و ولتاژ را تولید کنند. علاوه بر سیلیکن، فناوری‌های لایه نازک که نسل‌های جدید پنل‌های خورشیدی هستند نیز وجود دارند اما تا به حال چندان در رقابت با سیلیکن کریستالی موفق نبوده‌اند. به گونه‌ای که کماکان فناوری سیلیکن کریستالی بیش از ۹۰ درصد سهم بازار انرژی خورشیدی را دارد [۱۰۸].

شکل ۳-۲. نمایش لایه‌های مختلف تشکیل‌دهنده یک پنل خورشیدی سیلیکونی [۱۰۹]

نیروگاه‌های خورشیدی فوتوولتاییک به دو دسته متصل به شبکه و منفصل از شبکه تقسیم می‌شوند. نیروگاه‌های متصل به شبکه، اینورترهای متصل به شبکه دارند که امکان اتصال آن‌ها به شبکه برق را فراهم می‌کند. در کشور ما به سبب اختلاف قیمت قابل توجه برق خورشیدی با برق شبکه، صاحبان چنین نیروگاه‌هایی ترجیح می‌دهند تمامی برق تولیدی را به شبکه بفروشند و برای مصارف خود از برق شبکه استفاده کنند. در ویلاها و ساختمان‌هایی که دسترسی به برق شبکه ندارند و یا دسترسی به شبکه پرهزینه است از نیروگاه‌های منفصل از شبکه استفاده می‌شود. در چنین نیروگاه‌هایی از باتری برای ذخیره برق تولیدی توسط پنل‌های خورشیدی استفاده می‌شود تا امکان مصرف برق در ساعات تاریکی نیز فراهم باشد. شکل کامل نیروگاه خورشیدی باتری‌دار به صورت شماتیک در شکل ۳-۳ نشان داده شده است. این سیستم شامل پنل خورشیدی، شارژ کنترلر، باتری، اینورتر، تابلو برق، ساختار نگهدارنده پنل و کابل کشی است [۱۱۰]، [۱۱۱].

شکل ۳-۳. تصویر شماتیک یک نیروگاه خورشیدی منفصل از شبکه و باتری دار [۱۱۲]

۳-۲-۲- پنل‌های خورشیدی در پشت‌بام (Roof-top PV)

استفاده از پنل خورشیدی در پشت‌بام ساختمان‌ها یکی از روش‌های مرسوم در پیاده‌سازی نیروگاه‌های خورشیدی است (شکل ۳-۴). دلیل این امر دسترسی مناسب به نور خورشیدی در پشت‌بام در مقایسه با بخش‌های دیگر ساختمان است. بسته به موقعیت جغرافیایی ساختمان و ساختار استفاده‌شده در پشت‌بام، سازه‌های متفاوتی برای نصب پنل استفاده می‌شود. در مناطق نزدیک به خط استوا پنل‌ها را می‌توان افقی استفاده کرد تا تابش حداکثری عمودی را برای آن‌ها داشت. در کشور ما که در نیمکره شمالی کره زمین قرار دارد پنل خورشیدی را باید در زاویه ۲۰ تا ۳۰ درجه نسبت به خط افق و به سمت جنوب نصب کرد. در ساختمان‌هایی که پشت‌بام شیروانی دارند می‌توان از زاویه‌دار بودن پشت‌بام استفاده کرد و پنل را روی شیروانی نصب کرد که این امر به زیبایی بصری ساختمان نیز کمک می‌کند [۱۱۳]، [۱۱۴].

شکل ۳-۴. تصویر شماتیک از سلول‌های خورشیدی نصب‌شده روی پشت‌بام [۱۱۵]

۳-۲-۳- پنل‌های خورشیدی در نمای ساختمان (BIPV)

فناوری پنل‌های خورشیدی استاندارد بر مبنای استفاده از شیشه در یک سمت (جلوی پنل) و پلیمر (backsheet) در پشت پنل است. مشخص شده است که استفاده از پلیمر در پشت پنل در محیط‌هایی مانند ایران که تغییرات دمایی زیاد است و بالأخص در تابستان دمای پنل به بیش از ۸۰ درجه می‌رسد، طول عمر و قابلیت اطمینان پنل را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. در این راستا پنل‌های دو طرف شیشه اخیراً به سبب محصولات شرکت‌های بزرگ مانند JA Solar، Trina solar و Jinko solar اضافه شده‌اند. مزیت بزرگ دیگر این پنل‌ها امکان استفاده از آن‌ها در نمای ساختمان و به‌عنوان نورگیر است. این امر هزینه اولیه راه‌اندازی سیستم خورشیدی را به سبب صرفه‌جویی در مصالح مورد نیاز نما کاهش می‌دهد. چنین پنل‌هایی را که قابلیت استفاده در نما دارند، اصطلاحاً «کاشی خورشیدی» نیز می‌نامند. کاشی خورشیدی دو ویژگی اساسی دارد: (۱) جلو و پشت پنل از مواد صلب با استحکام زیاد ساخته شده

است که نفوذ رطوبت را سد می‌کنند. (۲) می‌توان آن‌ها را به راحتی با اتصالاتی که در یکدیگر چفت می‌شوند، سری و موازی کرد. این اتصالات لازم است که عایق‌بندی مناسبی برای استفاده در محیط داشته باشند [۱۱۶]، [۱۱۷]. یک نمونه از طرح‌های اجرا شده با این فناوری طرح پایلوت اجرا شده در نمای ساختمان مرکز فوتولتاییک سوئیس در مؤسسه CSEM است (شکل ۳-۵). در طرح انجام‌شده پنل‌ها در قالب پروژه‌ای با همکاری شرکت Meyer-Burger ساخته و نصب و راه‌اندازی شدند.

شکل ۳-۵. تصویر پنل‌های خورشیدی به کار رفته در نمای ساختمان ساخته شده توسط شرکت MESC [۱۱۸]

۴-۲-۳- پنل‌های خورشیدی سفید و رنگی

ایجاد رنگ و ظاهر دلپذیر در پنل خورشیدی پارامتر مهمی در به کارگیری آن در ساختمان است. به همین دلیل در سال‌های اخیر فعالیت‌های زیادی در این زمینه انجام شده که شاخص‌ترین آن‌ها کاشی‌های خورشیدی شرکت تسلا و پنل‌های سفید شرکت Solaxess است (شکل ۳-۶). در خور یادآوری است مؤسسات دیگری مانند مؤسسه فرانیهوفر آلمان و شرکت‌های اپل و کورنینگ نیز محصولات و اختراعاتی در این زمینه دارند. ساختار ایجاد رنگ در چنین پنل‌ها مبتنی بر یک فویل نانو فوتونیک است که طول موج‌های مرئی نور را بازتاب و طول موج‌های مادون قرمز را عبور می‌دهد. زمانی که این فویل روی پنل خورشیدی نصب می‌شود عملاً سلول‌های خورشیدی و اتصالات آن را از دید ناظر پنهان می‌کند [۱۱۹].

شکل ۳-۶. تصویر پنل‌های خورشیدی سفید ساخت شرکت Solaxess [۱۲۰]

۳-۳- آبگرمکن‌های خورشیدی

آبگرمکن‌های خورشیدی از پرکاربردترین فناوری‌های استفاده‌شده از انرژی خورشیدی در ساختمان‌ها هستند. این دستگاه‌ها انرژی خورشید را مستقیم به حرارت تبدیل و از آن برای گرمایش آب به صورت مستقیم یا غیرمستقیم استفاده می‌کنند. همان‌طور که در شکل ۳-۷ نشان داده شده است، یک سیستم آبگرمکن خورشیدی شامل کلکتور خورشیدی، پمپ آب، لوله‌کشی و تانکر ذخیره آب است. در سیستم مستقیم، آب در داخل کل سیستم گردش دارد و توسط انرژی خورشیدی جذب‌شده در داخل کلکتور خورشیدی گرم می‌شود. مزیت این سیستم سادگی و هزینه کمتر آن است؛ اما عیب آن یخ زدن آب در دمای زیر صفر در شب‌ها است که می‌تواند سبب ترکیدن و آسیب به کلکتور خورشیدی شود. در سیستم غیرمستقیم محلول آب و اتیلن گلیکول در داخل سیستم گردش دارد و این محلول دمای خود را توسط یک مبدل حرارتی به آب لوله‌کشی می‌دهد و سبب گرمایش آب می‌شود. این سیستم پیچیدگی اجرای بیشتری دارد اما مشکل یخ زدن آب در داخل کلکتور خورشیدی را حل می‌کند [۱۲۱].

شکل ۳-۷. تصویر شماتیک از یک سیستم آبگرمکن خورشیدی [۱۲۲]

فناوری ساخت کلکتورهای خورشیدی استفاده‌شده در منازل به دو دسته اصلی کلکتورهای تخت (flat-plate collector- FPC) و کلکتورهای لوله‌ای تخلیه‌شده (evacuated tube collector- ETC) تقسیم می‌شود. در بررسی‌های میدانی انجام‌شده در شرایط محیطی خاورمیانه، انرژی روزانه جمع‌شده توسط FPC به میزان ۱۴۱۵ وات‌ساعت بر مترمربع (بازدهی ۳۸ درصد) و توسط ETC به میزان ۱۸۵۴ وات‌ساعت بر مترمربع (بازدهی ۴۹ درصد) است [۱۲۳]. ساختار flat-plate collector به صورت شماتیک در شکل ۳-۸ نشان داده شده است. این نوع کلکتور بیشترین سهم بازار را در فناوری کلکتورهای خورشیدی دارد. این کلکتور مشابه یک جسم سیاه عمل می‌کند و بیش از ۹۵ درصد تابش نور خورشید را جذب و به حرارت تبدیل می‌کند. برای پیشگیری از بازنشر حرارت در قالب تشعشع، این بخش توسط ماده‌ای پوشانده می‌شود که برای نور خورشید شفاف است اما برای امواج مادون قرمز بلند که حرارت در قالب آن‌ها گسیل می‌شود، مات است. این امر سبب ایجاد اثر گلخانه‌ای در داخل کلکتور و افزایش دمای آن می‌شود. حرارت جذب‌شده در داخل کلکتور به شبکه‌ای از لوله‌های مسی که در پشت کلکتور قرار دارند و حاوی آب یا محلول آب و اتیلن گلیکول هستند، منتقل می‌شود. در پشت این لوله‌ها ماده‌ای عایق حرارتی قرار دارد که از اتلاف حرارتی سیستم جلوگیری می‌کند. مزیت اصلی این کلکتورها سادگی، استحکام مکانیکی، ایمنی بسیار آن‌ها و هزینه تمام‌شده کمترشان است. به علاوه، در این کلکتورها امکان تغییر رنگ لایه جاذب وجود دارد که این امر استفاده از آن‌ها را در نمای ساختمان تسهیل می‌کند [۱۲۴].

شکل ۳-۸. تصویر شماتیک یک کلکتور خورشیدی تخت (FPC) [۱۲۴]

کلکتورهای لوله‌ای تخلیه‌شده (شکل ۳-۹) معمولاً بازدهی تبدیل انرژی بیشتری نسبت به کلکتورهای خورشیدی FPC دارند که سبب افزایش قیمت آن‌ها می‌شود. مشخصه اصلی این کلکتورها حذف گاف هوایی بین شیشه خارجی و جاذب حرارتی با ایجاد خلأ بین آن دو است (شکل ۳-۹) که اتلاف حرارتی را به حداقل می‌رساند. بررسی‌های میدانی انجام‌شده نشان داده است این کلکتورها در مقایسه با کلکتورهای FPC، در دماهای کم عملکرد بسیار بهتری دارند اما در مناطقی با دمای معتدل و یا گرم تفاوت قابل توجهی ندارند. بزرگ‌ترین مشکل این کلکتورها شکنندگی شیشه لوله‌های آن‌هاست که آن‌ها را در برابر شرایط محیطی آسیب‌پذیر می‌کند و از لحاظ ایمنی ساختمان مشکل‌زاست [۱۲۴]. جدول ۳-۱ مقایسه عملکرد این دو نوع کلکتور تجاری را نشان می‌دهد [۱۲۵].

شکل ۳-۹. تصویر شماتیک از کلکتور لوله‌ای تخلیه‌شده (ETC) [۱۲۴]

جدول ۳-۱. مقایسه عملکرد دو نوع کلکتور تجاری FPC و ETC [۱۲۵]

Pictures of collectors

Coefficient of performance	$\kappa\theta = 1, \eta_0 = 0.799$ $a_1 = 2.41, a_2 = 0.015$	$\kappa\theta = 1, \eta_0 = 0.618$ $a_1 = 1.38, a_2 = 0.018$
Aperture area	2.88 m ²	2.1 m ²
Temperature	60–80 °C	60–120 °C
Weight*	17.5 kg/m ²	23.1 kg/m ²
Incremental cost**	40 CNY/m ²	55 CNY/m ²
Durability	Strong weather durability with a thicker tempered glass cover.	More susceptible to breaking with thinner glass.
Installation	More walls, fewer roofs	More roofs, fewer walls
Advantages	Easy to install, safer	Higher efficiency
Disadvantages	Weak wind resistance	Difficulty for integration

۳-۴- میکروتوربین‌های بادی

توربین‌های بادی که در مزارع انرژی بادی استفاده می‌شوند عمدتاً ظرفیت تولید انرژی چند مگاواتی دارند. برای استفاده از انرژی باد در ساختمان معمولاً از توربین‌های بادی کوچک‌تر در حد مصرف و یا ظرفیت انشعاب برق ساختمان استفاده می‌شود که عمدتاً کمتر از ۱۰۰ کیلووات هستند. به چنین توربین‌هایی اصطلاحاً میکروتوربین گفته می‌شود. این توربین‌ها به همراه بسته باتری-اینورتر قابلیت تأمین پیوسته برق را فراهم می‌کنند. گاهی اوقات این توربین‌ها به همراه پنل‌های خورشیدی یا دیزل ژنراتور برای افزایش قابلیت اطمینان سیستم برق استفاده می‌شوند [۱۲۶]. توربین‌های بادی معمولی اغلب در جهتی نصب می‌شوند که بر مبنای مطالعات جغرافیایی، در آن جهت بیشترین برهم‌کنش را با باد دارند. در ساحل دریا و در دشت‌ها، چنین مطالعاتی معمولاً جواب‌گو هستند اما در محیط‌های شهری به سبب وجود ساختمان‌های متعدد معمولاً جهت باد تحت تأثیر پارامترهای مختلف است و بنابراین، پیش‌بینی ناپذیر است؛ بنابراین، میکروتوربین‌های بادی بر مبنای طراحی محور عمودی (vertical-axis wind turbines) عمدتاً در ساختمان‌ها استفاده می‌شوند (شکل ۳-۱۰) [۱۲۷]. این توربین‌ها از لحاظ طراحی ایزوتروپیک و متقارن بوده و باد در هر جهتی که وزش کند بر آن‌ها تأثیر حداکثری خواهد داشت [۱۲۶]، [۱۲۸].

شکل ۳-۱۰. تصویر میکروتوربین‌های بادی محور عمودی در پشت‌بام [۱۲۶]

استفاده از توربین‌های بادی به همراه پنل‌های خورشیدی در قالب‌های مختلفی قابل اجرا است. یک سیستم استاندارد، شامل استفاده از نیروگاه خورشیدی در پشت‌بام هم‌زمان با نصب میکروتوربین‌های بادی و اتصال این دو سیستم به بسته‌ی باتری-اینورتر است. در خور یادآوری است که راهکارهای خلاقانه‌تری نیز برای این سیستم‌ها ارائه شده است که یک نمونه از آن در شکل ۳-۱۱ نشان داده شده است. در این سیستم پنل‌های خورشیدی در نمای ساختمان نصب شده‌اند و توربین بادی در فاصله‌ی بین پنل با ساختمان قرار می‌گیرد و از جریان هوای شکل‌گرفته در این فاصله برای تولید برق توسط توربین استفاده می‌شود [۱۲۹].

شکل ۳-۱۱. تصویر شماتیک از چگونگی نصب پنل‌های خورشیدی به همراه توربین‌های بادی در نمای ساختمان‌ها [۱۲۹]

۳-۵- جمع‌بندی

امروزه بیشتر کشورهای جهان بر لزوم گسترش منابع انرژی تجدیدپذیر تأکید ویژه‌ای دارند. برای مثال، در چین استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر یک راه‌حل امیدبخش برای حل مشکل روزافزون نیاز به انرژی و حفاظت از محیط زیست به شمار می‌رود. در بین منابع انرژی تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و همان‌طور که گفته شد خورشید توان بالقوه‌ای برای رفع نیاز جهان به انرژی دارد. خورشید به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع انرژی در اختیار بشر است و گرمای حاصل از آن می‌تواند برای گرمایش آب یا منازل و تابش آن برای تولید الکتریسیته در

ماژول‌های فوتوولتایی استفاده شود. آبرگرمکن‌های خورشیدی می‌توانند ۷۰ تا ۹۰ درصد از هزینه برق لازم برای گرم کردن آب را بکاهند. استفاده از ماژول‌های فوتوولتایی به شکل‌های متنوع یعنی، روی پشت‌بام یا شیروانی‌ها، در نمای ساختمان‌ها تحت عنوان کاشی‌های خورشیدی و همچنین، قابلیت تولید آن‌ها در رنگ‌های متعدد بیانگر انعطاف گسترده آن‌ها به‌منظور به‌کارگیری در بخش مسکونی است. همچنین، در این فصل استفاده از میکروتوربین‌های بادی در بخش مسکونی به‌عنوان یکی دیگر از روش‌های تولید انرژی ارزان و پاک معرفی شد. به‌کارگیری این توربین‌ها در فضاهای باز شهری و نیز بر بالای ساختمان‌های بلند که وزش باد بیشتری دارند، مناسب‌تر است. همچنین، امکان ادغام پنل‌های فوتوولتایی با میکروتوربین‌های بادی وجود دارد که به آن اشاره شد.

اینفوگرافی فصل سوم

۴. خنک‌کننده‌های تشعشی (پسیو Passive)

۱-۴- مقدمه

در دهه اخیر فعالیت‌های تحقیقاتی و صنعتی فراوانی در زمینه ساختمان‌های پسیو یا ساختمان‌های انرژی صفر [۱۳۰] و در همین راستا ساخت یک سیستم خنک‌کننده پسیو انجام گرفته است که از جمله زمینه‌های مهم در کاهش مصرف انرژی به شمار می‌رود. یادآور می‌شود که عبارت ساختمان‌های پسیو می‌تواند به مفهوم وسیع‌تری اشاره کند [۱۳۱]، اما در این مطالعه، ساختمان‌های پسیو به‌طور خاص به ساختمان‌هایی که از خنک‌کننده‌های تشعشی پسیو برای خنک‌کنندگی استفاده می‌کنند، اشاره دارد.

از نگاه ارقام، ۴۰ درصد مصرف انرژی مربوط به ساختمان‌ها است که ۳۰ تا ۴۰ درصد آن در اقلیم‌های مشابه تهران، صرف خنک‌سازی می‌شود و این رقم در شهرهای جنوبی ایران به صورتی چشمگیر بیش از متوسط مصرف سرانه است. سرانه مصرف برق در جنوب ایران ۴ برابر مصرف متوسط کشور است [۱۳۲]. در استان‌های جنوبی مانند هرمزگان در خردادماه امسال (۱۴۰۰) نسبت به خرداد سال گذشته ۴ برابر افزایش مصرف برق داشته‌ایم که ۷۰ درصد مصرف برق در این استان مربوط به مشترکان خانگی است [۱۳۳]. ۷۰/۹ درصد از خانوارهای شهری، از کولرآبی برای خنک کردن واحد مسکونی در فصل تابستان استفاده می‌کنند که با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده، متوسط ساعت استفاده از وسایل و امکانات سرمایشی در یک شبانه‌روز در فصل تابستان ۱۲ ساعت است. حدود ۲۲ میلیون کولرآبی در کشور ما وجود دارد و به‌طور متوسط ۵۰۰ هزار دستگاه هر سال به این تعداد افزوده می‌شود. خانوارهای شهری کشور ۶۷/۷ درصد از کل زیربنای واحد مسکونی خود را در ماه‌های گرم سال خنک می‌کنند [۱۳۴]. با این ارقام آشکار است که کنترل مصرف انرژی مرتبط با خنک‌کنندگی موضوع قابل توجهی در بحث کاهش مصرف انرژی در کشور ما به شمار می‌رود.

در این فصل، به مبانی علمی و فیزیکی خنک‌کننده‌های تشعشی و نیز تکنیک‌های نو در زمینه ساخت محصولات گوناگون با موارد مصرف و کاربردهای متنوع آن‌ها به‌صورت مبسوط می‌پردازیم.

۲-۳- خنک‌سازی تشعشی در ساختمان و نمونه‌های اجراشده آن

به‌طور کلی ساختمان‌ها سالیانه ۴۰ درصد انرژی جهان را صرف روشنایی، گرمایش، خنک‌سازی و تهویه می‌کنند. افزایش قابل توجه نشر CO_2 و NO_x منجر شده تا کشورها به روش‌های خنک‌سازی و گرمایش زیست سازگار روی آورند [۱۰۱]. در جهان حدود ۱۵ درصد مصرف الکتریسیته و ۱۰ درصد تولید گازهای گلخانه‌ای مربوط به دستگاه‌هایی است که برای خنک‌سازی ساختمان‌ها به کار می‌رود [۱۳۵]. یکی از روش‌های کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها، طراحی ساختمان‌هایی است که بهره‌وری اقتصادی بیشتری در گرمایش، سرمایش، روشنایی و تهویه داشته باشند. در این میان سرمایش به‌ویژه در کشورهایی با آب‌وهوای گرم مانند ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. افزایش ۲ درجه‌ای در دمای تعیین شده برای سیستم‌های خنک‌سازی یک ساختمان می‌تواند تا ۲۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی را به همراه داشته باشد [۱۳۶].

نوع طراحی و چگونگی ساخت پشت‌بام ساختمان‌ها نقش مهمی در میزان گرما یا سرمای مورد نیاز برای گرم کردن یا خنک‌سازی دارد. پشت‌بام می‌تواند به‌عنوان جزء مهمی از ساختمان از محیط به‌عنوان یک سینک حرارتی

برای خنک‌سازی به روش تشعشعی استفاده کند. خنک‌سازهای تشعشعی منفعل با توجه به چگونگی عملکرد به دو دستهٔ روزانه و شبانه تقسیم می‌شوند. کاربرد و عملکرد خنک‌کننده‌های شبانه شناخته شده است و تا کنون مطالعات بسیاری در این زمینه در سراسر دنیا انجام شده است. این در حالی است که خنک‌سازی روزانه علمی نوظهور به شمار می‌رود. سابقهٔ خنک‌سازی شبانه در ساختمان‌ها به حدود شصت سال پیش برمی‌گردد. زمانی که برخی از ساختمان‌های یک طبقه در آمریکا در شب‌های تابستان با تابش طول موج‌های بلند و به روش عایق‌سازی متحرک خنک شدند.

شکل ۴-۱. فضایی مجهز به سیستم خنک‌ساز تشعشعی شبانه و خنک‌کنندهٔ هوا

اجزای سیستم عبارت‌اند از: ۱- سقف فلزی سفید، ۲- رطوبت‌زدا با ظرفیت کم، ۳- توری ورودی از اتاق زیر شیروانی برای انجام عملیات خنک‌سازی در شب، ۴- ورودی اتاق، ۵- ترموستات، ۶- یک فن با سرعت چرخش متغیر با یک موتور الکترونیکی، ۷- سیم‌پیچ خنک‌ساز تهویهٔ مطبوع و فشرده‌ساز بخار، ۸- سیستم کانال داخلی با منبع تغذیه، ۹- برگشت هوای داخل به اتاق زیر شیروانی در غروب زمانی که خنک‌سازی شبانه فعال می‌شود، ۱۰- سیستم جمع‌آوری قطره به همراه تخلیه، ۱۱- بازگشت به سقف برای عملیات خنک‌سازی شبانه، ۱۲- هوای اتاق زیر شیروانی برای خنک‌سازی شبانه به سقف خنک متصل می‌شود، ۱۳- عایق سقف R-۳۰، ۱۴- سقف درز گرفته‌شدهٔ اتاق زیر شیروانی، ۱۵- تهویهٔ هوای خارج از منزل و کندانسور، ۱۶- دیوارهای داخلی بتنی و ۱۷- کف کاشی‌شده [۱۳۷]

مهم‌ترین عیب آن سیستم‌ها نصب، به حرکت درآوردن و جایگزین کردن پنل‌های بسیار سنگین و بزرگ عایق بود [۱۳۸]. در سال‌های بعد، خنک‌سازی شبانه در ساختمان‌ها بر اساس محیط‌های تبادل حرارتی انجام گرفت. این کار به دو صورت خنک کردن مستقیم هوا^۱ یا خنک کردن آب^۲ که متعاقباً برای خنک‌سازی فضا با استفاده از یک مبدل حرارتی به کار گرفته می‌شود، انجام شد. خنک کردن مستقیم هوا با استفاده از رادیاتورهای حرارتی انجام می‌شود. هوای خنک‌شده یا به‌طور مصنوعی و توسط یک فن یا با یک فرایند طبیعی بر اساس اثر شناوری به چرخش درمی‌آید [۱۳۷]. شکل ۴-۱ یک سیستم خنک‌کنندهٔ تشعشعی شبانه را در ساختمان نشان می‌دهد. در این سیستم،

1. Air cooling system
2. Water cooling system

عایق کاری بر بالای پشت بام با استفاده از پنل های RSI عایق ($5/3 \text{ m}^2 \text{ K/W}$) انجام می شود. این روش بسیار مناسب تر از روش های مبتنی بر عایق سازی متحرک با استفاده از سقف های بسیار سنگین است. همان طور که در شکل ۴-۱ دیده می شود اجزای سیستم های خنک ساز هوا بسیار ساده است و برای نصب و راه اندازی ارزان هستند؛ اما چون آن ها هوا را مستقیم خنک می کنند فقط در خانه های ییلاقی و یا طبقه آخر خانه های دوبلکس یا چندطبقه قابل اجرا هستند. همچنین، در این روش امکان استفاده از یک لایه عایق بین خنک ساز تشعشی و فضای پیرامون نیست؛ در نتیجه، ممکن است آن ها طی روز بسیار گرم شوند. چراکه سطوح استفاده شده در این دستگاه ها قدرت نشر زیادی در محدوده فرسرخ دارند و این به معنای قدرت جذب

شکل ۴-۲. تصویر شماتیک حوضچه های آب بر بالای پشت بام همراه با تهویه مکانیکی برای خنک سازی ساختمان [۱۳۸]

بسیار آن ها در تابش هایی با طول موج های بلند است. در نتیجه، بهتر است این روش ها با سیستم های خنک ساز تشعشی Passive برای کاهش نفوذ گرما به فضای داخل طی روز همراه شوند. قابل ذکر است که سیستم های Passive به افت دمای سریع طی شب نیز کمک می کنند [۱۳۷].

در ابتدا سیستم های خنک ساز آبی به این صورت طراحی شدند که بر بالای پشت بام منازل حوضچه های آب کم عمق تعبیه می شد (شکل ۴-۲). این کار برای جذب گرما از ساختمان و انتقال آن به سینک های حرارتی با استفاده از تبخیر یا تشعشع انجام می گرفت. این روش اگرچه می تواند خنک سازی منفعل مناسبی ایجاد کند اما به دلایل متعدد کاربرد گسترده آن محدود شد. از طرفی در این روش پشت بام منازل باید ضد آب شود که برای این کار به افزایش استحکام برای تحمل ۴۰۰-۲۰۰ کیلوگرم بر مترمربع نیاز است. زیبایی و نگهداری این سیستم ها به ویژه در زمستان هم باید در نظر گرفته شود [۱۳۸].

خنک سازهای تشعشی آبی بسته^۱ شامل تانک هایی سربسته برای ذخیره آب هستند. این سیستم ها می توانند درجا برای خنک سازی استفاده شوند یا به عنوان یک منبع ذخیره سرما به کار روند. شکل ۴-۳ به طور شماتیک این سیستم ها را نمایش می دهد. این سیستم ها شامل یک تابش دهنده گرمایی، تانک آب

1. Closed water

شکل ۴-۳. تصویر شماتیک یک خنک‌ساز تشعشعی شبانه و خنک‌کننده آب برای خنک‌سازی هوا [۱۳۷]

عایق‌بندی‌شده، مبدل حرارتی و پمپ آب هستند. خنک‌ساز تشعشعی در شب آب را خنک می‌کند. طی روز، آب خنک در تانک‌های عایق‌بندی‌شده ذخیره می‌شود و به کمک یک پمپ در میان مبدل‌های حرارتی به چرخش درمی‌آید و فضا را خنک می‌کند.

سیستم‌های خنک‌ساز تشعشعی آبی گران‌تر و پیچیده‌تر از هوا هستند و به اندازه آن‌ها قابلیت خنک‌سازی هوا را ندارند. این موضوع به دلیل آن است که هوا انرژی خود را مستقیماً و از طریق خنک‌کننده تشعشعی از دست نمی‌دهد بلکه اول انرژی خود را به آب در حال چرخش می‌دهد؛ اما بهر حال با این سیستم خنک‌ساز شبانه تمام فضاها و اتاق‌ها خنک می‌شوند. همچنین، در این روش آب خنک که در تانک‌های عایق‌بندی‌شده ذخیره شده است طی روز برای خنک‌سازی فضا استفاده می‌شود و امکان خنک‌سازی روزانه و شبانه را فراهم می‌کند [۱۳۷].

در برخی از مطالعات جدیدی که امروزه به‌منظور خنک‌سازی ساختمان‌ها در دنیا در حال انجام است از سیستم‌های هیبریدی خنک‌سازی یکپارچه فوتوولتایی/تثعشعی (BIPV-RC)^۱ (شکل ۴-۴) برای ساختمان‌ها استفاده می‌شود. این کار معمولاً به کمک صفحات گزینش‌پذیر طیفی انجام می‌شود. جذب/نشر این صفحات در محدوده باند تبدیل فوتوولتایی (۰/۳ میکرون تا ۱/۱ میکرون) و محدوده ۸،۱۳ میکرون که اصطلاحاً به آن پنجره اتمسفری گفته می‌شود، بالاست. در خور یادآوری است که به‌صورت ایده‌آل قدرت جذب/نشر در سایر طول موج‌ها باید به صفر نزدیک باشد. این ویژگی به سیستم مورد نظر این امکان را می‌دهد که طی روز برق و طی شب سرما تولید کند. شکل ۴-۴ سطح مقطع چنین ماژولی را نشان می‌دهد. سلول‌های خورشیدی سیلیکن

1. Building-integrated photovoltaic-radiative cooling system

شکل ۴-۴. تصویر سطح مقطع یک ماژول BIPV-RC [۱۳۹]

کریستالی روی صفحات سمباده زده شده آلومینیومی قرار می گیرند که پشت آن با ساختارهای زیر و ناهموار پر شده است. این کار میزان تبادل گرما را در کانال هوا افزایش می دهد. یک صفحه گزینش پذیر طیفی روی سلول خورشیدی قرار می گیرد تا نشر در محدوده پنجره اتمسفری افزایش یابد. یک لایه شفاف از جنس پلی اتیلن با چگالی کم، سطح رویی را می پوشاند تا جریانات همرفتی بین صفحه گزینش پذیر و هوای مجاور به حداقل برسد [۱۳۹].

این سیستم ها همان طور که در شکل ۴-۵ نشان داده شده است طی روز و هم زمان با تابش نور خورشید از طریق سلول های خورشیدی برق تولید می کنند و هنگام شب با استفاده از خنک سازی تشعشی فضای داخلی خانه و نیز ماژول های فوتولتایی را خنک می کنند. طی روز درهای تهویه ۱ و ۲ مربوط به ماژول فوتولتایی بسته هستند و درهای تهویه ۳ و ۴ باز هستند. این کار به هوا اجازه می دهد که در کانال هوا جریان یابد و سلول خورشیدی را خنک کند. طی شب درهای تهویه مربوط به سیستم خنک سازی تشعشی باز هستند و درهای تهویه ۳ و ۴ بسته هستند. این کار به هوای داخلی اجازه می دهد تا در کانال هوا جریان یابد و توسط صفحه نسبتاً خنک تر گزینش پذیر خنک شود [۱۳۹].

شکل ۴-۵. تصویر شماتیک یک سیستم BIPV-RC در ساختمان [۱۳۹]

خنک سازی روزانه تحت تابش مستقیم نور خورشید نسبت به خنک سازی شبانه بسیار دشوارتر است؛ چراکه طی روز گسیل دمای ناشی از خنک کننده های تشعشی دوباره توسط تابش نور خورشید جبران می شود؛ بنابراین، چنین

سیستم‌هایی باید نور خورشیدی را کاملاً بازتاب کنند. اخیراً برای کاهش بار خنک‌کنندگی ساختمان ایده‌هایی مانند استفاده از کاشی‌ها یا پوشش‌های تشعشعی مطرح شده است. در سال‌های اخیر ایده‌های مختلفی

شکل ۴-۶. تصویر اجزای مختلف تابش‌دهنده تشعشعی فوتونیک شامل لایه تخت جاذب از جنس سیلیکن و کریستال‌های فوتونیک سیلیکا روی پشت‌بامی در کالیفرنیا (a)، تصویر شماتیک دستگاه (منظور از mylar پلی‌اتیلن ترفتالات است) (b)، تصویر SEM از ساختار مربعی کریستال فوتونیک دوبعدی سیلیکا (c)، تصویر SEM جانبی کریستال فوتونیک در امتداد نقطه چین (D) و نمایش میزان شفافیت کریستال فوتونیک تهیه‌شده (E) [۱۴۰]

برای سقف خنک^۱ و تجهیزات خنک‌ساز گزینش‌پذیر فوتونیک^۲ به منظور خنک‌سازی ساختمان‌ها طی روز ارائه شده است [۱۳۸]. برای مثال، در مطالعه‌ای از یک جسم سیاه در فرورسرخ و شفاف در ناحیه مرئی برای خنک‌سازی تشعشعی روزانه ساختمان استفاده شد.

این جسم از کریستال‌های فوتونیک سیلیکا ساخته شده بود. نتایج نشان داد قرار گرفتن این ساختار روی جاذب سیلیکونی و در مقابل تابش خورشید، اگرچه منجر به افزایش اندک جذب نور خورشید می‌شود اما دمای سیلیکن جاذب را تا ۱۳ درجه کاهش می‌دهد. این تحقیق نشان داد خنک‌سازی تشعشعی می‌تواند همراه با بهره‌گیری از نور

1. Cool roof
2. Selective photonic cooling apparatus

خورشید و ط، روز به کار رود (شکل ۴-۶) [۱۴۰].

شکل ۴-۷. تصویر شماتیک پارچه‌های نانو

(a) PE شکل واقعی پارچه تهیه شده در اندازه بزرگ (b)، نمای بزرگ شده از بافت پارچه (نوار مقیاس = ۰/۳۵ متر) (c)، نمای بزرگ شده پارچه که نشان دهنده ساختار و کیفیت آن است (نوار مقیاس = ۲۰۰ میکرون) (d) و نمای نزدیک تر که در هم بافته شدن میکروفیبرها را به خوبی نشان می دهد (نوار مقیاس = ۱/۵ میلی متر) (e) [۱۴۱].

اخیراً برخی محققان به این موضوع توجه کرده اند که خنک سازی بدن افراد و محیط اطراف آن می تواند به صرفه تر از خنک سازی کل ساختمان باشد؛ بنابراین، پارچه هایی را با خاصیت خنک سازی تشعشعی بر پایه میکروفیبرهای پلی اتیلن نانو متخلخل طراحی کردند. لایه های نازک پلی اتیلن نانو متخلخل شفافیت بسیار خوبی در محدوده فرسرخ میانی (۱۴-۷ میکرون) و بازتاب مناسبی در ناحیه مرئی دارند. همچنین، با بافته شدن میکروفیبرهای آن در هم امکان عبور هوا، استحکام مکانیکی و راحتی هنگام پوشیدن ایجاد می شود. این الیاف موفق به خنک سازی ۲/۳ درجه بدن نسبت به حالت پایه (معمولاً ۳۳/۵ درجه) شدند که این میزان به معنای ۲۰ درصد صرفه جویی در مصرف انرژی به منظور خنک سازی فضای داخلی ساختمان است (شکل ۴-۷) [۱۴۱].

۳-۴- مبانی علمی - فیزیک خنک کننده های تشعشعی

همان طور که در شکل ۴-۸ نشان داده شده است به طور کلی خنک سازی تشعشعی به روش Passive طی روز شامل انعکاس نور خورشید (طول موج های بین ۲/۵-۰/۳ میکرون) و نشر گرما در قالب موج الکترومغناطیسی محدوده فرسرخ با طول موج های بلند (طول موج های بین ۸،۱۳ میکرون) است. همان طور که قبلاً گفته شد به محدوده ۸،۱۳ میکرون اصطلاحاً پنجره اتمسفری^۱ گفته می شود. در این شرایط حتی تحت تابش شدید نور

^۱ Atmospheric window

شکل ۴-۸. خنک‌سازی تشعشعی طی روز به روش passive و نشر گرما از طریق پنجرهٔ اتمسفری [۱۴۲]

خورشید، سطح خودبه‌خود خنک می‌شود [۱۴۲]. در خور یادآوری است که آسمان صاف مانند یک سینک حرارتی^۱ برای دستگاه‌هایی با قدرت نشر زیاد در محدودهٔ پنجرهٔ اتمسفری عمل می‌کند [۱۴۳]. در شرایط ایده‌آل، قدرت خنک‌کنندگی^۲ در دمای محیط به مرتبه‌ای از ۱۰۰ وات بر مترمربع می‌رسد و دستیابی به دماهایی در حدود ۵۰ درجه زیر دمای محیط قابل تصور است [۱۴۴]؛ اما تا کنون یک مادهٔ ایده‌آل برای خنک‌سازی تشعشعی کشف یا شناسایی نشده است. با وجود این، در سال‌های اخیر تحقیقات گسترده‌ای در زمینهٔ مواد موجود و تولید مواد جدید با ویژگی‌های بهتر انجام شده است [۱۴۵]. ساخت متریالی با قدرت خنک‌کنندگی تشعشعی نیاز به گسترهٔ وسیعی از تکنیک‌ها دارد: از تبخیر مادهٔ پایه به روش بمباران الکترونی گرفته تا یک روش ساده همچون اسپری یک محلول شیمیایی روی زیرلایه. شکل ۴-۹ ساختار کلی انواع سطوح خنک‌ساز تشعشعی یعنی، چندلایه را که شامل ذرات با آرایش تصادفی و پلیمرهای متخلخل است، نمایش می‌دهد [۱۴۳]. ایجاد لایه‌هایی با ضخامت چند نانومتر به دستگاه‌هایی با دقت و هزینهٔ زیاد نیاز دارد؛ در حالی که پلیمرهای متخلخل و میکروکره‌هایی که رندوم و تصادفی آرایش یافته‌اند تکنولوژی ساخت به نسبت آسان‌تر و ارزان‌تری دارند [۱۴۶]، [۱۴۷].

1. Heat sink
2. Cooling power

شکل ۴-۹. تصویر شماتیک از ساختار کلی سطوح خنک‌ساز تابشی روزانه شامل چندلایه (a)، ذرات با آرایش تصادفی (b) و پلیمرهای متخلخل [۱۴۳]

در خور یادآوری است که ارزیابی نوری خنک‌کننده‌های تشعشعی به اندازه‌گیری طول موج‌های ۰/۲ تا ۲۰ میکرون وابسته است. این اندازه‌گیری معمولاً در دو جزء به کمک دستگاه FT-IR برای ناحیه فرسرخ میانی و دستگاه اسپکتروفوتومتر UV-VIS برای ناحیه مرئی تا فرسرخ نزدیک انجام می‌شود. همچنین، برای اندازه‌گیری بازتاب آینه‌ای^۱ و زاویه‌ای^۲، دستگاه الیپسومتر و اندازه‌گیر بازتاب آینه‌ای و زاویه‌ای مورد نیاز است [۱۴۳].

خاصیت گزینش‌پذیری طیفی در سیستم‌های خنک‌ساز تشعشعی با استفاده از سطوح گزینش‌پذیر^۳ یا صفحات گزینش‌پذیر^۴ قابل دستیابی است. این اجزا می‌توانند انتقال گرما از طریق همرفت بین سطح خنک و هوای اطراف را مسدود کنند و هم‌زمان مقادیری از تابش ناخواسته را منعکس کنند. در صورت استفاده از صفحات پوششی^۵ این امکان وجود دارد که هوای بین سطح تابش‌دهنده و صفحات پوششی را با خلأ یا گاز دیگری که خواص تابشی مطلوب‌تری دارد، جایگزین کرد. علاوه بر این، برای بهبود عملکرد می‌توان از آینه‌هایی برای متمرکز کردن تابش استفاده کرد. در ادامه، ابتدا به بررسی صفحات گزینش‌پذیر خواهیم پرداخت و سپس، انواع مواد استفاده‌شده در این صفحات در سیستم‌های خنک‌ساز تشعشعی بررسی خواهد شد.

۴-۴- سطوح گزینش‌پذیر و مواد به‌کاررفته در آنها

به‌طور کلی، خصوصیات تابشی مواد یکی از پارامترهای اصلی برای کاربرد آنها در دستگاه‌های خنک‌کننده تشعشعی به شمار می‌رود [۱۴۸]. مواد طبیعی و پلیمرهای سنتزی از پیشگامان خنک‌سازهای تشعشعی به شمار می‌روند. بعدها رنگ‌های حاوی رنگ‌دانه مخصوص خنک‌سازی^۶ [۱۴۹] و مواد تابش‌دهنده پوشیده‌شده با فیلم‌های

1. Specular reflection
2. Angular reflection
3. Selective surface
4. Selective screen
5. Cover screen
6. Pigmented paints

عامل دار^۱ مانند اکسید سیلیکن^۲ و نیتريد سیلیکن^۳ [۱۴۴]، [۱۵۰]، [۱۵۱] به‌طور پیوسته‌ای برای خنک‌سازی تشعشعی شبانه به کار گرفته شدند. این مواد با نشر بسیار قوی در محدوده^۴ ۸,۱۳ میکرون قابلیت انعکاس زیادی برای تابش خورشید ندارند؛ بنابراین، استفاده از آن‌ها طی روز با محدودیت‌هایی همراه است. با پیشرفت‌های اخیر در علم نانو، مواد و ساختارهای جدیدی مانند ساختارهای فوتونیک^۵ [۱۵۲]، مواد آلاینده‌شده با نانوذرات^۶ [۱۵۳] و متامواد^۷ [۱۵۴] ساخته شده‌اند که این محدودیت را حذف کرده‌اند و در نتیجه، امکان کاربرد آن‌ها برای خنک‌سازی تشعشعی روزانه فراهم شده است.

۱-۴-۴- مواد تابشی طبیعی

به‌طور کلی فرایند خنک‌سازی تشعشعی با استفاده از پدیده‌های طبیعی مانند تشکیل قطرات شبنم و یا برفک (شبنم یخ زده) روی برگ درختان به‌سادگی قابل توضیح است. این قطرات روی سطوح رو به آسمان برگ درختان تشکیل می‌شوند؛ حتی اگر آن‌ها به دمای انجماد و دمای نقطه شبنم نرسیده باشند [۱۵۵]. همچنین، برخی حیوانات می‌توانند خود را به شکل منفعل (Passive) و با استفاده از لایه‌های سطحی بدنشان خنک کنند. برای مثال، ظاهر نقره‌گون نوعی مورچه قابلیت انعکاس فراوانی برای نور خورشید دارد و همچنین، نشر گرمایی آن در ناحیه فرسرخ زیاد است که این ویژگی‌ها موجب خنک ماندن بدن حشره در بیابان‌های داغ می‌شود [۱۵۶]. با بررسی ارتباط بین خواص تابشی مواد طبیعی با ساختار ویژه آن‌ها، تولید برخی مواد پیشرفته و یا زیست تقلید^۸ برای خنک‌سازی تشعشعی قابل تصور است.

۲-۴-۴- مواد تابشی بر پایه فیلم

فیلم‌های پلیمری که روی سطوح فلزی با قدرت انعکاس زیاد (عمدتاً آلومینیوم) قرار می‌گیرند یکی از کاندیدهای مناسب برای کاربرد در دستگاه‌های خنک‌ساز تشعشعی به‌شمار می‌روند [۱۴۵]. تا کنون فیلم‌های پلیمری تابشی بسیار متنوعی برای خنک‌سازی تشعشعی شبانه معرفی شده‌اند. در مراحل ابتدایی، سه نوع ماده پلیمری شامل پلی وینیل فلوراید^۹ (TEDLAR)، پلی وینیل کلراید^{۱۰} و پلی متیل پنتن^{۱۱} به دلیل قدرت انعکاس و عبور تابش کم و همچنین، نشر زیاد در محدوده^{۱۲} ۸,۱۳ میکرون به‌عنوان خنک‌کننده‌های تابشی به کار گرفته شدند [۱۴۸]. ویژگی این پلیمرها در جدول ۴-۱ و همچنین، عملکرد تابشی آن‌ها در شکل ۴-۱۰ با یکدیگر مقایسه

1. Functional film-coated radiators
2. SiO
3. Si₃N₄
4. Photonic structures
5. Nanoparticle-doped materials
6. Metamaterials
7. Biomimetic materials
8. PVF
9. PVC
10. TPX

جدول ۴-۱. مقایسه پارامترهای خنک‌سازی تخمین‌زده‌شده برای فیلم‌های پلیمری روی صفحات آلومینیومی [۱۴۵]

Materials	Thickness (μm)	$e_{s,2}^{-H}$	η^H
PVC	50	0.78	1.2
Tedlar	12.5	0.84	1.6
TPX	340	0.89	1.6

شکل ۴-۱۰. تصویر مقایسه طیف عبور سه فیلم پلیمری TPX، PVF، و PVC و نمایش میزان عبور آن‌ها در محدوده ۸، ۱۳ میکرون. ضخامت فیلم‌ها به ترتیب ۱۲۵، ۳۴۰ و ۱۰۰ میکرون است [۱۴۸]

شده است. پارامتر $e_{s,2}^{-H}$ قد شر متوسط این مواد در طول موج‌های ۸، ۱۳ میکرون را نشان می‌دهد؛ به بیان دیگر، این پارامتر معیاری از میزان بالقوه و بیشینه قدرت خنک‌کنندگی است. همچنین، η^H میزان بیشینه و قابل دسترس افت دما را نشان می‌دهد. به‌طور کلی، هر چه مقدار این پارامترها بیشتر باشد، خنک‌سازی تابشی مطلوب‌تر خواهد بود [۱۴۵].

طبق نتایج به‌دست‌آمده و آنچه در شکل ۴-۱۰ نشان داده شده است، هر سه این پلیمرها انعکاس کم و نشر زیاد در محدوده پنجره اتمسفری دارند ولی در خارج از این محدوده عملکرد مناسبی نشان نمی‌دهند. انعکاس نامناسب آن‌ها در خارج از پنجره اتمسفری موجب ضعیف شدن عملکرد خنک‌سازی کلی در آن‌ها می‌شود [۱۴۵]. در مطالعه‌ای که توسط Catalanotti et al. [۱۵۷] انجام پذیرفت نمونه‌ای از یک خنک‌کننده تشعشعی بر پایه فیلم پلیمری PVF لایه نشانی شده روی یک صفحه آلومینیومی ساخته شد. این ماده نشر متوسط ۰/۸-۰/۹ در محدوده ۸، ۱۳ میکرون و بازتاب متوسط ۰/۸۵ در خارج از محدوده ۸-۱۳ میکرون را نشان داد. با استفاده از یک چارچوب عایق‌ساز و یک پوشش شفاف در محدوده مادون‌قرمز تأثیرات منفی ناشی از هدردهی خنک‌سازی^۱ روی تابش‌دهنده کنترل شد و

1. Cooling loss

در نهایت، این خنک‌ساز عملکرد مناسبی برای خنک‌سازی تشعشعی در شب و روز از خود نشان داد [۱۵۷]، [۱۵۸]. در مطالعات اخیر فیلم‌های پلیمری بسیاری همچون PDMS [۱۵۹]، [۱۶۰] و PET [۱۶۱] روی بسترهای آلومینیومی، صفحات سیلیکای جوش خورده^۱ یا صفحات جذب نور خورشید با پایه تیتانیوم به منظور دستیابی به خنک‌سازی تشعشعی بررسی شده‌اند. نتایج حاصل جذب/نشر بسیار زیادی در محدوده ۸-۱۳ میکرون نشان داده است. در یک کار تحقیقاتی فیلم پلیمری PET روی صفحات تیتانیوم لایه نشانی شد. همان‌طور که در شکل ۴-۱۱ نشان داده شده است این مجموعه خواص گزینش‌پذیری مناسبی در محدوده فرسرخ و همچنین، در محدوده باند تابشی خورشید دارد [۱۶۲].

شکل ۴-۱۱. لایه نشانی PET در حالت پودری و به ضخامت ۳۰ میکرون روی زیرلایه تیتانیوم به همراه طیف جذبی / نشری فیلم پلیمری روی صفحات تیتانیوم [۱۶۲]

استفاده از مواد پلیمری به‌عنوان خنک‌کننده‌های تشعشعی از دو جنبه قابل بررسی است. نخست آنکه این مواد نشر بسیار قوی در محدوده مادون‌قرمز دارند که یک فاکتور اصلی برای خنک‌سازی به شمار می‌رود. دومین وجه، قابلیت تولید آن‌ها در مقیاس انبوه است؛ اما هنوز نگرانی‌هایی در رابطه با کاربرد آن‌ها وجود دارد. برای مثال، پایداری و طول عمر این مواد معمولاً کم است و باید با روش‌های ویژه مطالعه و آزمایش شود. همچنین، استحکام مکانیکی کم، کاربرد آن‌ها را با محدودیت‌هایی مواجه می‌سازد [۱۴۸].

۱-۲-۴-۴-۲-۱- فیلم‌ها بر پایه رنگ‌های حاوی رنگ‌دانه خنک‌کننده

رنگ‌ها پوشش‌هایی با شفافیت صفر هستند و در واقع، آن‌ها ترکیبی از رنگ‌دانه‌ها و رزین‌ها به شمار می‌روند [۱۶۳]. در مناطق گرم، رنگ سفید در نمای ساختمان‌ها برای انعکاس نور خورشید به کار می‌رود. استفاده از افزودنی‌ها برای

1. Fused silica

افزایش عملکرد رنگ و نشر بالا در محدوده پنجره اتمسفری لازم است [۱۴۵]. در خنک‌سازی تشعشعی رنگ‌هایی با قدرت انعکاس زیاد، جذب یا نشر زیاد در محدوده پنجره اتمسفری مطلوب هستند؛ بنابراین، رنگ‌دانه استفاده شده در آن‌ها باید ضریب جذب بالایی در محدوده فروسرخ میانی داشته باشد. این رنگ‌دانه‌ها معمولاً از جنس اکسیدهای فلزی و نیمه‌هادی‌ها هستند [۱۶۳]. کربن، FeO_x ، پودر Zn، سیلیکن، $FeMnO_x$ ، TiO_2 ، PbS مثال‌هایی از انواع رنگ‌دانه‌ها هستند که به صورت نانو یا میکرو و با ساختار تصادفی در خنک‌سازی تشعشعی استفاده می‌شوند [۱۴۳]. [۱۶۳]. طراحی و ساختار این رنگ‌ها دولا به نظر گرفته می‌شود به این صورت که رنگ‌هایی که به ضخامت حساس هستند و گزینش‌پذیر در محدوده طیفی نور خورشید عمل می‌کنند به عنوان لایه بالایی و فلزاتی که در محدوده فروسرخ گزینش‌پذیر عمل می‌کنند به عنوان لایه پایینی در نظر گرفته می‌شوند [۱۶۴]، [۱۶۵]. TiO_2 از مناسب‌ترین رنگ‌دانه‌ها در این نوع از خنک‌کننده‌های تشعشعی به شمار می‌رود [۱۶۶]. تا کنون موادی همچون TiO_2 و سولفات باریم $BaSO_4$ به عنوان اجزای کلیدی در ساختار رنگ استفاده شده‌اند [۱۴۸]. برای مثال، رنگ سفید تجاری بر پایه TiO_2 به غلظت ۳۵ درصد توسط شرکتی در کانادا^۱ ساخته شده است [۱۶۶]. در مطالعه‌ای صفحات آلومینیوم با لایه ضخیمی از این رنگ تجاری پوشیده شد و نشر زیادی در محدوده ۸-۱۳ میکرون نشان داد. میزان خنک‌سازی تشعشعی شبانه و در هوای صاف و رطوبت مطلق کم به ۱۵ درجه زیر دمای محیط رسید [۱۶۶]. در مطالعه دیگری این رنگ تجاری روی صفحات گالوانیزه فولادی اعمال شد و برای ساخت جسم سیاه در طول موج‌های بزرگ‌تر از ۳ میکرون به کار رفت. عملکرد خنک‌سازی در یک خانه که سقف آن با این ماده پوشیده شده بود، بررسی شد. در دمای ۱۰ درجه محیط و ۵ درجه سقف، قدرت خنک‌سازی ۲۲ وات بر مترمربع تخمین زده شد [۱۶۷]. در مطالعه‌ای دیگر با افزودن یک ماده کمکی همچون سولفات باریم به رنگ‌دانه‌هایی بر پایه دی‌اکسید تیتانیوم، مقدار کاهش دما تا ۳/۲ درجه افزایش یافت [۱۴۹].

طبق مطالعات انجام‌شده استفاده از رنگ‌ها یک مزیت عمده دارد و آن قابلیت انعطاف آن‌ها در پوشش‌دهی است. این ترکیبات به دلیل نشر بالا در محدوده ۸-۱۳ میکرون برای خنک‌سازی در شب به کار گرفته می‌شوند. اگر میزان بازتاب نور خورشید در آن‌ها بهبود یابد، خنک‌سازی تشعشعی روزانه نیز قابل دست‌یابی خواهد بود و این یک دستاورد بزرگ برای تجاری‌سازی و کاربرد گسترده آن‌ها در ساختمان‌ها به شمار می‌رود [۱۴۸].

۲-۲-۴-۴- فیلم‌ها بر پایه پوشش‌های معدنی

پوشش‌های معدنی مانند مونواکسید سیلیکن، دی‌اکسید سیلیکن^۲، کاربید سیلیکن^۳، نیتريد سیلیکن و اکسی نیتريد سیلیکن^۴ از دیگر مواد قابل استفاده در خنک‌کننده‌های تشعشعی هستند که به صورت نانو و میکرو و با ساختار تصادفی استفاده می‌شوند [۱۴۳]، [۱۴۸]. در دهه ۱۹۸۰ مواد تابش‌دهنده با پوشش‌های SiO با قابلیت نشر گزینش‌پذیر شناسایی شدند. موادی با انعکاس‌پذیری ذاتی بالا مانند آلومینیوم پولیش‌شده و فیلم‌های نقره بهترین گزینه به عنوان زیرلایه و لایه‌های منعکس‌کننده به شمار می‌رفتند. برای مثال، در مطالعه‌ای خواص تابشی پوشش‌های SiO با ضخامت‌های مختلف روی آلومینیوم بررسی شد. ضخامت یک میکرون از این پوشش بهترین تأثیر خنک‌کنندگی

1. Perma Paint in Calgary
2. SiO_2
3. SiC
4. SiO_xNy

را نشان داد (۱۴ درجه کمتر از دمای محیط). به‌طور مشابه فیلم‌هایی بر پایه Si_3N_4 ، $\text{SiO}_{0.6}\text{N}_{0.2}$ و فیلم‌های دوتایی SiO_2 - $\text{SiO}_{0.25}\text{N}_{1.52}$ روی آلومینیوم طراحی شدند [۱۴۸]. فیلم Si_3N_4 عملکرد بهتری نسبت به SiO از خود نشان داد و این به دلیل پنجره اتمسفری مناسب‌تر این ماده است [۱۴۴]. فیلم $\text{SiO}_{0.6}\text{N}_{0.2}$ عملکرد بهتری نسبت به SiO و عملکرد ضعیف‌تری نسبت به Si_3N_4 نشان داد اما به هر حال عملکرد آن برای خنک‌سازی تشعشعی مناسب گزارش شد [۱۶۸]. [۱۶۹]. عملکرد SiO_2 - $\text{SiO}_{0.25}\text{N}_{1.52}$ نیز نسبت به $\text{SiO}_{0.6}\text{N}_{0.2}$ ضعیف‌تر گزارش شد [۱۷۰]. خواص طیفی این مواد در شکل ۴-۱۲ با یکدیگر مقایسه شده است. [۱۴۵] بررسی عملکرد پوشش‌های چندلایه بر پایه SiO_xN_y با غلظت‌های مختلف اکسیژن و نیتروژن نشان داد که آن‌ها از یک ماده گزینش‌پذیر ایده‌آل فاصله دارند

شکل ۴-۱۲. خواص انعکاسی پوشش‌های مختلف بر پایه سیلیکن برای خنک‌سازی تابشی [۱۴۵]

و عملکرد آن‌ها به مراتب نسبت به مواد تک‌لایه ضعیف‌تر است [۱۷۱].

SiO_2 یک ماده ویژه و مورد توجه در خنک‌سازی تشعشعی به شمار می‌رود و تا کنون به‌طور گسترده‌ای بررسی و استفاده شده است. خواص نوری SiO_2 شامل ضریب شکست و ضریب خاموشی^۱ در شکل ۴-۱۳ بخش (a) آورده شده است. با توجه به شکل، ضریب خاموشی این ماده در کل بازه طیفی تابش خورشید صفر است و این نشان‌دهنده شفافیت آن است. این مسئله یک شاخصه مهم برای خنک‌سازی تابشی طی روز به شمار می‌رود. همچنین، این ماده دو بیک قوی در ضریب خاموشی نزدیک ۱۰ و ۲۰ میکرون یعنی، جایی که تأثیر ویژه رزونانس‌های Phonon-Polariton وجود

1. Extinction coefficient

دارد، نشان می‌دهد. برای مواد توده‌ای مانند پوشش‌های ضخیم، یک عدم تطابق ایمپدانسی شدید در مرز SiO_2 و هوا در این باندها ایجاد می‌شود و در نتیجه، انعکاس شدیدی در مرز به وجود می‌آید (شکل ۴-۱۳ قسمت (b)). این در حالی است که پوشش‌های نازک SiO_2 در محدوده مادون قرمز نیمه شفاف هستند؛ بنابراین، با توجه به ضخامت پوشش SiO_2 (ضخیم یا نازک) دو کاربرد به‌عنوان خنک‌کننده تشعشعی قابل تصور است. نشر طیفی این دو حالت با دو ضخامت ۵۰۰ و ۱/۸ میکرون محاسبه و در شکل ۴-۱۳ بخش (c) آورده شده است [۱۴۸].

شکل ۴-۱۳. خواص اپتیکی SiO_2 شامل ضریب شکست و ضریب خاموشی روی شیشه (a)، انعکاس طیفی فیلم SiO_2 که مستقل از ضخامت است (b)، طیف نشر/جذب فیلم SiO_2 با دو ضخامت ۵۰۰ و ۱/۸ میکرون به‌عنوان لایه بالایی (c) [۱۴۸]

در خور یادآوری است که علاوه بر پوشش‌ها بر پایه سیلیکن، در سال‌های اخیر پتانسیل کاربرد موادی مانند اکسید منیزیم^۱ یا فلورید لیتیم^۲ برای خنک‌سازی تشعشعی با قدرت خنک‌سازی ۸۵ وات بر مترمربع در شب بررسی شده است [۱۷۲]. همچنین، فیلم‌های دی‌اکسید وانادیوم (آلاییده شده با تنگستن یا غیرآلاییده) کاندیدهای بالقوه‌ای برای استفاده در خنک‌کننده‌های تشعشعی به شمار می‌روند. دمای انتقال^۳ دی‌اکسید وانادیوم (حدود ۶۸ درجه) می‌تواند با تغییر در میزان آلاییده شدن به کمتر از دمای اتاق کاهش یابد. تا کنون تحقیقاتی در زمینه بررسی توان خنک‌سازی تشعشعی و پایداری گرمایی این ماده با غلظت‌های مختلف تنگستن به‌عنوان عامل آلاییده‌کننده انجام شده است. اگرچه هیچ‌کدام از آن‌ها عملکرد بهتری نسبت به SiO/Al نشان ندادند اما پایداری دمایی و کنترل دمایی بهتری از خود نشان داده‌اند (شکل ۴-۱۴) [۱۷۳]، [۱۷۴].

شکل ۴-۱۴. (a) خواص قدرت خنک‌سازی تشعشعی سه دستگاه بر پایه SiO/Al ، $\text{SiO}/\text{V}_{1-x}\text{W}_x\text{O}_2$ و جسم سیاه، (b) تغییرات دمایی در مواد تابش‌دهنده گزینش‌پذیر طیفی [۱۷۴]

1. MgO
2. LiF
3. Transition temperature

۳-۲-۴-۴- فیلم‌ها بر پایه اکسیدهای سرامیکی

یکی از روش‌های دستیابی به خنک‌سازی تشعشعی استفاده از مواد با قابلیت انعکاس زیاد در طول موج‌های بلند (بزرگ‌تر از ۱۳ میکرون) به جای استفاده از موادی با قابلیت انعکاس زیاد در تمام ناحیه طیف تابش خورشید است. در مرحله بعد این مواد با موادی با قابلیت نشر بسیار در محدوده پنجره اتمسفری پوشانده می‌شوند [۱۴۵]. برای مثال، نمونه‌های سرامیکی اکسید منیزیم مطالعه شده‌اند و عملکرد آن‌ها بسیار بهتر از سطوح رنگ‌شده سفید گزارش شده است. MgO می‌تواند به دماهای کمتری نسبت به سطوح بر پایه پلی وینیل فلوراید (PVF) دست یابد و همچنین، بازتاب بالایی برای نور خورشید دارد که ممکن است آن را برای خنک‌سازی تشعشعی روزانه مناسب سازد. فلوراید لیتیم به دلیل خواص نوری مشابه با MgO در ناحیه فروسرخ به‌عنوان یک ماده مناسب برای خنک‌سازی تشعشعی به شمار می‌رود [۱۷۲].

۳-۴-۴- مواد تابشی بر پایه نانوذرات

در سال‌های اخیر روش‌های ساخت نوین، اجازه تولید و گسترش کاربرد مواد جدید را داده است. این مواد جدید در مقیاس نانو به گونه‌ای بهینه می‌شوند تا خواص نوری بهتری برای خنک‌سازی تشعشعی نشان دهند [۱۴۵]. نانوذرات از دیگر گزینه‌های استفاده‌شده در سیستم‌های خنک‌کننده تشعشعی به شمار می‌روند. به‌طور کلی استفاده از خنک‌کننده‌های تشعشعی بر پایه نانوذرات علم بسیار جدیدی است و به اجزایی نیاز دارد که در برابر نور خورشید قدرت انعکاس بسیار (مانند لایه‌های نقره یا ذرات TiO_2) و نشر قوی در محدوده ۸-۱۳ میکرون داشته باشند. برای مثال، در آزمایشی یک سیستم دولایه بر پایه نانو ذرات با خواص گزینش‌پذیر برای خنک‌سازی تشعشعی طراحی شد. این سیستم شامل یک لایه بالایی بازتاب‌کننده از جنس نانوذرات TiO_2 (مسئول بازتابش نور خورشید) و یک لایه پایینی نشرکننده از جنس نانوذرات SiC/SiO_2 (مسئول نشر گرما به محیط خارجی) است (شکل ۴-۱۵ بخش (a)). به لحاظ تئوری، این سیستم منجر به خنک‌سازی ۱۷ درجه در شب و ۵ درجه در روز نسبت به دمای محیط و در یک هوای خشک شد [۱۷۵]. به‌طور مشابه یک خنک‌کننده تشعشعی دولایه دیگر با تعبیه کردن TiO_2 و ذرات کربن به داخل رزین‌های آکرلیک ساخته شد (شکل ۴-۱۵ بخش (b)).

شکل ۴-۱۵. دو مورد از خنک‌کننده‌های تابشی دولایه بر پایه نانوذرات [۱۵۳]، [۱۷۵]

برخی مواد پلیمری مانند TPX و پلی‌اتیلن با دانسیته کم (LDPE) از نظر نوری شفاف هستند. اگر نانوذراتی با

باند‌های جذبی باریک در محدوده ۸,۱۳ میکرون در داخل این پلیمرها آلاینده شود، نشر گرمایی با حفظ شفافیت در محدوده پنجره اتمسفری افزایش خواهد یافت. برای مثال، در مطالعه‌ای یک فیلم PE آلاینده‌شده با مخلوطی از نانوذرات شامل SiO_2 و SiC روی یک لایه منعکس‌کننده مانند Al طراحی شد (شکل ۴-۱۶ بخش (a)). این دستگاه ارزان‌قیمت عملکرد مناسبی در خنک‌سازی تشعشعی نشان داد [۱۷۶]. در مطالعه‌ای دیگر، همان‌طور که در شکل ۴-۱۶ بخش (b) نشان داده شده است، ذرات SiO_2 در بستری از TPX به صورت تصادفی پراکنده و برای خنک‌سازی تشعشعی به کار گرفته شد. این ساختار در مقابل تابش خورشید به‌طور کامل شفاف است و نشر گرمایی بسیار قوی در محدوده ۸,۱۳ میکرون دارد. همچنین، با پوشش پشتی از جنس نقره، قدرت خنک‌سازی آن طی روز به ۹۳ وات بر مترمربع می‌رسد [۱۵۴].

Fig. 12. Two typical nanoparticle-doped polymer radiators. (a) From Ref. [80], (b) From Ref. [81].

شکل ۴-۱۶. دو مورد از خنک‌کننده‌ها بر پایه مواد پلیمری آلاینده‌شده با نانوذرات [۱۵۴]، [۱۷۶]

۴-۴-۴- مواد تابشی فوتونیک

با پیشرفت‌های اخیر در تکنولوژی طراحی و ساخت، روش فوتونیک برای خنک‌سازی تشعشعی به‌ویژه طی روز گسترش پیدا کرده است. این روش امکان اصلاح خواص تابشی مواد را به‌منظور بهبود فرایند خنک‌سازی فراهم می‌آورد [۱۷۷]. این کار با استفاده از ساختارهایی با فیلم‌های چندلایه یا سطوح طرح‌دار شده^۱ انجام می‌شود که در ادامه توضیح داده خواهند شد.

۴-۴-۴-۱- فیلم‌های چندلایه

یک فیلم چندلایه یا به بیان دیگر، یک کریستال فوتونیک یک‌بعدی در واقع، یک تابش‌دهنده فوتونیک متشکل از لایه‌های متناوب از موادی با ثابت‌های دی‌الکتریک متفاوت است [۱۴۸]. برای مثال، همان‌طور که در شکل ۴-۱۷ نشان داده شده است فیلم چندلایه شامل هفت لایه متناوب از دی‌اکسید هافنیوم (HfO_2) و SiO_2 با ضخامت‌های مختلف و روی یک زیرلایه متشکل از ۲۰۰ نانومتر نقره و ۷۵۰ میکرون ویفر سیلیکونی است. این ساختار ۹۷ درصد تابش ورودی خورشید را منعکس می‌کند و هم‌زمان نشر گرمایی بسیار قوی دارد. آزمایش‌ها در فضای باز نشان داد خنک‌سازی تابشی روزانه این ساختار به ۵ درجه زیر دمای محیط می‌رسد. قدرت خنک‌سازی این سیستم ۴۰/۱ وات بر مترمربع گزارش شد [۱۵۲].

1. Patterned surface

شکل ۴-۱۷. تصویر الکترونی میکروسکوپی و بررسی خواص طیفی یک تابش دهنده فوتونیک متشکل از فیلم چندلایه [۱۵۲]

همان‌طور که در شکل ۴-۱۸ و به‌طور شماتیک نشان داده شده است، با ایجاد تغییراتی در ساختار قبل و با جایگزینی HfO_2 با SiO_2 و Al_2O_3 بهبود قابل توجهی مشاهده خواهد شد. افزایش Al_2O_3 به ساختار جدید، نشر گرمایی در محدوده ۱۰ میکرون را به مقدار قابل توجهی افزایش می‌دهد و این به دلیل خاصیت ذاتی جذب فیزیکی این ماده است [۱۷۸].

شکل ۴-۱۸. شکل شماتیک ساختار جدید تابش دهنده فوتونیک بر پایه فیلم‌های چندلایه [۱۷۸]

با ساختار کلی تقریباً مشابه و در مطالعه‌ای دیگر، یک پوشش خنک‌کننده تشعشعی نامرئی شامل هفت لایه متناوب از فلئورید کلسیم CaF_2 و ژرمانیوم Ge روی زیرلایه‌ای از جنس نیکروم (آلیاژ نیکل-کروم) و همچنین، با استفاده از یک لایه جداکننده دی‌الکتریک و یک رفلکتور تهیه شد [۱۷۹]. در ساختارهایی با فیلم‌های چندلایه، تعداد و ضخامت لایه‌های به کار گرفته‌شده بسیار حیاتی است. از دیدگاه تئوری، روش‌های کلاسیک متعددی برای طراحی و بهینه‌سازی فیلم‌های چندلایه وجود دارد -مانند: [180] needle optimization، [181] simulated annealing، [182] jump method، [183] memetic algorithm و مانند آن. همچنین، برای کاربردهای تجاری، برخی روش‌ها مانند TFCalc و Essential Macleod به‌منظور طراحی این فیلم‌ها گسترش یافته‌اند [۱۴۸]. در مقابل، تا کنون

تکنیک‌هایی مانند sputtering، atom layer deposition و مانند آن، برای ساخت فیلم‌ها به کار گرفته شده‌اند. بیان این نکته مهم است که طی فرایند تهیه فیلم‌های چندلایه، خطای ناشی از ضخامت هر لایه باید به صورت جداگانه در نظر گرفته شود. این مسئله خواص نوری بهینه‌شده فیلم‌های چندلایه را با مشکلاتی مواجه می‌سازد. این اثر در ساختارهایی که به شدت به ضخامت وابسته‌اند، بیشتر مشهود است [۱۴۸].

۲-۴-۴-۴- سطوح طرح‌دار شده

تا کنون از سطوح طرح‌دار شده نیز به عنوان خنک‌کننده‌های تشعشعی استفاده شده است. در مقایسه با فیلم‌های چندلایه، سطوح طرح‌دار شده آزادی عمل بیشتری دارند و این ویژگی مناسب برای دنبال کردن میزان گزینش‌پذیری طیفی سطح است [۱۴۸].

شکل ۴-۱۹. تصویر شماتیک ساختار اصلاح‌شده با استفاده از آرایه‌ای از قطعات کوارتز- α روی آن به منظور دست‌یابی به نشر گرمایی قوی [۱۸۴]

یک خنک‌کننده تشعشعی روزانه با استفاده از نانو ساختارهای کوارتز- α در شکل ۴-۱۹ نشان داده شده است. آرایه‌ای از قطعات کوارتز- α بر بالای ساختار اولیه که در مقابل تابش خورشید شفاف است، قرار گرفتند. همان‌طور که در شکل نشان داده شده است این ساختار در محدوده ۸-۱۳ میکرون نشر بسیار قوی خود را حفظ می‌کند که منجر به کاهش دما می‌شود [۱۸۴].

همچنین، دو ساختار دیگر از سطوح طرح‌دار شده که نشر گرمایی بسیار قوی در تمام طول موج‌های فروسرخ میانی با حفظ شفافیت نشان می‌دهند، پیشنهاد داده شده است (شکل ۴-۲۰). در این ساختار، نمونه اصلی و اولیه سطوح قبلی از جنس SiO_2 به شکل توده‌ای است که دو رزونانس Phonon-polariton اصلی نزدیک به ۱۰ و ۲۰ میکرون به همراه بازتاب زیاد و نشر کم از سطح دارد؛ اما نشر کم در طول موج ۱۰ میکرون هم‌زمان با پیک تابش گرمایی جسم سیاه در دمای عادی محیط رخ می‌دهد. این مسئله تأثیر منفی بر روند خنک‌سازی تابشی دارد؛ بنابراین، دو ساختار میکرو/نانو شامل حفرات هوا و هرم برای SiO_2 توده‌ای در نظر گرفته شد تا این اثر را جبران کند [۱۴۰]، [۱۸۵]. در

مطالعات بعدی، ساختاری مشابه با سطوح طرح‌دار شده با هرم‌ها یعنی، یک تابش‌دهنده فوتونیک جدید بر پایه اثر چشم پروانه^۱ یعنی، آرایه‌های میکرو-هرمی شامل لایه‌های چندگانه دی‌الکتریک اکسید آلومینیوم/سیلیکا طراحی شد. این ساختار نشر بسیار قوی در محدوده ۲۶-۸ میکرون از خود نشان داد [۱۸۶].

شکل ۴-۲۰. ساختار تابش‌دهنده فوتونیک. تصویر شماتیک شبکه مربعی دوبعدی از هرم‌های سیلیکا روی یک لایه یکپارچه از سیلیکا (a)، تصویر SEM و (b) تصویر واقعی تابش‌دهنده فوتونیک شامل شبکه مربعی حفرات هوا روی سیلیکای توده‌ای [۱۴۰]، [۱۸۵]

ادغام سطوح طرح‌دار شده و فیلم‌های چندلایه نیز یک روش سودمند برای ساخت خنک‌کننده‌های تشعشعی است. برای مثال، یک خنک‌کننده با نشر بسیار قوی در محدوده ۸-۱۳ میکرون با استفاده از یک سطح طرح‌دار شده دوبعدی دولایه و فیلم چندلایه^۲ Chirped طراحی شد (شکل ۴-۲۱ بخش (a)) [۱۸۷]. این مفهوم همچنین، توسط

شکل ۴-۲۱. یک ساختار ترکیبی متشکل از یک سطح طرح‌دار شده و فیلم چند لایه: شکل شماتیک یک تابش‌دهنده شامل یک سطح طرح‌دار شده دوبعدی دولایه به منظور تابش گرمایی و یک ساختار چندلایه Chirped به منظور انعکاس تابش. تصویر SEM یک تابش‌دهنده فوتونیک شامل آرایه‌ای از ستون‌های مخروطی و متقارن چندلایه [۱۸۸]

1. Moth-eye

۲. به ساختار چندلایه‌ای که ضخامت لایه‌های آن پیوسته کم شود، ساختار چندلایه‌ای Chirped گفته می‌شود.

گروهی دیگر از محققان در طراحی یک ساختار متشکل از سطوح طرح‌دار شده شامل آرایه‌ای از ستون‌های مخروطی و متقارن به کار گرفته شد (شکل ۴-۲۱ بخش (b) [۱۸۸]). هر کدام از این ساختارها متشکل از لایه‌های چندگانه از Al و Ge است. در نتیجه، یک نشر ایده‌آل در محدوده ۸,۱۳ میکرون حاصل می‌شود.

امروزه تابش‌دهنده‌های فوتونیک به موضوعی بسیار جذاب در حوزه علوم و فناوری‌های مرتبط با خنک‌کننده‌های تشعشعی تبدیل شده‌اند. این امر به دلیل توانایی منحصر به فرد این ساختارها در بهینه‌سازی خواص طیفی تابش‌دهنده به منظور خنک‌سازی مؤثر روزانه است؛ اما به هر حال هنوز چالش‌هایی در پیشرفت آن‌ها وجود دارد. روش‌های ساخت چنین ساختارهایی به‌ویژه در مورد تابش‌دهنده‌های سه‌بعدی دشوار است که منجر به افزایش هزینه ساخت این ساختارها می‌شود. همچنین، تهیه آن‌ها در مقیاس زیاد و تجاری با دشواری‌هایی روبه‌روست؛ بنابراین، تابش‌دهنده‌های فوتونیک هنوز در مراحل اولیه مطالعات آزمایشگاهی هستند [۱۴۸].

۵-۴- صفحات گزینش‌پذیر و سپرهای همرفتی^۱

به دلیل دشوار بودن دستیابی به یک ماده با خواص کاملاً بی‌عیب و نقص در خنک‌سازی تشعشعی و همچنین کاهش گرمای ناشی از جریانات همرفتی، استفاده از صفحات گزینش‌پذیر توصیه می‌شود [۱۴۵]. نخستین تلاش‌ها برای استفاده از سپرهای همرفتی مربوط به استفاده از صفحات پلی‌اتیلن به دلیل عبور بالای آن‌ها در تمام ناحیه طیفی خورشید است [۱۶۹]. این ماده به دلیل عبور بالای آن در محدوده پنجره اتمسفری فروسرخ (حدود ۸۵ درصد) [۱۸۹] می‌تواند نقشی مکمل برای یک تابش‌دهنده با سطح گزینش‌پذیر ایفا کند. تا کنون ساختارهای مختلفی به جای استفاده از صفحات تخت پیشنهاد شده است. برای مثال، عایق‌سازی گرمایی صفحات پلی‌اتیلن با دانسیته زیاد به شکل V-corrugate بسیار بهتر از صفحات تخت گزارش شده است و این مسئله در سپرهای همرفتی اهمیت زیادی دارد [۱۸۹]. در یک مطالعه تأثیر ضخامت و رنگ فیلم پلی‌اتیلن روی خواص تابشی آن و عملکرد خنک‌سازی تشعشعی بررسی شد. نتایج نشان داد فیلم‌هایی با ضخامت کمتر عملکرد بهتری در تابش شبانه دارند اما خواص مکانیکی آن‌ها ضعیف‌تر است. همچنین، رنگ فیلم تأثیر چشمگیری بر خواص نوری آن ندارد [۱۹۰]. در مطالعه‌ای دیگر برای تقویت مکانیکی این فیلم‌ها از یک مش پلیمری^۲ استفاده شد [۱۹۱]. تحقیقات نشان داده است استفاده از یک لایه ZnO ، ZnS ، $ZnSe$ ، TiO_2 ، ZrO_2 روی پلی‌اتیلن مقدار بازتابش نور خورشید را در آن کاهش و عبور نوری آن را در محدوده پنجره اتمسفری افزایش می‌دهد. همچنین، این پوشش‌ها عمر فیلم‌های پلی‌اتیلنی را افزایش می‌دهد. داده‌های حاصل از شبیه‌سازی نشان داده است استفاده از ZnS بیشترین تأثیر را دارد [۱۹۲]، [۱۹۳]. تأثیر موادی همچون $CdTe$ روی زیرلایه‌ای از جنس سیلیکون نیز به‌عنوان سپر همرفتی بررسی شده است [۱۹۴].

۶-۴- گازها

نکته مهم قابل توجه دیگر هوایی است که در فاصله بین کاور و صفحات تابشی وجود دارد. تا کنون مطالعات محدودی در زمینه بررسی خواص نوری و نشر این گازها در محدوده پنجره اتمسفری صورت گرفته است. این گازها باید جذب و نشر قوی در محدوده پنجره اتمسفری فروسرخ داشته باشند و برای سایر نواحی شفاف باشند [۱۴۵].

1. Convection shield
2. Polymeric mesh

گازهایی که تا کنون به این منظور و برای خنک‌سازی تابشی مؤثر بررسی شده‌اند شامل اتیلن (C_2H_4)، اکسید اتیلن (C_2H_4) و آمونیاک (NH_3) هستند [۱۶۹]، [۱۹۵]. نتایج نشان داده است زمانی که قدرت خنک‌سازی زیاد در دماهای نزدیک به دمای محیط مدنظر است آمونیاک عملکرد بهتری دارد؛ این در حالی است که مخلوط اتیلن و اکسید اتیلن شرایط خنک‌سازی تا دماهایی کمتری را فراهم می‌کنند [۱۴۵].

۷-۴- جمع‌بندی

خنک‌کنندگی منفعل یا تشعشعی به‌عنوان راهکاری برای کاهش مصرف انرژی سرمایشی که با پیشرفت‌های حوزه نانو مواد در سال‌های اخیر افق‌های تازه‌ای را در زمینه کاربردهای به‌صرفه آن‌ها گشوده است، در این فصل معرفی شد. فیزیک خنک‌کنندگی منفعل و سپس، روش‌های متنوع ساخت آن‌ها در قالب رنگ‌دانه‌ها، پوشش‌ها، الیاف و نیز کولرهای تشعشعی به‌تفصیل مطالعه و بررسی شد. خنک‌کننده‌های منفعل، بسته به مواد یا ساختار به کار رفته، می‌توانند به‌طور متوسط معادل ۱۰ تا ۱۰۰ وات بر مترمربع توان خنک‌کنندگی ایجاد کنند که این امر در قالب کاهش مصرف انرژی سرمایشی است. با توجه به هزینه کم پوشش‌های خنک‌کننده منفعل، چنین پوشش‌هایی گزینه خوبی برای استفاده در کنار دیگر روش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی هستند. فرایندهای ساخت چنین پوشش‌هایی عمدتاً بر فرایندهای ارزان‌قیمت مانند اسپری یا ساخت فویل متمرکز بوده است که این امر استفاده از آن‌ها را در ساختمان‌ها ساده می‌کند. علاوه بر آن، مواد استفاده‌شده عمدتاً پلیمری و یا بر پایه سیلیس هستند که در طبیعت به‌فراوان و با قیمت کم در دسترس هستند. در فصل بعد به برخی از مهم‌ترین مزایا و معایب و نیز چالش‌های پیش‌روی آن بیشتر می‌پردازیم.

اینفوگرافی فصل چهارم

۵. راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان: مزایا، معایب و چالش‌های پیش رو

۱-۵- مقدمه

پیش از این اشاره کردیم که بخش ساختمان از بزرگ‌ترین بخش‌های مصرف‌کننده انرژی در اکثر جوامع محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن این موضوع که بیش از ۹۸/۸ درصد انرژی‌های هیدروکربنی در ایران در ساختمان‌ها به مصرف می‌رسد، پتانسیل صرفه‌جویی انرژی در بخش ساختمان بیش از بخش‌های دیگر است. در فصل دوم به موارد متعددی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی اشاره کردیم. توجه به کارگیری هر روش و سپس، کارآمدی آن، نیازمند مکان‌سنجی و بررسی دقیق هزینه‌ها است. به‌رغم پیشرفت‌های سریع در ارائه تکنولوژی‌ها و فناوری‌های نو در پاسخ به چالش‌های پیش‌روی راهکارهایی که بیان شد، حوزه فناوری‌های مرتبط با کاهش نیاز به مصرف انرژی کماکان پویا است. در این فصل به برخی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو و تلاش‌های انجام‌شده برای رفع آن‌ها، اشاره می‌کنیم. همچنین، با استناد به داده‌های موجود، به‌ویژه به مسائل پیش‌روی تجاری شدن و کاربرد گسترده پوشش‌های خنک‌کننده تشعشعی در ساختمان‌ها برای کاستن از بار سرمایش که سهم قابل توجهی را از مصرف انرژی در برمی‌گیرد، اشاره می‌کنیم. بیان این نکته ضروری است که اساساً خنک‌کننده‌های منفعل در زمره فناوری‌های نوینی است که همچنان در مسیر تکامل و نوآوری است؛ بنابراین، در برخی زمینه‌ها هنوز اطلاعات کافی برای مقایسه آماری تولید نشده است. از این رو بررسی‌های ارائه‌شده، کمی و کیفی خواهند بود.

۲-۵- ملاحظات تکنیکی

عابق‌سازی ساختمان‌ها از جمله مواردی است که بسیار به آن پرداخته شده است. با وجود این، هنوز مبحث بهینه‌سازی مواد بدون ایجاد تغییر در سایر خواص آن‌ها، امکان کاهش قیمت‌ها، بررسی قدرت اشتعال‌زایی برخی مواد به کار گرفته‌شده، تمایل برخی مواد به ایجاد غبار، قابلیت نصب آسان با عمر زیاد و استحکام مکانیکی مناسب از جمله چالش‌های اصلی و پیش‌رو به شمار می‌روند [۱۹۶]. برای مثال، یکی از چالش‌های پیش‌روی شیشه‌های کم‌تابش کاهش عبور تابش خورشید در ناحیه مرئی است که این به معنای افزایش نیاز به روشنایی مصنوعی در ساختمان و افزایش مصرف انرژی مربوط به روشنایی است. از جمله راه‌حل‌های موجود در این زمینه افزودن مواد ضد بازتاب‌کننده (آنتی‌رفلکت) به‌عنوان یک پوشش روی سطح پنجره‌هاست که عبور نور مرئی را بهبود می‌بخشد [۱۹۷].

مبحث هوشمندسازی ساختمان‌ها بی‌تردید نقشی انکارناپذیر در کاهش مصرف انرژی و در عین حال افزایش رفاه و راحتی ساکنین دارد اما هنوز چالش‌هایی از جمله مسائل تکنیکی در نصب تکنولوژی‌های جدید و نیاز به بهینه‌سازی سیستم‌های موجود و همچنین، مسائل اجتماعی در پذیرش کاربران و توانایی ایجاد تعامل بین کاربران با ساختمان‌های هوشمند برقرار است [۴۲]. اینترنت اشیا که در سال‌های اخیر نقش به‌سزایی در فرایند هوشمندسازی ساختمان‌ها ایفا کرده است می‌تواند با اتصال هر یک از این اجزا به یکدیگر و متعاقباً به مصرف‌کننده، کنترل تمامی اجزا را به گونه مطلوبی به دست گیرد. همان‌طور که در فصل دوم اشاره شد، در ساختمان‌های هوشمند علاوه بر سیستم‌های مربوط به انرژی یعنی، محیط‌های ذخیره انرژی مانند باتری‌ها و خودروهای برقی، منابع انرژی تجدیدپذیر شامل پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی و سیستم‌های HVAC و روشنایی، سیستم‌های دیگری نیز می‌توانند تحت مدیریت هوشمند ساختمان یا BMS قرار گیرند. این سیستم‌ها عبارت‌اند از سیستم ایمنی ساختمان

(دزدگیرها، دوربین‌های مداربسته، حسگرهای اثر انگشت و ...)، سیستم اعلام و اطفای حریق، سیستم صوتی و تصویری، آیفون تصویری، در، پنجره، پرده، کرکره، سایه‌بان، سیستم آبیاری، تأسیسات سونا، استخر، جکوزی، خطوط مختلف تلفن و فکس، وسایل الکتریکی (ماشین لباسشویی، یخچال، جاروبرقی، ظرف‌شویی و ...) و سیستم فاضلاب. بدیهی است کنترل بهینه و هوشمند چنین سیستم‌هایی علاوه بر کاهش چشمگیر در مصرف انرژی، رفاه و آسایش مطلوبی برای ساکنان به همراه دارد.

در بحث خنک‌کننده‌های انرژی صفر، اگرچه پیشرفت در تولید کامپوزیت‌ها با امکان خنک‌سازی تشعشعی، پنجره جدیدی برای خنک‌سازی روزانه و رسیدن به دماهای کمتر از دمای محیط باز کرده است اما با این حال آن‌ها در زمان پیک خنک‌سازی، عملکرد ضعیفی از خود نشان می‌دهند. این مسئله به دلیل آن است که تا کنون هیچ ماده ایده‌آلی با عملکرد طیفی ایده‌آل برای استفاده در صفحات و پوشش‌های خنک‌ساز شناسایی نشده است [۱۳۸]. برای مثال، ساختارهای میکرو و نانو فوتونیک از عدم گزینش‌پذیری کافی، قوی نبودن نشر در محدوده پنجره اتمسفری و نیاز به مواد منعکس‌کننده نور خورشید که گاه موجب تضعیف نشر در محدوده فرورسرخ می‌شوند، رنج می‌برند [۱۵۲]؛ بنابراین، عملکرد خنک‌سازی روزانه با راندمان بالا، به‌طور کلی به انتخاب یک ماده مناسب و ایده‌آل در گزینش‌پذیری وابسته است. این در حالی است که محققان در سراسر دنیا هنوز در مراحل اولیه تحقیقات روی این مواد هستند و ساخت سیستم‌ها بر اساس آن‌ها در مقیاس تجاری و انبوه و کاربرد آن‌ها در ساختمان‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو است. نکته تکنیکی دیگر به مسئله نصب خنک‌ساز تشعشعی به‌صورت سیستم‌های کولر خورشیدی برمی‌گردد. کولر خورشیدی برای آنکه بتواند بخش بزرگی از ساختمان را خنک کند نیاز به مساحت وسیعی برای نصب و راه‌اندازی دارد که کاملاً به وضعیت و معماری بنا بستگی دارد. سقف ایده‌آل برای نصب چنین سیستمی، باید افقی یا نسبتاً شیب‌دار باشد تا این اطمینان حاصل شود که سیستم‌های خنک‌ساز کاملاً در مقابل آسمان قرار دارند؛ بنابراین، این تکنولوژی نمی‌تواند نیاز خنک‌سازی را برای ساختمان‌های چندطبقه که در آن‌ها نسبت مساحت سقف به کف کم است، به خوبی برآورده کند. در نتیجه، اغلب خانه‌های کوچک تا متوسط هدف نهایی چنین سیستم‌هایی هستند. از دیگر نکاتی که باید به آن توجه داشت، تلفات حرارتی در فرایندهای انتقال حرارت برای مثال، اتلاف انرژی در تانک ذخیره آب و همچنین، بین سطح تابش‌کننده و سیال انتقال‌دهنده حرارت، طراحی پیچیده و سیستم جامع خنک‌کننده‌های تشعشعی و مقاوم‌سازی و حفظ و نگهداری از اجزای این سیستم‌ها است [۱۳۸]، [۱۹۸].

در مقایسه با نصب سیستم کولر تشعشعی، کاربرد پوشش‌های رنگی خنک‌کننده یا سایه‌بان‌های خنک به‌مراتب ساده‌تر است؛ گرچه تولید رنگ‌دانه‌های تشعشعی با راندمان بالا، قیمت به صرفه و امکان تولید انبوه با کمک فناوری‌های جدید در حوزه نانوتکنولوژی از موضوعات رقابتی روز دنیا است. چنانچه فرمول ترکیبی مناسب طی محاسبات دقیق و با آزمون‌های متعدد در فرایند آزمایشگاهی به دست آید، تولید پوشش‌هایی که به‌صورت رنگ ساختمانی بتوانند روی سطوح اعمال شوند امکان اقبال بیشتری در بازار خواهند داشت؛ اما ساخت پارچه‌های خنک که برای مثال، به‌صورت سایه‌بان بتوانند استفاده شوند، بررسی‌ها و امکان‌سنجی‌های خاص خودش را می‌طلبد که در نهایت، چنانچه قیمت تمام‌شده قابل رقابت با محصولات معمولی باشد، شانس اقبال گسترده را نیز خواهد داشت.

۳-۵- محدودیت‌های جغرافیایی

به‌طور کلی سرمایه‌گذاری کلان روی هر راهکاری باید مبتنی بر مکان‌سنجی دقیق باشد. پیش‌تر اشاره کردیم که کشور ما به سبب داشتن تابش قابل توجه آفتاب با متوسط سالانه ۱۳۰۰ تا ۲۳۰۰ کیلووات ساعت در سال، برای استفاده از انرژی خورشیدی مکانی ایده‌آل است. شرایط جغرافیایی در عملکرد سیستم‌های خنک‌ساز تشعشعی نیز نقش به‌سزایی دارد. ترکیبات موجود در اتمسفر منطقه (برای مثال، میزان بخار آب یا CO_2)، شرایط آسمان (برای مثال، ابری یا صاف)، سرعت باد و وضعیت چگالش اهمیت زیادی دارند. محتوای بخار آب موجود در هوا یا به بیان دیگر، رطوبت نسبی^۱ بر عملکرد تابش‌دهنده‌گزینه‌پذیر و میزان تابش در طول موج‌های ۸،۱۳ میکرون اثر مستقیم دارد. به‌علاوه، آسمان ابری برای تابش فروسرخ به‌شدت ممتد خواهد بود و در این شرایط خنک‌سازی تشعشعی تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت؛ بنابراین، این روش در مناطقی با رطوبت نسبی کم و پوشش ابری نسبتاً ضعیف مناسب خواهد بود [۱۳۸]، [۱۹۹].

در پروژه ساختمان انرژی صفر از آنجا که بررسی اقلیم و محیط اطراف از اصول پایه در طراحی به شمار می‌رود، هرگونه انتقال دانش از حوزه دانش جهانی و الگوسازی باید با دقت و توجه به بومی‌سازی آن صورت پذیرد. اولین

شکل ۵-۱. اولین ساختمان انرژی صفر در ایران - استان البرز - ۱۳۹۳ - زیربنای آن ۲۲۰۰ مترمربع است. از آلمان‌های معماری سنتی مانند بادگیر در آن استفاده شده است. تأمین آب گرم و همچنین، برق با پنل‌های خورشیدی است [۲۰۰].

ساختمان انرژی صفر ایران در پژوهشگاه مواد و انرژی کرج، استان البرز در ۱۳۹۳ به بهره‌برداری رسیده است (شکل ۵-۱). ساختمان یادشده با زیربنای ۲۰۰۰ مترمربع در دو طبقه و با کاربری آموزشی - پژوهشی بنا شده است. در این ساختمان سعی شده تا با استفاده از معماری ساختمان و عواملی مانند بادگیر و گلخانه نیاز انرژی ساختمان تا حد ممکن کاهش یابد و بخشی از نیازهای انرژی ساختمان نیز با استفاده از انرژی خورشیدی تأمین شود [۲۰۰]. امکان‌سنجی‌های دیگری نیز برای شهرهای دیگر ایران مانند استان بوشهر یا شهر بینالود در قالب پژوهش‌های متعدد انجام پذیرفته است. همچنین، الگوی یک بنای اداری خودکفا از لحاظ انرژی در شرایط آب‌وهوایی منطقه هشتگرد تهران از طرح تا اجرا بررسی شده است [۲۰۱]. علاوه بر اقلیم و آب‌وهوا و محیط اطراف، بحث قیمت تمام‌شده و توجیه اقتصادی نیز مطرح است که به‌اجمال در سطور بعدی به آن اشاره می‌کنیم.

1. Relative humidity (RH)

در فصل دوم به برخی از راهکارهایی که سهم به‌سزایی در کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها، کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و کاهش آلودگی هوا دارند، و نیز روش‌های بهینه‌سازی آنها اشاره شد. امروزه با کمک برنامه‌های شبیه‌ساز کامپیوتری امکان محاسبه میزان صرفه‌جویی انرژی و برآورد هزینه‌ها در هر یک از این روش‌ها، و در نتیجه بهینه‌سازی هدفمند روش‌ها وجود دارد.

همان‌طور که گفته شد HVAC شامل تهویه مطبوع (سرمایش و گرمایش و تهویه هوا) و روشنایی بیشترین سهم مصرف انرژی (بیش از ۵۰ درصد) در ساختمان‌های مسکونی و به دنبال آن بیشترین سهم را در انتشار آلاینده‌ها به خود اختصاص می‌دهند. امکان تولید گرمای زیاد به‌ویژه در فصل تابستان و هزینه زیاد تجهیزات از جمله چالش‌های پیش روی daylighting [۲۰۲]، [۲۰۳] و همچنین، کم بودن توان هر LED به‌صورت تکی، کاهش تابش خروجی با گذشت زمان و زیاد بودن قیمت آن به‌رغم کاهش چشمگیر در سال‌های گذشته از جمله چالش‌های موجود در فراگیر شدن لامپ‌های LED است [۲۰۴].

در پروژه ساختمان انرژی صفر علاوه بر اقلیم و آب‌وهوا، محیط اطراف، انتخاب مصالح هوشمند، روش‌های تولید انرژی یا به‌کارگیری راهکارها با هدف کاهش نیاز به انرژی، هزینه‌ها فاکتور بسیار مهمی است. باید توجه داشت که جای خالی چنین الگوهایی فقط به دلیل نبود استانداردهای مناسب یا پژوهش‌های کافی در این زمینه نیست؛ چراکه مطالعات زیادی در خصوص طراحی همساز با اقلیم و ارائه تکنیک‌های پاسخ‌گو برای کاهش مصرف انرژی صورت گرفته است. آنچه سبب شده است بسیاری از مطالعات از این دست به اجرای کامل درنیابند، مسائل اقتصادی و هزینه‌های مرتبط با اجرای این راهکارهاست که آن‌ها را از اولویت‌های کاری مدیران کنار می‌گذارد. امروزه آنچه در ساختمان‌های بدون انرژی و کم‌انرژی سراسر دنیا مطرح است کاهش هزینه‌های اجرای این ساختمان‌هاست. چراکه تکنولوژی‌های به‌کار گرفته‌شده در این ساختمان‌ها عموماً منجر به تحمیل هزینه‌هایی کلان بر کارفرما می‌شود.

سرمایه‌گذاری روی ساختمان‌های انرژی صفر در تهران البته نیازمند پژوهش‌های همه‌جانبه با توجه به مختصات شهری و هزینه‌های اقتصادی آن است. از آنجا که از معدود طرح‌های اجراشده، خروجی‌های آماری کافی برای مطالعه و بررسی میزان کارآمدی آن‌ها با هدف بهینه‌سازی طرح‌ها برای اجرا در سطح گسترده در دست نیست، این امر برای قرار گرفتن در لیست اولویت‌ها، نیازمند پژوهش‌های تخصصی است.

در بحث سیستم‌های کولر تشعشعی، این سیستم‌ها عموماً هزینه نصب قابل توجهی خواهند داشت. گرچه این هزینه‌ها با کوچک‌تر شدن ابعاد ساختمان‌ها، کاهش یا حذف برخی داکت‌ها و کاهش طبقات ساختمان کمتر خواهد شد. البته با در نظر گرفتن هزینه‌ای که سالیانه به دلیل صرفه‌جویی در مصرف انرژی و برق پس‌انداز می‌شود، ممکن است نصب آن‌ها را توجیه اقتصادی کرد. در مقایسه با کولرهای تشعشعی، امروزه سقف‌های خنک به یکی از سیستم‌های مرسوم تجاری شده برای خنک‌سازی تشعشعی در ساختمان‌ها تبدیل شده است [۱۳۸]. در مقایسه با سقف‌های معمولی، یک سقف با پوشش خنک با بازتابش ۶۰ تا ۸۰ درصد و نیز جذب کمتر نور خورشید می‌تواند دمای سقف را تا ۲۸ درجه سانتیگراد خنک‌تر نگاه دارد. هرچند قیمت محصولات سقف خنک تفاوت چندانی با سقف‌های معمولی ندارد اما به‌صرفه‌ترین شیوه، نصب سقف خنک هنگام ساخت ساختمان و یا بازسازی آن است و تغییر سقف سالم موجود به سقف خنک با مقایسه هزینه‌های نصب آن صرفه اقتصادی چندانی ندارد [۲۰۵]. برای

سیستم‌های تشعشعی مرسوم، پنل‌های خنک‌کننده تشعشعی، تانک‌های ذخیره‌کننده گرمایی، عایق‌سازی و لوله‌های ایجادکننده اتصالات بیشترین هزینه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

در مقیاس تجاری، اسپری کردن مواد خنک‌کننده بر سطح پشت‌بام در مقایسه با پوشش یک سطح وسیع از پشت‌بام با تابش‌دهنده و استفاده از لوله‌ها برای جریانات آب، به دلیل هزینه کمتر محبوبیت بیشتری دارد. از آنجا که برای سیستم‌هایی بر پایه مواد فوتونیک جدید، تکنولوژی همچنان در مرحله تولید آزمایشگاهی است، از هزینه‌های تولید انبوه و تجاری‌سازی آن‌ها هنوز اطلاعات کافی در دسترس نیست [۱۳۸].

اینفوگرافی فصل پنجم

۶. تحلیل و جمع بندی

۱-۶- مقدمه

قبل از هر چیز، لازم است نگاهی به آمار و ارقام معنادار بیندازیم و تصویری روشن تر را از وضعیت کنونی انتشار آلاینده‌ها و دسترسی به منابع انرژی ترسیم کنیم. طبق گزارش‌های منتشر شده از مرکز آمار ایران [۲۰۶] میزان نشر گاز CO₂ از ۲۷۰۸۵۲۷۰۹ تن در سال ۱۳۷۸ به ۵۹۸۵۰۲۳۸۸ تن در سال ۱۳۹۶ رسیده است. همچنین، میزان نشر گاز NO_x از ۸۹۲۰۵۴ تن در سال ۱۳۷۸ به ۱۹۴۱۴۸۰ تن در سال ۱۳۹۶ رسیده است. طبق داده‌های منتشر شده از همین پایگاه، مصرف برق خانگی در سال ۱۳۸۴ به میزان ۴۴۱۰۸ و در سال ۱۳۹۶ به میزان ۸۳۴۰۳ گیگاوات ساعت بوده است. در همین بازه زمانی و در بخش تجاری نیز این میزان از ۸۵۴۱ به ۱۸۶۸۱ گیگاوات ساعت رسیده است. معاونت تحقیقات و منابع انسانی دفتر فناوری و اطلاعات آمار ایران در گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ صنعت آب و برق آورده است که در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، ارتفاع بارندگی در کل کشور ۳۵/۵ درصد کاهش، حجم آب ورودی به سدهای مخزنی کل کشور ۲۷ درصد کاهش، تولید انرژی در نیروگاه‌های برق-آبی ۲۹/۹۸ درصد کاهش و متوسط میزان مصرف برق (با بیشترین سهم در بخش خانگی ۳۲/۴ درصد و صنعتی ۳۶/۳ درصد) ۵ درصد افزایش داشته است [۲۰۷]. این ارقام نشان می‌دهد ایران با دو چالش عمده روبه‌روست: اول، بحران کم‌آبی و در نتیجه، کاهش ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌های برق-آبی و دوم، افزایش قابل توجه آلاینده‌های زیست‌محیطی که اهمیت استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک را به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی بیش از پیش آشکار می‌سازد. لزوم کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها و استفاده بیشتر از منابع تجدیدپذیر زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم ۳۸ تا ۴۰ درصد سوخت مصرفی کشور به ساختمان‌ها اختصاص دارد.

امروزه، ساختمان‌ها باید بر اساس قوانین و استانداردهای معینی ساخته شوند تا از جوانب مختلف اقتصادی، کاهش مصرف انرژی، کاهش تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی و ایجاد شرایط مطلوب حرارتی به دلیل ارتقای کیفیت ساخت بناها کاملاً توجیه‌پذیر باشند. در بحث روش‌های بهینه‌سازی یا کاهش مصرف انرژی مطالعات فراوانی انجام شده است و راهکارهای متعددی نیز به کار بسته شده است که در فصل دوم و سوم به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره کردیم. همچنین، به پتانسیل زیاد بهره‌گیری از انرژی خورشیدی به‌واسطه شرایط اقلیمی مناسب ایران اشاره کردیم؛ اما موضوع مصرف انرژی سرمایه‌گذاری با رویکرد کاهش نیاز به انرژی خنک‌کنندگی موضوعی بالنسبه تازه است.

با بیان این مقدمه، در ادامه به بررسی راهکارهای پیشنهادی با تمرکز بر بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در پنل‌های خورشیدی و نیز استفاده از تکنیک‌های متنوع خنک‌سازی منفعل هم برای ساختمان‌ها در تهران و هم برای افزایش راندمان پنل‌های خورشیدی با اعمال پوشش‌های خنک‌کننده به‌عنوان نمونه‌هایی از کاربرد خنک‌کنندگی منفعل در شهر می‌پردازیم.

۲-۶- راهکارهای پیشنهادی برای کاهش بار سرمایش در تهران و امکان‌سنجی اجرای آن‌ها

کل سرانه مصرف حامل‌های انرژی (آب، برق و گاز) در شهرداری تهران بنا بر گزارش سالیانه اصلاح الگوی مصرف (۱۳۹۷-۱۳۹۸) و (۱۳۹۸-۱۳۹۹) که در جدول ۶-۱ آورده شده است، نشان می‌دهد هر سه حامل انرژی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل کاهش داشته‌اند. هرچند آموزش پرسنل اداری، اجرایی و خدماتی در زمینه مصرف

صحیح منابع و صرفه جویی در مصرف انرژی از دلایل مهم دستیابی به بهبود مصرف انرژی است اما به نظر می‌رسد که علت عمده این روند کاهشی، به شرایط دوران شیوع بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ و اجرای قانون دورکاری با توجه به مصوبات صادرشده از ستاد ملی کرونا در شهرداری مربوط باشد. شرایط دورکاری سبب شده است تا در اکثر روزهای سال حداکثر یک‌سوم از پرسنل در محل کار حضور داشته باشند. همچنین، طی ساعت کاری از هشت ساعت در سال ۱۳۹۸ به شش ساعت در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته که در مجموع، سبب شده است که میزان مصرف انرژی و منابع (آب، برق و گاز) در ساختمان‌های اداری شهرداری تهران کاهش یابد.

داده‌های استخراج‌شده از آمارنامه سالیانه شهرداری تهران [۲۰۸] که در جدول ۶-۲ دسته‌بندی شده‌اند برآوردی از میزان کمی و کیفی طرح‌ها یا خدمات مرتبط با کاهش انرژی با نگاه محیط زیستی به دست می‌دهند. در خور یادآوری است که آمارنامه سال ۱۳۹۹ تا زمان تنظیم این گزارش در سامانه و در دسترس نیست؛ بنابراین، اعداد از گزارش سالیانه بهینه‌سازی مصرف انرژی و منابع در ساختمان‌های شهرداری (۱۳۹۹-۱۳۹۸) و نیز گزارش وضعیت کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرداری تهران تهیه‌شده توسط مدیریت انرژی (۱۴۰۰)، استخراج شده‌اند که با توجه به ناهمسانی تیتراهای لیست‌شده میان این سه فرم گزارش، برخی از عناوین به صورت تفکیکی قابل احصا نبوده‌اند.

جدول ۶-۱. سرانه مصرف حامل‌های انرژی در شهرداری تهران

سرانه مصرف حامل‌های انرژی در شهرداری تهران	۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۷	۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸
آب	۲٪ افزایش	۷٪ کاهش
برق	۲٪ کاهش	۱۷٪ کاهش
گاز	۱۱٪ افزایش	۲۲٪ کاهش

جدول ۶-۲. راهکارها و خدمات مرتبط با کاهش مصرف انرژی / توسعه انرژی‌های نو در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸-
آمارنامه شهرداری تهران (مبالغ به میلیون ریال)

راهکارها/ طرح ها/ خدمات مرتبط با کاهش انرژی	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
تعداد ساختمان های ساخته شده یا بازسازی شده در طی ۵ سال گذشته باتوجه به استانداردهای ساختمان سبز (Green Building)	-	۸ ساختمان	۹ عدد	-	در دسترس نیست
توسعه انرژی های نو	تخصیص بودجه ۲۳۹۰۰۰ برای ساختمانهای شهرداری تهران با ۱۴,۷ درصد پیشرفت فیزیکی	تخصیص بودجه ۲۶,۹۴	تخصیص بودجه ۱۳۲۸۹	تخصیص بودجه ۷۶۱۷۰	در دسترس نیست
مکانیابی، طراحی و اجرای پارک انرژی های نو	تخصیص ۱۴۰۰۰۰۰ بودجه با ۲۶,۱ درصد پیشرفت فیزیکی	-	-	-	مجموعاً ۱۰ بوستان انرژی
تعداد ساختمان های انرژی نسبت به کل ساختمان ها	۱۲ عدد از ۸۷۱	۹ از ۹۲۶	صفر عدد	۲ عدد	۲۲ عدد از کل ساختمان ها (۵۶۰ عدد)
میزان توسعه انرژیهای نو	۱۰۰ کیلو وات ساعت	۱۰۷ کیلو وات ساعت	صفر کیلو وات ساعت	۱۰۰ کیلو وات ساعت	۶۰۰ کیلووات معادل ۹۰۰ مگاوات ساعت در سال
تجهیز ساختمانها به سیستم انرژی های نو	۱۰ عدد	۹ عدد	صفر عدد	۲ عدد	در دسترس نیست
تعداد ساختمان های تحت پوشش اصلاح الگوی مصرف نسبت به کل ساختمان ها	۴۳۶ عدد	۴۸۰ از ۹۹۶	۵۷/۵۶ عدد افزایش در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶	۵۵۶ ساختمان (بر طبق آمار سالانه) ۵۵۹ عدد (بر طبق گزارش سالانه بهینه سازی-۹۸-۹۹)	۴۳۷ از مجموع ۵۶۰ ساختمان (بر طبق آمار سالانه) ۵۵۶ ساختمان از مجموع تقریبی ۸۵۰ ساختمان در اختیار (نیمی از ۱۷۰۰ ساختمان شهرداری تحت اختیار است)
تعداد سیستم های کنترل هوشمند سرمایشی	۴۹ دستگاه	۳ دستگاه	صفر دستگاه	۱۰۰ دستگاه	۳۸ دستگاه جمعاً در ۹۸ و ۹۹ (بر طبق گزارش سالانه بهینه سازی-۹۸-۹۹)
تعداد سیستم های کنترل هوشمند گرمایشی	۳۶۵ دستگاه	صفر دستگاه	صفر دستگاه	-	۲۸۴ دستگاه (بر طبق گزارش سالانه بهینه سازی ۹۸-۹۹)
تعداد پایه های روشنایی خورشیدی به کل تعداد پایه های روشنایی موجود در بوستان ها	۳۹۹۰ از ۷۹۱۵۱	صفر از ۸۸۳۷۷	صفر	-	جمعاً ۷۷۴۰ پایه خورشیدی تا سال ۱۳۹۹ در بوستان ها بالغ بر ۲۱۷۲ پایه چراغ خورشیدی از کل ۷۳۰۰۲ پایه

با نگاهی به جدول ۶-۲ که بیانگر راهکارها و خدمات انجام شده در شهرداری تهران و در راستای کاهش مصرف انرژی است به زمینه‌هایی که به نظر می‌رسد هنوز جای کار دارند، می‌توان اشاره کرد. برای مثال، در گزارش‌های سالیانه بهینه‌سازی مصرف انرژی (۱۳۹۸-۱۳۹۹) و اصلاح الگوی مصرف (۱۳۹۷-۱۳۹۸) به اقداماتی همچون نصب کنترل هوشمند در موتورخانه ساختمان دارای چیلر جذبی تراکمی، تعمیرات چیلر، پنجره دوجداره و نصب در اتوماتیک در ارتباط با کاهش مصرف انرژی مربوط به سرمایش اشاره شده است؛ اما داده‌های کافی که نشان دهد این روش‌ها موجب چه میزان کاهش نیاز به مصرف خنک‌کنندگی شده است، در دسترس نیست.

داده‌های جدول ۶-۲ نشان می‌دهد کمتر از ۵۰ درصد از ساختمان‌های شهرداری تحت پوشش اصلاح الگوی مصرف قرار گرفته‌اند. همچنین، به موضوع کاهش بار سرمایش در ساختمان‌ها به صورت محدودی پرداخته شده است. در بحث سرمایش و کنترل مصرف انرژی دستگاه‌های سرمایشی، به چهار راهکار اشاره شده است که نصب تعداد محدودی دستگاه‌های کنترل هوشمند روی کولرها به صورت کمی در جدول دیده می‌شود. نیز می‌بینیم که فقط ۵ درصد از پایه‌های روشنایی به روشنایی خورشیدی در سال ۱۳۹۵ مجهز شده‌اند و پس از آن با وجود افزایش ۱۱/۷ درصدی آن‌ها در سال ۱۳۹۶، تجهیز آن‌ها به روشنایی خورشیدی متوقف شده است. آمار پایان ۱۳۹۹ کل پایه‌های

روشنایی خورشیدی را ۳ درصد اعلام می‌کند که تا رقم ۷۲ درصد که مقرر شده بوده است، فاصله بسیار است. فارغ از اینکه ارقام متفاوتی از نصب پایه‌های خورشیدی در بوستان‌ها و غیر آن گزارش شده‌اند. دریافت کلی آن است که هنوز تعداد زیادی از پایه‌ها سولار نیستند. در ادامه با توجه به موارد پیش گفته، به پتانسیل‌های موجود در این حوزه‌ها با هدف کاهش مصرف انرژی بیشتر خواهیم پرداخت.

۲-۶- گسترش به کارگیری پنل‌های خورشیدی و افزایش راندمان آن‌ها با استفاده از فناوری خنک‌کننده‌های منفعل

با رجوع به جدول ۶-۲ سهم ناچیز پنل‌های خورشیدی در میان راهکارها، خدمات و طرح‌های مرتبط با کاهش انرژی به وضوح پیداست؛ هر چند داده‌های بیشتری برای بررسی کارآمدی راهکارهای اجرا شده و ارزیابی و بهینه‌سازی آن‌ها نیاز است. بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران [۲۰۹] ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۳۹۹ به مقدار ۱۳ درصد رشد داشته است. ظرفیت نیروگاه‌های فوتوولتاییک در سال ۱۳۹۸ از ۳۴۵/۵ مگاوات به ۴۲۹/۳ مگاوات در سال ۱۳۹۹ رسیده است. در تابستان ۱۳۹۸، ظرفیت تولید برق در نیروگاه خورشیدی فوتوولتاییک در کل استان تهران ۲۴/۹۱ مگاوات بوده است. بر پایه گزارش شهرداری تهران، مقرر شده بود ۷۲ درصد روشنایی بوستان‌ها از طریق پنل‌های خورشیدی تأمین شود که در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد پایه‌ها تبدیل به سولار شده است (این رقم با توجه به اعداد منتشر شده حدود ۳ درصد است).

فناوری‌های خورشیدی مانند پنل‌های خورشیدی فوتوولتاییک، آبگرمکن‌های خورشیدی و پایه‌های روشنایی خورشیدی نقش رو به رشدی را در چند سال اخیر در سبد انرژی کشورهای مختلف داشته‌اند. این امر به دلیل کاهش قابل توجه در هزینه تمام‌شده این فناوری‌ها به سبب تجاری سازی آن‌ها در مقیاس اقتصادی است. در کشور ما با توجه به بومی سازی تولید پنل‌های خورشیدی فوتوولتاییک آینده رو به رشدی برای این فناوری‌ها متصور می‌شود؛ بنابراین، بررسی گزینه‌هایی مانند استفاده از پنل‌های خورشیدی در قالب تأمین برق یا فروش برق به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در کنار ارائه برنامه‌های خرید تضمینی مازاد انرژی ساختمان‌ها ارزشمند است. آبگرمکن‌های خورشیدی نیز به عنوان یک راه حل جدی در تأمین گرمای ساختمان‌ها به ویژه ساختمان‌های نوساز و در حال ساخت که تأسیسات آن‌ها اجرا نشده است، مطرح هستند. مزیت عمده استفاده از آبگرمکن خورشیدی کاهش آلودگی هوای تهران در فصل سرما است.

پایه‌های روشنایی خورشیدی یکی از مواردی هستند که شهرداری ورود خوبی به آن‌ها در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ داشته است اما استفاده از آن‌ها متوقف شده است. دلیل توقف استفاده ممکن است عملکرد ضعیف این پایه‌های روشنایی و بالأخص کاهش سریع عمر باطری آن‌ها باشد که عمدتاً از نوع سیلد اسید هستند. در خور یادآوری است که در چند سال اخیر توسعه فناوری‌های مرتبط با باطری، فناوری باطری لیتیم را به میزان قابل توجهی اقتصادی کرده است. این باطری‌ها با عمر مفید بیش از پنج سال گزینه مناسبی برای پایه‌های روشنایی خورشیدی هستند که امکان افزایش دوباره استفاده از آن‌ها را در برنامه‌های توسعه‌ای شهر تهران فراهم می‌کند.

مطالعات نشان می‌دهد خنک‌سازی سطح عملیاتی سیستم‌های فوتوولتاییک، عاملی کلیدی برای دستیابی به راندمان‌های بیشتر است. خنک‌سازی صحیح می‌تواند موجب افزایش راندمان تبدیل انرژی و همچنین، کاهش

میزان فرسایش سلول‌های خورشیدی طی زمان بهره برداری و در نهایت، موجب به حداکثر رسیدن عمر ماژول‌های فوتوولتایی شود. در خور یادآوری است که گرمای اضافی گرفته‌شده می‌تواند در کاربردهای خانگی، تجاری و صنعتی دوباره استفاده شود. طبق تحقیقات صورت‌گرفته، هر یک درجه افزایش دمای سطح پنل خورشیدی موجب کاهش راندمان نیم درصدی آن می‌شود. [۲۱۰] این مسئله لزوم خنک‌سازی پنل‌ها را آشکار می‌سازد. خنک‌سازی تشعشی Passive یکی از راهکارهای پیشنهادی ما برای خنک‌سازی این پنل‌ها است. همان‌طور که در فصل پیش اشاره شد این سیستم‌ها به سیستم‌های هیبریدی خنک‌سازی یکپارچه فوتوولتایی/تشعشی معروف‌اند که در آن‌ها پنل خورشیدی فوتوولتایی طی روز و هم‌زمان با تابش نور خورشید برق تولید و هنگام شب کولرهای خنک‌کننده با استفاده از خنک‌سازی تشعشی فضای داخلی را خنک می‌کنند. به‌علاوه، می‌توان سیستم را به گونه‌ای طراحی کرد که خنک‌سازی پنل‌های خورشیدی طی روز نیز انجام شود و بازدهی تبدیل انرژی آن‌ها را نیز افزایش دهد. این کار علاوه بر صرفه‌جویی کلان اقتصادی در مصرف انرژی، موجب افزایش عمر و بهبود راندمان و عملکرد پنل‌ها نیز می‌شود. یادآور می‌شود که خنک‌کننده‌های تشعشی منفعل بدون مصرف کمترین انرژی و فقط بر اساس قوانین انتقال حرارت تشعشی، انرژی گرمایی را توسط حامل‌های انرژی یعنی، فوتون‌ها یا به بیان دیگر، توسط امواج الکترومغناطیس در محدوده ۸-۱۳ میکرون به فضای خارج از جو کره زمین گسیل (نشر) می‌کنند. نکته مهم این است که این کار هیچ آلودگی زیست‌محیطی به همراه نخواهد داشت.

۲-۲-۶- بهینه‌سازی مصرف سرمایه در ساختمان

اشاره شد که مصرف سرمایه ۳۰ تا ۴۰ درصد سهم مصرف انرژی را به خود اختصاص می‌دهد. هرچند بار خنک‌کنندگی در روزهای گرم شهر تهران بسیار قابل توجه است و علاوه بر بار شبکه برق، بار اقتصادی قابل توجهی را هم بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند، اما تا کنون به کنترل تقاضای انرژی برای خنک‌سازی چندان پرداخته نشده است. جدول ۳-۶ پیک بار هم‌زمان شبکه سراسری را در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد و مؤید آن است که پیک بار که در عصر تابستان رخ داده است اختلافی حدود ۲۰ هزار مگاوات با حداقل بار در ۲۷ آذرماه دارد. این نکته به‌خوبی اهمیت سهم انرژی سرمایه را آشکار می‌سازد.

جدول ۳-۶. پیک بار هم‌زمان شبکه سراسری در سال ۱۳۹۷ [۲۱۱]

ماه	حداکثر نیاز مصرف اصلاحی (MW)	ماه	حداکثر نیاز مصرف اصلاحی (MW)
فروردین	۳۷۸۰۹	مهر	۴۵۷۹۵
اردیبهشت	۴۱۵۲۰	آبان	۳۷۵۴۲
خرداد	۵۰۷۱۳	۲۷ آذر	۳۵۶۸۶
۲۰ تیر	۵۷۰۹۷	دی	۳۶۳۸۰
مرداد	۵۷۰۳۳	بهمن	۳۵۸۵۶
شهریور	۵۰۳۷۳	اسفند	۳۶۴۸۶

با استناد به گزارش منتشرشده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، خانوارهای

شهری کشور ۶۷/۷ درصد از کل زیربنای واحد مسکونی خود را در ماه‌های گرم سال خنک می‌کنند. بررسی سهم زیربنای واحد مسکونی معمولی (آپارتمانی و غیرآپارتمانی) که خنک می‌شود، نشان می‌دهد استان‌های تهران با ۹۰/۴ درصد و قم با ۸۹/۶ درصد زیربنای بیشتری را نسبت به سایر استان‌ها خنک می‌کنند.

طبق گزارش‌های پایگاه خبری مسیر اقتصاد [۲۱۲] تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ کولرهای گازی بیشترین سهم از وسایل سرمایشی موجود در منازل را پس از کولرهای آبی به خود اختصاص داده‌اند. کولرهای گازی بسیار پرمصرف هستند و توان مصرفی آن‌ها بیش از چهار برابر کولرهای آبی است. در سال‌های اخیر استفاده از کولرهای گازی در منازل در حال افزایش است به طوری که از ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۹/۵ درصد در سال ۱۳۹۴ رسید. این وسیله سرمایشی اهمیت ویژه‌ای در تعیین توان مصرفی اوج بار تابستان و اختلاف اوج بار تابستان و زمستان دارد.

مروری اجمالی بر این ارقام گویای اهمیت بهینه‌سازی یا جایگزینی روش‌های سنتی خنک‌سازی در ساختمان‌ها با روش‌های نوین به‌منظور کاهش نیاز به انرژی و مصرف انرژی است. برخی از این روش‌ها مانند خنک‌سازی تشعشعی پسیو کاملاً پاک هستند و بدون ایجاد آلاینده‌های زیست‌محیطی، منافع اقتصادی قابل توجهی از منظر کاهش نیاز به انرژی و نیز کاهش مصرف انرژی در درازمدت به همراه خواهند داشت. بر اساس آنچه در فصل‌های پیشین گفته شد و طبق مطالعات انجام‌شده، این روش در ساده‌ترین شکل محصول، حتی اگر بتواند موجب کاهش فقط دو درجه‌ای دمای تنظیم‌شده در داخل ساختمان به‌منظور خنک‌سازی آن شود، در مقیاس کلان منجر به ۲۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی خواهد شد [۱۳۶].

آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ [۱۳۴] از مجموع ۶۷/۷ درصد زیربنای خنک‌شده در کشور درصد زیربنای خنک‌شده را در واحدهای آپارتمانی و غیر آپارتمانی به ترتیب ۸۰/۵ و ۶۰/۶ درصد برآورد کرده است (شکل ۱-۶).

شکل ۱-۶. درصد زیربنای خنک‌شده به تفکیک نوع واحد مسکونی - درصد کل زیربنای خنک‌شده در کشور ۶۷/۷ درصد است (سال ۱۳۹۰) [۱۳۴]

شکل ۶-۲ نشان می‌دهد اکثر استان‌های کشور بیش از ۹۰ درصد زیربنای خود را خنک می‌کنند (ستون‌های سبزرنگ) و فقط تعداد محدودی از خانوارهای ایرانی که ساکن استان‌های نسبتاً سردسیر هستند سطح زیربنای کمتر از ۵۰ درصد از منازل خود را خنک می‌کنند (ستون‌های قرمز رنگ)؛ بنابراین، کاملاً توجیه‌پذیر و منطقی است که به

کاهش بار سرمایش روی شبکه برق و راهکارهای کنترل مصرف خنک‌کنندگی پردازیم.

از آنجا که شهرداری تهران اصلی‌ترین ارگان مدیریت شهری است و با توجه به اینکه در اختیار داشتن ساختمان‌های فراوان هزینه‌های هنگفتی را در ارتباط با مصرف انرژی به این مجموعه تحمیل کرده است، از سال ۱۳۸۸ اقدامات متعددی در راستای کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های آن در دستور کار داشته است. در زمینه کاهش مصرف سرمایش، البته تلاش‌هایی در ساختمان‌های شهرداری مانند نصب کنترل‌های هوشمند روی کولرهای گازی به تعداد محدود (به جدول ۲-۶ رجوع شود) یا بهره‌برداری از سامانه هوشمند مصرف انرژی (گرمایش، سرمایش، روشنایی و...) (فن بازار مجازی مدیریت شهری) و موارد دیگری که پیش‌تر بیان شد، انجام شده است؛ اما بهره‌گیری از پوشش‌های خنک‌کننده مقوله‌ای نو است که پتانسیل خوبی برای بررسی دارد.

به‌منظور کاهش بار سرمایش ساختمان چند راهکار را می‌توان در نظر گرفت [۲۱۱]: بهسازی ساختمان از نظر انتقال حرارت پوسته، تلفات ناشی از نشت یا نفوذ هوا و کاهش تابش خورشید بر پوسته ساختمان. در عایق کاری ضریب انتقال حرارت پوسته به میزان قابل توجهی کوچک می‌شود و به این ترتیب مبادله حرارت بین فضای داخل و بیرون ساختمان تا حد زیادی محدود می‌شود. راهکار دیگر، علاوه بر عایق کاری، استفاده از پوشش‌های خنک‌کننده است. همچنین، با توجه به تعداد زیاد کولرهای آبی، انتظار می‌رود افزایش کارایی آن‌ها در کاهش مصرف سرمایش نقش به‌سزایی ایفا کند که در سطور پیش‌رو به آن‌ها می‌پردازیم.

شکل ۲-۶. واحدهای مسکونی معمولی (آپارتمانی و غیر آپارتمانی) درصد برحسب زیربنای کل، خنک‌شده به تفکیک استان: ۱۳۹۰ [۱۳۴]

۱-۲-۲-۶- کاهش بار سرمایش ساختمان با پوشش‌های خنک‌کننده در قالب رنگ‌های ساختمانی

در سال‌های اخیر، پژوهش‌های زیادی در زمینه خنک‌سازی تشعشعی با استفاده از خواص مواد نانو در دنیا انجام شده است که در فصل چهارم به برخی از آن‌ها اشاره شد. بنا بر گزارش‌ها، ایران در مقام چهارم دنیا در تولید محتوا در زمینه علوم نانو و محصولات فناورانه‌ی نانو قرار دارد [۲۱۳]؛ بنابراین، انتظار می‌رود بتوان از این مواد به شکل مناسبی برای خنک‌سازی تشعشعی شبانه و پس از اعمال تغییراتی، در خنک‌سازی تشعشعی روزانه در ساختمان‌های

تهران بهره برد. استفاده از مواد نانو در سیستم‌های خنک‌ساز تشعشعی روزانه ممکن است با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود. همان‌طور که قبلاً گفته شد، در این سیستم‌ها هم‌زمان با تابش نور خورشید و با افزایش خاصیت تشعشع حرارتی سطح جسم، میزان جذب نور خورشید نیز افزایش پیدا می‌کند. یکی از روش‌هایی که برای رفع این مشکل پیشنهاد می‌شود، قرار دادن یک لایه منعکس‌کننده نور در مقابل تابش ورودی خورشید روی لایه تشعشع‌کننده زیرین است. بیان این نکته ضروری است که لایه جدید اضافه‌شده نباید مانعی برای عبور تشعشع جسم به بیرون باشد؛ یا به بیان دیگر، باید در پنجره اتمسفری (۸,۱۳ میکرون) مانند یک جسم شفاف عمل کند.

در سال‌های اخیر، ایران پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه تولید رنگ و محصولات پلیمری داشته است [۲۱۴]؛ بنابراین، انتظار می‌رود بتوان محصولات خنک‌کننده منفعل را با زیرساخت‌های موجود در قالب انواع رنگ و پوشش تجاری‌سازی کرد. برای مثال، به شکل ساده و ابتدایی، در بسیاری از مکان‌های دنیا از رنگ سفید به‌تنهایی در نمای بیرونی ساختمان‌ها استفاده می‌شود. این کار برای انعکاس نور خورشید و کاهش جذب آن انجام می‌شود. به این ترتیب افزایش دمای ساختمان را به میزان قابل توجهی محدود خواهد کرد. به شکل پیشرفته‌تر، استفاده از افزودنی‌ها در رنگ برای افزایش عملکرد آن و ایجاد نشر بالا در محدوده پنجره اتمسفری یعنی، ۸,۱۳ میکرون لازم است. این افزودنی‌ها معمولاً از جنس اکسیدهای فلزی یا نیمه‌هادی‌ها هستند که در فصل‌های قبل مفصل توضیح داده شد. رزین‌ها و مواد پلیمری نیز از دیگر کاندیدهای قابل استفاده در خنک‌سازی تشعشعی Passive در ساختمان‌ها به شمار می‌روند. چراکه این مواد ارزان و در مقیاس انبوه قابل تولید هستند و چگونگی اعمال آن‌ها روی سطوح بسیار آسان است.

برای دست یافتن به تقریبی از میزان کاهش مصرف انرژی سرمایش در صورت اعمال پوشش خنک، ساختمان‌های شهرداری را در نظر می‌گیریم. به‌منظور دریافتی کلی از میزان بار سرمایش و سهم آن از کل بار مصرف انرژی، به گزارش پروژه تعیین میزان بهینه مصرف منابع در ساختمان‌های شهرداری تهران رجوع می‌کنیم. در این بررسی ساختمان‌های شهرداری به هفت کاربری شامل اداری، ورزشی، بهداشتی پزشکی، آتش‌نشانی، تجاری، آموزشی فرهنگی و ستاد بحران تقسیم شده‌اند. جمع کل ساختمان‌های هر کاربری از مجموع ۱۷۰۰ ساختمان در تملک شهرداری مشخص نشده است. در این مطالعه از هر نوع کاربری یک ساختمان به‌عنوان نمونه برای محاسبات انرژی و مدل‌سازی‌ها انتخاب شده است.

داده‌های مفیدی از گزارش سرانۀ کاربری‌ها قابل استخراج است که از آن جمله است سهم بار سرمایش به تفکیک سقف، کف، دیوارها، پنجره‌ها، تابش از پنجره‌ها، افراد، تهویه مکانیکی و مانند آن. با این فرض که سقف و دیوارها را بتوان به پوشش‌های خنک‌کننده مجهز کرد، سهم سرمایش از سقف و دیوار به تفکیک، برای ساختمان‌های نمونه در جدول ۴-۶ لیست شده است و ستون آخر نیز معرف جمع این دو سهم است. میزان انرژی که از سقف و دیوار به داخل ساختمان منتقل می‌شود سهمی از انرژی خورشید است که توسط این سطوح جذب و سپس، با ضریب انتقال حرارت مواد و مصالح ساختمانی به داخل فضا منتقل می‌شود. در عایق‌سازی هدف کاهش ضریب انتقال حرارت مواد است به گونه‌ای که تبادل انرژی گرمایی میان فضای داخل و خارج به حداقل برسد.

راهکار عایق‌کاری مناسب سطوح برای کاهش تبادل انرژی بین فضای داخل و خارج بناها از راهکارهای مؤثر بر کاهش مصرف انرژی است. علاوه بر آن، چنانچه میزان انرژی جذب‌شده توسط سطوح را نیز بتوان به حداقل رساند،

کاهش قابل توجهی در انتقال انرژی گرمایی از خارج به داخل و به بیان دیگر، بار سرمایش خواهیم داشت. با این فرض، با اعمال یک پوشش خنک‌کننده ایده‌آل، می‌توان از سهم سقف و دیوارها در بار سرمایش چشم‌پوشی کرد (به جدول ۶-۴ مراجعه شود). این درصد کاهش از بار سرمایش به‌صورت تقریبی با کاهش بار الکتریکی و گاز مصرفی معادل‌سازی شده است که محاسبه تقریبی آن در زیر می‌آید.

جدول ۶-۴. سرانه مصرف برق و گاز و سهم بار سرمایش در ساختمان‌های نمونه به تفکیک کاربری‌ها و سهم سقف و دیوارهای ساختمان‌ها در بار سرمایش در مدل‌سازی

ردیف	کاربری ساختمان	ساختمان نمونه	کل انرژی الکتریکی مصرفی نمونه (کیلووات ساعت)	بهای انرژی الکتریکی مصرفی سالانه ساختمان نمونه‌سریال	سهم بار سرمایش از کل مصرف انرژی الکتریکی سالانه ساختمان نمونه	بهای انرژی الکتریکی مصرفی سالانه به‌منظور سرمایش ساختمان نمونه-ریال	مقدار مصرف سالانه گاز ساختمان نمونه (متر مکعب در ساعت)	بهای گاز مصرفی سالانه ساختمان نمونه-ریال (بهای برقی مصرفی ۱۳۰۰ ریال)	سهم بار سرمایش از کل مصرف گاز سالانه ساختمان نمونه	بهای گاز مصرفی سالانه مصرفی ۱۱۲،۶۶۳/۳۴۵ ریال	تفکیک بار سرمایش ساختمان نمونه		
											سقف	دیوار	مجموع سقف و دیوار
۱	کاربری اداری	ساختمان شماره ۲ شهرداری منطقه	۵۲۷،۷۶۸	۸۶۳،۹۵۶،۲۱۶ (بهای برقی مصرفی ۱۶۲۷ ریال)	۲۵٪	۲۱۵،۹۸۹،۰۵۴	۱۹۶،۹۲۸/۷۵	۲۵۶،۰۰۷/۳۷۵	۴۴٪	۱۱۲،۶۶۳/۳۴۵	۳٪	۲٪	۵٪
۲	کاربری ورزشی	ساختمان سرای سله حسن آباد زرگنده	۴۳۳،۸۵۶	۷۱۰،۲۲۲،۲۷۲ (بهای برقی مصرفی ۱۶۲۷ ریال)	۳۸٪	۲۶۹،۸۸۴،۴۶۳	۱۴۵،۳۶۵	۱۸۸،۹۷۴،۵۰۰	۳۷٪	۶۹،۹۲۰،۵۶۵	۳٪	۲٪	۵٪
۳	بهداشتی	شیشه زوری کانیات	۲۴۸،۲۴۸	۴۰۶،۳۸۱،۹۷۶ (بهای برقی مصرفی ۱۶۲۷ ریال)	۳۷٪	۱۵۰،۳۶۱،۳۳۱	۳۰،۰۹۶	۳۹،۰۱۴۴،۸۰۰	-	-	۶٪	۱۲٪	۱۸٪
۴	آتش‌نشانی	ساختمان شماره ۱۸ شهرداری	۳۳،۵۴۲	۶۴،۸۷۰،۲۲۸ (بهای برقی مصرفی ۱۹۳۴ ریال)	۸٪	۵،۱۸۹،۶۱۸/۲۴	۲۵،۹۹۸	۳۳،۷۹۷،۴۰۰	-	-	۱۴٪	۸٪	۲۲٪
۵	کاربری تجاری	ساختمان فرومیدگاه شهروند	۱،۱۹۱،۲۷۹	۱،۹۵۰،۱۲۳،۷۲۳ (بهای برقی مصرفی ۱۶۲۷ ریال)	۲۳٪	۴۴۸،۵۲۸،۴۵۶/۲۹	۷۴،۰۱۶	۹۶،۲۲۰،۸۰۰	-	-	۹٪	۳٪	۱۲٪
۶	کاربری آموزشی	ساختمان سرای سله ایثار	۱۰۵،۲۳۲	۱۷۲،۲۶۴،۷۸۴	۳۵٪	۶۰،۲۹۲،۶۷۴/۴	۱۸،۲۷۶	۲۳،۷۵۸،۸۰۰	-	-	۱۲٪	۸٪	۲۰٪
۷	سنگ بجران	ساختمان منطقه ۱۰	۵۵،۷۷۷	۹۱،۳۰۶،۹۴۹	۲۷٪	۲۴،۶۵۲،۸۷۶/۲	۲۴،۶۱۲	۳۱،۹۹۵،۶۰۰	-	-	۵٪	۴٪	۹٪

به‌عنوان نمونه پوشش خنک‌کننده پلی‌اتیلن آترول [۲۱۵] با ضخامت ۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر را در نظر می‌گیریم. این لایه خنک‌ساز گزینش‌پذیر فوتونیک نه فقط سطحی با ضریب تابشی بالا در برابر تابش مستقیم خورشید در روز است، بلکه ضریب انتقال حرارت کم معادل $0.28 \text{ W/m}^2\text{K}$ و نیز خاصیت نشر بالا در پنجره اتمسفری ۸ تا ۱۳ میکرون را دارد. این سطح نشان داده است قابلیت خنک‌سازی بین ۷ تا ۱۳ درجه نسبت به دمای محیط بیرون، به ترتیب در روز و در شب، را دارد. همان‌طور که در فصل ۴ به تفصیل به آن پرداخته شد این چنین سطوحی قابلیت انعکاس بالای نور خورشید را در روز دارند. لازم به یادآوری است که ضریب انتقال حرارت متوسط مصالح با عایق‌سازی مناسب آن‌گونه که در شبیه‌سازی‌های گزارش سرانه کاربری در نظر گرفته شده است، $0.37 \text{ W/m}^2\text{K}$ است.

شکل ۶-۳. تصویر شماتیک سطح در معرض تابش و آثار مبادله گرما با محیط پیرامون (A) سطح با ضریب انتقال حرارت k_1 بدون پوشش خنک کننده، میزان انرژی Q_1 را از خارج به محیط داخل منتقل می کند (B) همان سطح با لایه ای از خنک کننده با ضریب انتقال حرارت $k_2 < k_1$ پوشیده شده است و به میزان Q_2 انرژی را به داخل منتقل می کند.

بنابراین، با توجه به شکل ۶-۳ و در یک محاسبه ساده برای دریافت کلی از اثر پوشش های منفعل، اگر Q_1 بار کل انرژی حرارتی منتقل شده به داخل فضای ساختمان بدون پوشش خنک کننده باشد، در زمان های گرم سال با دمای محیط پیرامون 39°C درجه و با فرض دمای مطلوب داخل ساختمان 25°C درجه، در صورت اعمال پوشش خنک کننده، این بار می تواند حداکثر تا $18/5$ برابر معادل $94/6$ درصد کاهش یابد:

$$\frac{Q_1 \sim k_1 \Delta T_1}{Q_2 \sim k_2 \Delta T_2} = \frac{k_1 (T_{amb} - T_{in})}{k_2 ((T_{amb} - T_1') - T_{in})} = \frac{0.37(W/m^2K) (39^\circ C - 25^\circ C)}{0.28(W/m^2K) ((39 - 13)^\circ C - 25^\circ C)} = 18.5$$

$$Q_2 \simeq 5.4\% Q_1$$

در این معادله از ضخامت لایه خنک کننده چشم پوشی شده است و ضخامت دیوار بدون پوشش منفعل با ضخامت آن پس از اعمال لایه پوشش یکسان در نظر گرفته شده است. همچنین، ضریب انتقال حرارت دیوار و پوشش به صورت تقریبی یکسان و معادل ضریب انتقال حرارت پوشش در نظر گرفته شده است. با احتساب حالت ایده آل حذف آثار سقف و دیوارها، جدول ۶-۴ میزان کاهش ریالی بار سرمایش را نسبت به حالتی که سقفها و دیوارها عاری از پوشش های پسیو باشند، نشان می دهد. رقم صرفه جویی ریالی مربوط به سرمایش حدود 10% درصد خواهد بود. برای دست یافتن به میزان دقیق کاهش بار سرمایش پس از اعمال پوشش خنک کننده محاسبات بر مبنای ابعاد و مشخصات فیزیکی سقف و دیوارها، مشخصات اپتیکی و فیزیکی سطح گزینش پذیر و نیز شرایط اقلیم اعم از بیشینه و کمینه دما در روز و شب و رطوبت هوا نیاز است. از آنجا که تابش خورشید در شب حذف می شود، انتخاب پوشش سطحی با مشخصه های محاسبه شده، احتمال آنکه نیاز به خنک کنندگی در شب را به حداقل برساند، زیاد است. جدول ۶-۵ با فرض حذف کامل بار سرمایش سقف و دیوار، حداکثر صرفه جویی را نشان می دهد.

جدول ۶-۵. محاسبه تقریبی کاهش بار سرمایش در صورت حذف اثر بار از طریق سقف و دیوارها در صورت اعمال پوشش خنک کننده. مقادیر عددی با احتساب قیمت تقریبی بیان شده در جدول ۶۴ برای انرژی الکتریکی و گاز است.

ردیف	کاربری ساختمان	ساختمان نمونه	بهای مجموع انرژی الکتریکی و گاز مصرفی بمنظور سرمایش ساختمان نمونه (ریال)	مجموع بار سقف و دیوار از کل بار سرمایش ساختمان نمونه	بهای سهم بار سقف و دیوار از کل بهای سرمایش ساختمان نمونه (ریال) - میزان صرفه جویی	بهای سرمایش ساختمان نمونه پس از کسر بهای بار سقف و دیوار (ریال)
۱	کاربری اداری	ساختمان شماره ۲ شهرداری منطقه	۲۱۶,۱۰۱,۶۹۷	۵٪	۱۰,۸۰۵,۰۸۴/۸۵	۲۰۵,۲۹۶,۶۱۲/۱۵
۲	کاربری ورزشی	ساختمان سرای محله حسن آباد زرگنده	۳۳۹,۸۰۵,۰۲۸	۵٪	۱۶,۹۹۰,۲۵۱/۴	۳۲۲,۸۱۴,۷۷۶/۶
۳	کاربری بهداشتی پزشکی	ساختمان کلینیک شبانه روزی شهرداری منطقه ۳	۱۵۰,۳۶۱,۳۳۱	۱۸٪	۲۷,۰۶۵,۰۳۹/۵۸	۱۲۳,۲۹۶,۲۹۱/۴۲
۴	آتش‌نشانی	ساختمان ایستگاه شماره ۱۸ آتش‌نشانی	۵۰۱,۹۶۶,۶۱۸/۲۴	۲۲٪	۱۰۱,۴۱۶,۷۱۶/۰۱۲۸	۴۰۰,۵۴۹,۹۰۲/۲۲۷۲
۵	کاربری تجاری	ساختمان فروشگاه شهروند از ادگان	۴۴۸,۵۲۸,۴۵۶/۲۹	۱۲٪	۵۳,۸۲۳,۴۱۴/۷۵۴۸	۳۹۴,۷۰۵,۰۴۱/۵۳۵۲
۶	کاربری آموزشی فرهنگی	ساختمان سرای محله ایثار	۶۰,۱۹۲,۶۷۴/۴	۲۰٪	۱۲,۰۳۸,۵۳۴/۸۸	۴۸,۱۵۴,۱۳۹/۵۲
۷	ستاد بحران	ساختمان ستاد بحران منطقه ۱۰	۲۴,۶۵۲,۸۷۶/۲	۹٪	۲,۲۱۶,۳۲۸/۵۵۸	۲۲,۴۳۶,۵۴۷/۳
	مجموع		۱,۲۴۴,۹۳۱,۶۸۱/۱۳		۱۲۴,۱۰۰,۰۳۷/۳۳۵۶	۱,۱۲۰,۸۳۱,۳۱۰/۷۵۲۴

در گزارش‌های مربوط به میزان ساعات کار وسایل سرمازا، ساعات شب و روز تفکیک نشده‌اند اما به تقریب می‌توان تعداد شب‌های گرم سال را که دمای بیشتر از ۳۹ درجه داشته باشند، در صورت اعمال پوشش خنک‌کننده مناسب، شب‌های بدون نیاز به سرمایش تلقی کرد. این امر با توجه به کمبود تولید برق در زمان‌های گرم سال که خاموشی‌های پی‌درپی را به دنبال داشته است، می‌تواند در کاستن از خاموشی‌های شب بسیار کمک‌کننده باشد. در سطور بعدی محاسبه دقیق‌تری از میزان تأثیر پوشش خنک‌کننده بر سقف و دیوار ساختمان و نیز بر بدنه کولرهای آبی در صرفه‌جویی حامل‌های انرژی ارائه خواهیم کرد (به جدول ۶۷ مراجعه شود).

۲-۲-۲-۲-۶- کارایی کولرهای آبی

۷۰/۹ درصد از خانوارهای شهری، از کولر آبی برای خنک کردن واحد مسکونی در فصل تابستان استفاده می‌کنند و با توجه به اطلاعات موجود، متوسط ساعت استفاده از وسایل و امکانات سرمایشی در یک شبانه‌روز در فصل تابستان دوازده ساعت است.

شکل ۶-۴. خانوارهای شهری دارای امکانات و تجهیزات سرمایشی به تفکیک نوع تجهیز ۱۳۹۰/۱۳۴

میزان ساعت مصرف تجهیزات سرمایشی خانوارهای ایرانی در شکل ۶-۴ به روشنی مؤید مصرف زیاد خنک کنندگی است. بر اساس آمار ارائه شده، سرانه مصرف آب شرب در تهران ۲۴۰ لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر است که با توجه به سرانه ۱۷۰ لیتر کشوری، تهرانی ها ۷۰ لیتر بیشتر از سرانه کشور مصرف می کنند. سرانه مصرف شهر تهران در تابستان تا ۳۱۰ لیتر در شبانه روز نیز می رسد که این رقم بسیار بزرگی است. در حال حاضر شهر تهران روزانه ۳۷ هزار لیتر آب مصرف می کند که این رقم در تابستان به بیش از ۴۴ هزار لیتر بر ثانیه خواهد رسید که با توجه به کاهش چشمگیر بارندگی ها بر لزوم مدیریت مصرف در این کلان شهر تأکید می شود.

مصارف فعلی در شهر تهران نشان می دهد مصرف آب شرب این کلان شهر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ درصد بیشتر است که با توجه به گزارش های سازمان هواشناسی و بارش های انجام شده، تهران شرایط خوبی به لحاظ آبی نخواهد داشت. با هر کولر آبی به طور متوسط ۲۰۰ لیتر آب در شبانه روز بر مصرف هر خانوار افزوده می شود که این میزان از استاندارد مصرف روزانه یک فرد ایرانی بیشتر است؛ می توان فرض کرد که هر خانوار به ازای هر کولر آبی گویی یک نفر به سرانه مصرف افرادش افزوده است (شکل ۶-۵) [۲۱۶].

شکل ۶-۵. درصد خانوارهای شهری بر حسب ساعت استفاده از انواع تجهیزات سرمایشی در فصل تابستان ۱۳۹۰ (چپ) [۱۳۴]. درصد خانوارهای شهری بر حسب ساعت استفاده از امکانات و تجهیزات سرمایشی کولر آبی و کولر گازی در واحد مسکونی در فصل تابستان-۱۳۹۰ شهری (راست) [۱۳۴].

کاسته شدن از بار کلی سرمایش و در نتیجه، کاهش ساعات کار کولرهای آبی، موجب صرفه جویی در مصرف آب نیز می شود که برای دستیابی به ارقام، محاسبات دقیق تر ضروری است. همچنین، استفاده از اسپری های خنک کننده به عنوان پوشش بدنه کولرهای آبی که ساعات متمادی در معرض تابش نور خورشید هستند می تواند در کاهش مصرف آب و انرژی بسیار مؤثر باشد. این نکته با توجه به ناکارایی کولرهای آبی در دمای بیشتر از ۳۸ درجه، اهمیت بیشتری پیدا می کند. تقریباً ۱۵ میلیون کولر آبی در سطح کشور وجود دارد (آمار سال ۱۳۹۲) که به طور متوسط هر ۲۴ ساعت ۱۵۰ لیتر آب استفاده می کنند [۱۳۳]. میزان مصرف آب کولرهای آبی به فاکتورهای متعددی مانند تعداد ساعت استفاده، دمای هوا، رطوبت هوا، میزان تابش خورشید بر بدنه کولر و سایز کولر بستگی دارد. به همین دلیل ارقام متعددی از ۱۵۰ لیتر تا ۷۰۰ لیتر در ۲۴ ساعت گزارش شده است که این ارقام در روزهای گرم افزایش می یابد. با رجوع به منابع رقم ۳۵ تا ۵۸ لیتر در ساعت را برای کولر آبی CFM8000 معیار قرار می دهیم.

در سال‌های اخیر استفاده از کولرهای گازی که تقریباً ۴ تا ۵ برابر بیشتر از کولرهای آبی برق مصرف می‌کنند بیش از پیش رایج شده است. هرچند در مجموع و به ویژه با مقایسه هزینه برق کولرهای آبی و گازی، استفاده از کولرهای آبی در فصل تابستان در مناطقی معتدل مانند تهران به صرفه‌تر است [۲۱۷]. کولرهای آبی مزایای بسیاری دارند اما راندمان کم آن‌ها در روزهای گرم با دمای تقریبی بیش از ۳۵ درجه و نیز چالش مصرف آب آن‌ها در بحران کم‌آبی، همچنان باقی است. راهکارهای متعددی برای افزایش کارایی کولرهای آبی و نیز کاهش مصرف آب آن‌ها مانند استفاده از سایه‌بان پیشنهاد شده است. تبادل حرارتی یک کولر آبی در شکل ۶-۶ نشان داده شده است. عملکرد سایه‌بان‌های معمولی در واقع، کاستن از گرمای دریافتی بدنه کولر در اثر تابش مستقیم خورشید بر آن است [۲۱۸]؛ اما راهکاری همچون استفاده از پوشش‌های خنک‌کننده تشعشعی علاوه بر این که سبب کاهش قابل توجه اثر جذب تابش خورشید در مقایسه با سایه‌بان معمولی می‌شود، به دلیل کم بودن ضریب انتقال حرارت پوشش، مانند عایق تا اندازه زیادی از تبادل گرمای هدایتی با محیط نیز جلوگیری می‌کند. همچنین، لمینیت بدنه از نظر اجرایی به مراتب ساده‌تر و کاراتر از نصب سایه‌بان به طوری که مانع از هواگیری کولر نشود، است. از این رو بررسی دقیق قابلیت این پوشش‌ها بسیار قابل توجه است.

شکل ۶-۶. تبادل حرارتی کولر با محیط [۲۱۸]

سه فاکتور کاهش دمای آب و هوای ورودی و نیز نصب کنترلر برای تنظیم دمای هوای داخل [۲۱۹] بر کارایی کولر آبی تأثیر دارند. در شکل ۶-۷ آثار احتمالی آن‌ها بر افزایش کارکرد کولر آبی و کاهش مصرف حامل‌های انرژی نشان داده شده است. از میان داده‌های در دسترس، به گزارش پروژه تعیین میزان بهینه مصرف منابع در ساختمان‌های شهرداری تهران رجوع و بخش‌های مربوط به سرمایه‌های شامل وسایل سرمازا و انرژی مصرفی به تفکیک برق و گاز را استخراج کرده‌ایم. جدول ۶-۶ لیستی از انواع وسایل سرمایشی استفاده‌شده در ساختمان‌های نمونه شامل کولرهای آبی و گازی و غیر آن را نشان می‌دهد. سرانه مصرف برق و گاز و سهم بار سرمایش در ساختمان‌های نمونه به تفکیک کاربری‌ها نیز در جدول ۶-۴ مشاهده می‌شود.

سهم سرمایش از مصرف انرژی الکتریکی در ۶ کاربری از ۲۳ تا ۳۸ درصد است. بیشترین سهم برق مربوط به سرمایش متعلق به ساختمان با کاربری ورزشی با ۳۸ درصد است و کمترین سهم به ساختمان با کاربری آتش‌نشانی اختصاص دارد که ۸ درصد است. سهم سرمایش از گاز مصرفی در دو نوع ساختمان اداری و ورزشی که چیلر جذبی دارند، گزارش شده است که به ترتیب ۴۴ درصد و ۳۷ درصد است. گزارشی از گاز مصرفی سرمایش در سایر ساختمان‌های نمونه اعلام نشده است چراکه وسایل سرمازای بقیه کاربری‌ها به تمامی از انرژی الکتریکی استفاده

می کنند (به جدول ۶-۶ مراجعه شود). همچنین، گزارشی از آب مصرفی کاربری‌ها ارائه نشده است.

شکل ۶-۷. راهکارهای ممکن برای افزایش عملکرد کولر آبی و مصرف بهینه انرژی (آب و برق) مصرفی

با در نظر گرفتن اعمال پوشش خنک کننده رنگ بر سقف و دیوار ساختمان‌ها و نیز بدنه کولرهای آبی، هزینه اولیه و نیز میزان صرفه جویی ریالی سالانه در برق، گاز و آب محاسبه شده است که نتایج آن در جدول ۶-۷ دیده می شود. در زیر جزئیات محاسبات برای ساختمان با کاربری آتش نشانی به عنوان نمونه آورده شده است.

قیمت یک گالن رنگ خنک (Rain Guard) [۲۲۰] ۴۴/۲۳ دلار است که با در نظر گرفتن دلار ۲۵ هزار تومانی قیمت هر گالن یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می شود. سازنده محصول کاهش ۳۰ درصدی دمای سطح را در نتیجه استفاده از این پوشش رنگ گزارش کرده است. این محصول اهداف دیگری مانند ضد آب کردن سطح یا محافظت در برابر تابش را هم دارد اما محصولات با تمرکز بر خنک کنندگی علاوه بر اینکه عایق حرارتی بهتری نسبت به عایق‌های متداول در بازار هستند، کارایی تا ۹۷ درصد کسر بار تشعشعی را نیز دارند.

طبق مشخصات گزارش شده برای این محصول، هر گالن آن برای رنگ کردن ۲۰۰ فوت مربع (۱۸/۶ مترمربع) کافی است؛ بنابراین، برای رنگ کردن سقف با مساحت ۷۶۸ مترمربع ۴۱/۳ قوطی رنگ لازم است.

$$768 \div 18.6 = 41.3$$

هزینه این مقدار رنگ ۴۵ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان می شود. به همین ترتیب برای رنگ کردن دیوارهای این کاربری با مساحت ۳۲۲ مترمربع ۱۷/۳۱ قوطی رنگ لازم است.

$$322 \div 18.6 = 17.31$$

جدول ۶-۶. وسایل سرمایشی استفاده شده در ساختمان های نمونه شهرداری برای مدل سازی و محاسبات سرانه برق و گاز

ردیف	نوع کاربری	ساختمان نمونه	نحوه سرمایش ساختمان نمونه
۱	کاربری اداری	ساختمان شماره ۲ شهرداری منطقه	فن کویل (مصرف برق) هواساز (مصرف برق) چیلر جذبی (مصرف برق و گاز) فن کویل (مصرف برق) هواساز (مصرف برق)
۲	کاربری ورزشی	ساختمان سرای محله حسن آباد زرگنده	چیلر جذبی (مصرف برق و گاز) کولر گازی دو تیکه اسپلیت (مصرف برق) فن کویل (مصرف برق) چیلر تراکمی (مصرف برق) کولر گازی ۱۲۰۰۰ (مصرف برق)
۳	کاربری بهداشتی پزشکی	ساختمان کلینیک شبانه روزی شهرداری منطقه ۳	کولر گازی دو تیکه اسپلیت ۱۸۰۰۰ (مصرف برق) تعداد و توان کولر آبی تعداد ساعات استفاده از کولر آبی تعداد روز استفاده از کولر آبی کولر آبی (مصرف برق)
۴	آتش نشانی	ساختمان ایستگاه شماره ۱۸ آتش نشانی	تعداد و توان کولر آبی تعداد ساعات استفاده از کولر آبی تعداد روز استفاده از کولر آبی کولر آبی (مصرف برق)
۵	کاربری تجاری	ساختمان فروشگاه شهروند آزادگان	فن کویل (مصرف برق) هواساز (مصرف برق) چیلر تراکمی (مصرف برق) کولر گازی دو تیکه اسپلیت ۱۸۰۰۰ (مصرف برق) تعداد و توان کولر آبی تعداد ساعات استفاده از کولر آبی تعداد روز استفاده از کولر آبی کولر آبی (مصرف برق)
۶	کاربری آموزشی فرهنگی	ساختمان سرای محله ابنز	کولر گازی (مصرف برق) پنکه (مصرف برق) کولر گازی (مصرف برق)
۷	سناد بحران	ساختمان سناد بحران منطقه ۱۰	تعداد و توان کولر آبی تعداد ساعات استفاده از کولر آبی تعداد روز استفاده از کولر آبی کولر آبی (مصرف برق)

هزینه این مقدار قوطی رنگ ۱۹ میلیون و ۵۷۰ هزار میلیون تومان می شود. مشابه با معادله ۱ با احتساب ۳۰ درصد کاهش دما پس از اعمال پوشش خنک کننده، میزان کاهش بار به صورت زیر تخمین زده می شود:

$$\frac{Q_1}{Q_2} \sim \frac{k_1 \Delta T_1}{k_2 \Delta T_2} = \frac{k_1 (T_{amb} - T_{in})}{k_2 ((T_{amb} - T_1') - T_{in})}$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{0.37(W/m^2K) (39^\circ C - 25^\circ C)}{0.28(W/m^2K) ((39 - 39 * 0.3)^\circ C - 25^\circ C)}$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = 8.043$$

$$Q_2 = 12.43\% Q_1$$

بنابراین، استفاده از محصول رنگ خنک برند Rain Guard روی سطوح موجب کاهش تخمینی ۸۷/۵۷ درصدی بار سرمایش آن سطح می شود.

جدول ۶-۷. محاسبه بار سرمایش برای ساختمان با کاربری آتش‌نشانی با اعمال پوشش خنک‌کننده روی سقف، دیوار و بدنه کولرهای آبی و مقادیر متناظر صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی سرمایشی

بازگشت سرمایه	مبلغ صرفه جویی (میلیون ریال)	میزان صرفه جویی تقریبی سالیانه					قیمت تمام شده (میلیون ریال) نمونه خارجی Rain Guard	مساحت (مترمربع)	راهکار کاهش بار سرمایش	نوع سطح	
		%	آب (لیتر)	گاز m ³	%	برق kWh				سقف	دیوار
ندارد	ندارد	۰/۶۳۲	-	N/A	-	۸۷/۵۷	۳۲۸/۹۸۴	۴۵۴/۷	۷۴۸	سقف خنک با پوشش رنگ خنک	سهم از سرمایش انرژی الکتریکی استفاده شده سرمایش (کیلووات ساعت) ۳۷۵/۶۷۰۴ بهای انرژی الکتریکی سرمایش (ریال) ۷۲۶،۵۴۶/۵۵۴
ندارد	ندارد	۰/۳۶۳	-	N/A	-	۸۷/۵۷	۱۸۷/۹۸۵	۱۹۵/۷	۳۲۲	دیوار خنک با پوشش رنگ خنک	سهم از سرمایش انرژی الکتریکی استفاده شده سرمایش (کیلووات ساعت) ۲۱۴/۶۴۸۸ بهای انرژی الکتریکی سرمایش (ریال) ۴۱۵،۱۶۹/۴۵۹
۱/۴۶ سال	۵/۲ سال	برای تعداد ۵ کولر ۲/۷۱۷	حداقل ۴۵٪	برای تعداد ۵ کولر ۲۳۱،۸۴۰	-	-	-	۱۴۱/۴۸۸	۲۲/۸	پوشش لعینت (مجموع ۵ کولر)	بدنه کولر آبی ۸۰۰۰ CFM

کل انرژی الکتریکی مصرفی ساختمان نمونه ۳۳/۵۴۲ کیلووات ساعت گزارش شده است. سهم سرمایش ۸ درصد و سهم سقف در بار سرمایش ۱۴ درصد است که با پوشش خنک ۸۷/۵۷ درصد آن کسر می‌شود.

$$0.8757 * 0.08 * 0.14 * 33542 = 328.984 kWh$$

یعنی، به میزان ۳۲۸/۹۸۴ کیلووات ساعت در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌شود.

کل بهای انرژی الکتریکی مصرفی ساختمان نمونه ۶۴ میلیون و ۸۷۰ هزار و ۲۲۸ ریال است (سهم سرمایش ۸ درصد و سهم سقف در بار سرمایش ۱۴ درصد است) که سهم سرمایش آن معادل ۷۲۶،۵۴۶/۵۵۴ ریال است. پس از اعمال پوشش:

$$0.8757 * 0.08 * 0.14 * 64870228 = 632095.502 Rials$$

۶۳۲،۰۹۵/۵۰۲ ریال صرفه‌جویی می‌شود.

کل انرژی الکتریکی مصرفی ساختمان نمونه ۳۳/۵۴۲ کیلووات ساعت است، سهم سرمایش ۸ درصد و سهم دیوار از بار سرمایش ۸ درصد است که با پوشش خنک ۸۷/۵۷ درصد آن کسر می‌شود.

$$0.8757 * 0.08 * 0.08 * 33542 = 187.9845 kWh$$

میزان ۱۸۷/۹۸۵۴ کیلووات ساعت در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌شود.

کل بهای انرژی الکتریکی مصرفی ساختمان نمونه ۶۴ میلیون و ۸۷۰ هزار و ۲۲۸ ریال است. سهم سرمایه‌ش ۸ درصد و سهم دیوار ۸ درصد است که معادل ۴۱۵،۱۶۹/۴۵۹ ریال است. پس از اعمال پوشش:

$$0.8757 * 0.08 * 0.08 * 64870228 = 363563.895 \text{ Rials}$$

۳۶۳،۵۶۳/۸۹۵ ریال صرفه‌جویی می‌شود.

آب‌بها [۲۲۱] برای کاربری دستگاه اجرایی ۱۱ / ۷۲۰ ریال به ازای هر مترمکعب است. مصرف کولرآبی ۳۵ لیتر در ساعت است که بنا بر گزارش‌ها در هوای گرم این مقدار تا ۶۵ درصد بیشتر می‌شود و تا حدود ۵۸ لیتر در ساعت هم می‌رسد. روزهای استفاده از کولرهای آبی ۱۳۰ روز - متوسط ۱۸ ساعت در هر روز برای کاربری آتش‌نشانی - گزارش شده است. کولرهای آبی در دمای بیشتر از ۳۵ کارایی بسیار کمی دارند و در نتیجه، ساعات استفاده از آن‌ها تا ۲۴ ساعت شبانه‌روز هم افزایش می‌یابد. بر اساس گزارش‌های پایگاه Accuweather [۲۲۲] در شش ماه اول ۱۴۰۰ شهر تهران در مجموع، ۱۱۲ روز دمای هوای بیشتر از ۳۵ را تجربه کرده است که میانگین مصرف آب کولرآبی را در این روزها ۵۸ لیتر در ساعت در نظر می‌گیریم.

چنانچه فرض کنیم که با استفاده از پوشش رنگ خنک دمای بدنه کولر در روزهای گرم افزایش نخواهد یافت (کاهش دمای بدنه ۷ تا ۱۳ درجه به ترتیب در روز و در شب) می‌توان اثر تبخیر آب به دلیل گرما را حذف کرده و مقدار مصرف آب را همان ۳۵ لیتر در نظر گرفت.

در نتیجه، هر کولر مقدار $112 \times (58 - 35) \times 18 = 46,368 \text{ liter}$ آب صرفه‌جویی می‌کند که هزینه این مقدار ۴۳۲،۵۴۳/۹۶ ریال می‌شود.

کولر استفاده‌شده در این محاسبات کولر ۸۰۰۰ آبسال با ابعاد ۸۵*۸۵*۱۱۵ سانتی‌متر است.

مساحت سقف کولر ۷/۵۶۹ سانتی‌مترمربع و مساحت سطوح جانبی آن ۱۰/۰۰۵ سانتی‌مترمربع است.

در نتیجه، مساحتی که می‌توان با رنگ خنک پوشاند ۴۷/۵۸۹ سانتی‌مترمربع (۴/۷۵۸۹ مترمربع) است. برای ۵ عدد کولر ۱/۲۸ قوطی رنگ نیاز است که بهای آن با نمونه رنگ خارجی یادشده ۲/۸، ۷۱۷، ۱۶۴ ریال در سال می‌شود.

با فرض ساخت محصولی مشابه در داخل کشور (۲۰۰ هزار تومان هر کیلو پیگمنت و ۵۰۰ هزار تومان رزین - به نسبت ۵ به یک) ۵ لیتر رنگ با قیمت حدود ۴۰۰ هزار تومان (تقریباً ۱/۵ برابر قیمت رنگ روغنی سفید معمولی) تمام می‌شود که ۷۲ درصد ارزان‌تر از نمونه خارجی آن است.

به همین ترتیب مقادیر متناظر برای دو ساختمان دیگر ۱- ساختمان شماره ۲ شهرداری منطقه ۱۸، کاربری اداری و ۲- سرای محله ابادر، کاربری آموزشی-فرهنگی محاسبه شده است که در جدول ۶-۸ و جدول ۶-۹ مشاهده می‌شود. جزئیات محاسبات در انتهای این گزارش بخش پیوست‌ها آورده شده است.

جدول ۶-۸. محاسبه بار سرمایش برای ساختمان شماره ۲ شهرداری منطقه ۱۸ با کاربری اداری با اعمال پوشش خنک کننده روی سقف و دیوار و مقادیر متناظر صرفه جویی در حامل های انرژی. این کاربری کولر آبی ندارد.

نوع سطح	راهکار کاهش بار سرمایش	مساحت (متر مربع)	قیمت تمام شده (میلیون ریال) Rain Guard	میزان صرفه جویی تقریبی سالیانه					بازگشت سرمایه	
				برق kWh	%	گاز m ³ /h	%	آب لیتر %	نمونه داخلی ۷۲٪ ارزان تر	نمونه خارجی
سقف										
سهم از سرمایش										
٪۳										
انرژی الکتریکی استفاده شده سرمایش (کیلووات ساعت)										
۳,۹۵۸/۲۴										
بهای انرژی الکتریکی سرمایش (ریال)										
۶,۲۷۹,۶۷۱/۶۲										
میزان گاز استفاده شده برای سرمایش (مترمکعب بر ساعت)										
۲,۵۹۹/۶۶										
بهای میزان گاز استفاده شده برای سرمایش (ریال)										
۳,۳۳۹/۳										
دیوار										
سهم از سرمایش										
٪۴										
انرژی الکتریکی استفاده شده سرمایش (کیلووات ساعت)										
۲,۳۶۸/۸۴										
بهای انرژی الکتریکی سرمایش (ریال)										
۳,۳۱۹,۷۸۱/۰۸										
میزان گاز استفاده شده برای سرمایش (مترمکعب بر ساعت)										
۱,۷۳۲/۹۳										
بهای میزان گاز استفاده شده برای سرمایش (ریال)										
۲,۰۲۲/۸۶										

در هر دو کاربری دیده می شود که با وجود کاهش قابل توجه ۸۷/۵۷ درصدی از بار سرمایش، به دلیل ارزان بودن قیمت حامل ها، سرمایه گذاری مورد نظر با بازگشتی بسیار طولانی روبه رو خواهد بود. جدول مقایسه ای از قیمت آب و برق در کشورهای مختلف ارائه می دهد و نشان می دهد قیمت ها در ایران با فاصله زیادی از سایر کشورها ارزان تر است [۱۳۳].

جدول ۶-۹. محاسبه بار سرمایش برای سرای محله ابادر با کاربری آموزشی فرهنگی با اعمال پوشش خنک کننده روی سقف و دیوار و مقادیر متناظر صرفه جویی در حامل های انرژی. این کاربری کولر آبی ندارد.

نوع سطح	راهکار کاهش بار سرمایش	مساحت (متر مربع)	قیمت تمام شده (میلیون ریال) Rain Guard	میزان صرفه جویی تقریبی سالیانه					بازگشت سرمایه	
				برق kWh	%	گاز m ³	%	آب lit %	نمونه داخلی ۷۲٪ ارزان تر	نمونه خارجی
سقف										
سهم از سرمایش										
٪۱۲										
میزان انرژی الکتریکی استفاده شده برای سرمایش (کیلووات ساعت)										
۴,۴۱۹/۴۴										
بهای میزان انرژی الکتریکی استفاده شده برای سرمایش (ریال)										
۷,۱۳۵,۱۲۰/۹۳										
دیوار										
سهم از سرمایش										
٪۸										
میزان انرژی الکتریکی استفاده شده برای سرمایش (کیلووات ساعت)										
۲,۹۴۶/۵										
بهای میزان انرژی الکتریکی استفاده شده برای سرمایش (ریال)										
۴,۸۲۳,۴۱۳/۵										

جدول ۶-۱۰ مقایسه قیمت آب و برق در کشورهای مختلف [۱۳۳]

کشور/ایالت	آب	کشور/ایالت	برق
	100 Litre (US Cents)		kWh (US cents)
Denmark	76.09	Denmark	38.99
Germany	62.46	Netherlands	34.73
Netherlands	48.72	Belgium	25.16
New South Wales	46.50	France	21.65
Belgium	41.11	England	19.22
Capital Territory	38.62	Victoria	19.01
New Zealand	38.51	New Zealand	18.14
Tasmania	38.42	Massachusetts	17.84
France	35.83	New South Wales	17.40
Finland	34.85	New York	17.40
New Jersey	33.29	Western Australia	17.10
Portugal	30.08	Czech Republic	16.69
England	29.01	Capital Territory	16.43
Alaska	26.86	New Jersey	15.91
Hawaii	26.85	Finland	14.43
New York	24.41	New Brunswick	13.92
Iran	2.83	Iran	7.17
AVEREGE	38.87	AVEREGE	20.09

۳-۶- امکان‌سنجی و بومی‌سازی خنک‌کننده‌های منفعل از منظر هزینه-فایده

طبق آنچه قبلاً گفته شد سیستم‌های خنک‌کنندهٔ تشعشعی Passive فقط در مناطق گرم با رطوبت نسبی کم و با پوشش ابری نسبتاً ضعیف قابل اجرا هستند. انتظار می‌رود در تهران و به‌ویژه در فصل تابستان که دمای هوا عموماً به بیشتر از ۳۵ درجه می‌رسد (برای مثال، طبق اطلاعات موجود در وبگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، معاونت اطلاعات و آمار، دمای هوا در تابستان ۱۳۹۷ به بیشینهٔ دمایی ۴۱/۵ درجه رسید [۲۲۳])، با رطوبت نسبی کم (برای مثال، حداقل رطوبت نسبی ۱۱ درصد در تیرماه ۱۳۹۴ طبق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه سینوپتیک ژئوفیزیک [۲۲۴]) و با پوشش ابری بسیار ضعیف این سیستم‌ها به گونهٔ قابل قبولی عمل کنند و درنهایت، موجب صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف انرژی شوند. گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۱۲ روز در شش‌ماههٔ اول ۱۴۰۰ دمای شهر تهران ۳۵ درجه و بیشتر بوده است. از آنجا که کارایی کولرهای آبی در دماهای بیشتر از ۳۵ درجه به شدت کاهش می‌یابد، نشان دادیم خنک‌سازی بدنهٔ آن‌ها نه‌فقط از تبخیر آب و در نتیجه، افزایش مصرف آب جلوگیری می‌کند، بلکه با افزایش کارایی موجب کاهش ساعات استفاده نیز می‌شود.

خنک‌کننده‌های تشعشعی Passive شبانه از موادی بهره می‌برند که بسیار ارزان‌تر و ساده‌تر از مواد به کار گرفته‌شده در خنک‌کننده‌های روزانه است. همچنین، قدمت استفاده از این سیستم‌ها در سراسر دنیا به‌منظور خنک‌سازی ساختمان‌ها بسیار بیشتر از خنک‌کننده‌های تشعشعی روزانه است؛ بنابراین، یکی از پیشنهاد‌های ممکن، استفاده از

این نوع خنک‌سازها در ساختمان‌های ویلایی یا تجاری شهر تهران است. این امر می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه سرمایش در شب باشد که با توجه به عمده مصرف انرژی برای روشنایی در شب، کاستن از بار سرمایش کمک شایانی به مدیریت مصرف انرژی خواهد کرد.

به‌طور کلی، سیستم‌های خنک‌ساز تشعشعی منفعل به‌صورت پوشش رنگ سقف، برای استفاده در آپارتمان‌ها مناسب نیستند. چون همان‌طور که گفته شد در آپارتمان‌ها نسبت مساحت سقف به سطوح خنک‌شونده کم است؛ بنابراین، انتظار می‌رود این سیستم‌ها در خانه‌های ویلایی، سوله‌ها، آپارتمان‌ها با دیوارهای جانبی آزاد و در معرض تابش، یا ساختمان‌های شهرداری با کاربری ورزشی یا آتش‌نشانی یا مانند آن‌ها، بهترین و مناسب‌ترین کارکرد را از خود نشان دهند. همان‌طور که قبلاً به آن اشاره شد، مطالعه‌ای که در آمریکا انجام پذیرفت نشان داد مجهزسازی ۸۰ درصد از مساحت سقف ساختمان‌های تجاری به سیستم سقف خنک می‌تواند میزان انتشار سالانه CO₂ را ۶/۲۳ میلیون تن، انتشار سالانه NOx را ۹/۹۳ کیلو تن، و SO₂ را ۲۵/۶ کیلو تن کاهش دهد و نیز موجب ۷۳۵ میلیون دلار صرفه‌جویی سالانه در هزینه‌های مربوط به مصرف انرژی شود [۲۲۵]. انتظار می‌رود بتوان از سقف‌های خنک برای خنک‌سازی ساختمان‌های تجاری تهران با مصرف برق زیاد و نیز انبارها و سوله‌هایی که نیاز به خنک‌سازی مداوم دارند، بهره برد.

با محاسبه نشان دادیم با اعمال پوشش خنک از سهم سرمایش ۸۷/۵۷ درصد کاسته می‌شود اما به دلیل ارزان بودن برق و گاز، صرف هزینه برای تقریباً هیچ راهکاری از جمله پوشش خنک، ارزان‌تر از رقم ریالی صرفه‌جویی در برق تمام نمی‌شود. هرچند که اجرای سقف خنک در ساختمان‌های شهر تهران با توجه به تعداد زیاد ساختمان‌های میان و بلندمرتبه که در آن‌ها نسبت سطح سقف به زیربنای خنک مورد نیاز در مقایسه با بناهای با سقف‌های وسیع نسبت به سایر بنا مانند سوله‌ها یا بناهای ویلایی، عددی کوچک است، راهکاری کم‌اثر به نظر می‌آید و بررسی برای یافتن سطوح مؤثر برای اعمال رنگ‌ها را ضروری می‌سازد، اما از سویی خنک بودن سقف و در نتیجه، کاستن از بار سرمایش طبقات بالایی در بار سرمایش طبقات دیگر و نیز کل هر بنا مؤثر خواهد بود. میزان دقیق کاهش بار سرمایش نیاز به محاسبات کامل‌تری دارد. سطوح مناسب می‌تواند اعم از ساختمان‌ها و قابل تعمیر به پارک‌ها، آسفالت‌ها، پل‌ها و مانند آن نیز باشد. باید در نظر داشت که پوشش‌های خنک‌کننده برای اعمال بر سطوح با کاربری‌های مختلف باید مقاومت‌های مکانیکی متناسب داشته باشند که این امر نیاز به مطالعات دقیق دارد.

۴-۶- جمع‌بندی

گسترش به‌کارگیری پنل‌های خورشیدی با توجه به ظرفیت‌های فناوری تازه موجود در کشور شایسته توجه و بازنگری است. همچنین، توسعه فناوری و گسترش به‌کارگیری خنک‌کننده‌های انرژی صفر در انواع آن از پوشش‌های رنگ‌دانه به‌عنوان رنگ‌های ساختمانی و یا لمینیت گرفته تا پارچه‌های خنک و مانند آن و نیز یافتن بهترین موارد مکان‌ها برای اعمال آن‌ها با هدف کاهش مصرف انرژی بسیار مهم است.

خنک‌کننده‌های تشعشعی سبک متنوعی از محصولات را در برمی‌گیرند که پارچه‌های خنک یکی از آن‌ها است. این محصول کاربردهای متنوعی دارد از جمله استفاده به‌عنوان سایه‌بان جلوی در مغازه‌ها یا در پشت‌بام‌های سبز اعم از مسکونی یا تجاری و رستوران‌ها که معمولاً برای خنک نگه داشتن این نوع محیط‌های باز از کولرهایی با ظرفیت

زیاد و با ساعات مصرف طولانی استفاده می‌شود. از جمله راهکارهای کاهش نیاز به خنک‌کنندگی، استفاده از مصالح ساختمانی با قابلیت خنک‌کنندگی تشعشعی است که در این راستا کاشی‌های پوشیده‌شده با رنگ‌های خنک‌کننده را می‌توان متصور شد.

با توجه به اینکه تا کنون مطالعاتی در این زمینه صورت نگرفته است، ضروری است تا به کارگیری این فناوری که هیچ‌گونه آثار مخرب محیط زیستی تا کنون برای آن گزارش نشده است، از جنبه‌های مختلف بررسی دقیق‌تر شود.

اینفوگرافی فصل ششم

۷. پژوهش‌های تخصصی

۷-۱- مقدمه

در فصول پیشین راهکارهای متنوع و متعددی را با دو رویکرد کلی شامل ۱- بهینه‌سازی مصرف، کاهش یا کنترل تقاضا و تولید انرژی ۲- استفاده از منابع انرژی جایگزین، عمدتاً انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، بررسی کردیم. گرچه مطالعات خوبی در بسیاری از زمینه‌های اشاره‌شده انجام شده است، اما با توجه به پیشرفت‌های روزافزون تکنولوژی، برخی از آن‌ها باید به‌روزرسانی شوند و در برخی زمینه‌ها که اساساً موضوعات روز دنیا و نو و بدیع هستند، نیاز به انجام پژوهش‌های تخصصی با رویکردهای اقلیمی است که به دو مورد از آن‌ها در ادامه اشاره خواهیم کرد. همچنین، در کنار تمام الزامات در رابطه با کاهش مصرف انرژی و ترویج انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر و اصلاح الگوی مصرف، همواره به بحث آموزش و فرهنگ‌سازی توجه شده که در بخش اسناد فرادستی به آن‌ها اشاره کردیم. به مسئله آموزش برای مثال، در قالب آموزش پرسنل شهرداری، آموزش کودکان و نوجوانان یا به شکل کلی آموزش شهروندان، پرداخته شده است که در گزارش‌های سالیانه شهرداری نیز برنامه‌ریزی‌های آموزشی در رابطه با کاهش مصرف انرژی و به چشم می‌خورد. در ادامه به اهمیت این توجه و نقش آن در پیشبرد و توفیق برنامه‌های مرتبط با محیط زیست با رویکردی کاملاً متفاوت با بهره‌گیری از متدهای مبتنی بر تغییر نگرش^۱ به‌صورت اجمالی اشاره می‌کنیم.

۷-۲- توسعه دانش خنک‌کنندگی منفعل یا تشعشی

در فصول پیشین بهره‌گیری از انرژی خورشیدی و ترکیب آن با انرژی باد را بررسی کردیم. در مبحث خنک‌کننده‌های تشعشی، به‌صورت مبسوط به فناوری‌های تازه در این زمینه و چالش‌های موجود در مسیر فناوری‌های متنوع و سپس، تجاری‌سازی آن‌ها و تولید انبوه و به‌صرفه اقتصادی آن‌ها که موضوع روز محافل علمی و بازار در دنیا است، اشاره کردیم. در مقوله کاهش بار سرمایش تا کنون به به‌کارگیری پوشش‌های خنک‌کننده منفعل پرداخته نشده است؛ بنابراین، توسعه به‌کارگیری آن نیازمند مطالعات بیشتر است. به‌طور کلی برای توسعه دانش بومی در این زمینه و به ویژه برای کلان شهر تهران، پرداختن به چهار محور اصلی زیر ضروری به نظر می‌رسد:

- ۱- بررسی دقیق تأثیر پوشش خنک‌کننده در کاهش بار سرمایش در ساختمان‌ها، در بدنه کولرهای آبی و کاربرد آن‌ها در سایر موارد
- ۲- بررسی برای یافتن گزینه مناسب از میان انواع محصولات خنک‌کننده منفعل اعم از پوشش‌های رنگ، الیاف، مصالح ساختمانی یا دستگاه‌های کولر تشعشی برای شهر تهران
- ۳- چگونگی اجرای آن‌ها با در نظر گرفتن فاکتورهای بازار، فرهنگ و مکان
- ۴- بررسی چگونگی تولید انبوه و اقتصادی محصولات مانند انواع پوشش‌های رنگ و پارچه‌های خنک‌کننده

آموزش و فرهنگ‌سازی و متدهای تغییر نگرش در رویکردهای زیست‌محیطی تقریباً هر جا که از مسائل زیست‌محیطی، مدیریت مصرف انرژی، الگوی مصرف انرژی و مانند آن صحبت است، از آموزش نیز سخن به میان می‌آید. امروزه موضوعات آموزش و محیط زیست پیوندی ناگسستنی یافته‌اند [۲۲۶]

1. Change of Attitude

به گونه‌ای که موفقیت هر نوع سیاست‌گذاری در گرو اندیشیدن به چگونگی اجرای آن با رویکرد مشارکت حداکثری شهروندان است. غالباً، در بحث آموزش مقصود آموزش مستقیم شهروندان است که عموماً با هدف اصلاح مجموعه رفتارهایی که سبک زندگی را تعریف می‌کند، طراحی و اجرا می‌شوند - برای مثال، آموزش فرهنگ ترافیک، آموزش پرسنل شهرداری برای اجرای روش‌های کاهش مصرف انرژی یا مانند آن؛ اما در بسیاری از موارد آثار مخرب زیست‌محیطی یک رفتار، چندان ملموس یا قابل درک برای عموم شهروندان نیست. در سال‌های اخیر و با توسعه حوزه اقتصاد رفتاری، به راه‌های دیگری به غیر از طرق معمول برای آگاهی‌بخشی که منجر به تصمیم‌گیری شود، توجه شده است. جدا از بررسی دقیق یا نادقیق بودن طرح‌های آموزش محور با هدف اصلاح رفتارها، مطالعات نشان می‌دهد اساساً بخش مهمی از ناکامی‌ها در به ثمر رسیدن سیاست‌گذاری‌های حتی درست و بی‌نقص، شناخت اجتماعی نامناسب سیاست‌گذاران از نگرش افراد جامعه به مسائل و رفتار و تصمیم‌گیری‌های آن‌ها است. از این رو با افزایش شناخت اجتماعی می‌توان نه فقط سیاست‌های بهتری برای تغییر رفتار ارائه کرد بلکه تأثیرگذاری سیاست‌گذاری‌ها را نیز بیشینه کرد.

سیاست‌گذاری با هدف کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها اعم از مسکونی یا تجاری در الگوی زندگی کلان‌شهرها به دلیل سهم ۴۰ درصدی آن‌ها از مصرف انرژی در اولویت تصمیم‌گیری‌های کلان قرار دارد. بررسی میزان مصرف برق کشور طی چند دهه اخیر نشان می‌دهد نه فقط میزان مصرف، بلکه حتی سرانه آن نیز روند صعودی داشته است به طوری که بیش از ۵۰ درصد مصرف برق در زمان اوج بار، مربوط به بخش خانگی است [۲۲۷]؛ بنابراین، در کنار به کارگیری راهکارهای مختلف از معماری بناها تا مصالح ساختمانی و مانند آن برای کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها، به فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی به عنوان یکی از مؤلفه‌های مؤثر مدیریت مصرف خانگی انرژی توجه شده است. تا کنون، قوانین و آیین‌نامه‌های آموزش محور متعددی با محوریت موضوعاتی مانند ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی، سند جامع آموزش شهروندی و لوايح مربوط به آن در حوزه‌های ایمنی و مدیریت بحران، محیط زیست، کاهش مصرف آب و انرژی، کاهش تولید پسماند و تفکیک و بازیافت آن، تأکید بر آموزش کودکان و نوجوانان در این امر یا دستورالعمل‌های ابلاغی بهینه‌سازی مصرف منابع و اصلاح الگوی مصرف با اتکا به راهکارهای فرهنگی - آموزشی بهینه‌سازی مصرف و مانند آن‌ها تدوین شده است که در بخش اسناد فرادستی در فصل اول به آن‌ها اشاره شد؛ اما کمبود شدید برق در تابستان گذشته (۱۴۰۰) و به دنبال آن قطعی‌های پی‌درپی برق می‌تواند توفیق کامل سیاست‌گذاری‌های موجود و کافی بودن آن‌ها را با توجه به شرایط حاضر با سؤال روبه‌رو کند.

امروزه رویکرد مطالعات اقتصادی نوین ارائه نظریاتی است که با استفاده از روان‌شناسی دقیق رفتارهای انسانی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و مدیریت آن‌ها، ابزارهایی مؤثر برای پیش‌بینی و مدیریت رفتارهای انسانی ارائه کند. استفاده از آموزه‌های اقتصاد رفتاری در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد این راهکارها بر رفتار مصرف‌کنندگان تأثیرگذار است. برای مثال، چگونگی ارائه اطلاعات درباره هزینه‌های مصرف انرژی و ملموس کردن عواقب زیست‌محیطی حاصل از آن برای مردم عادی که درک عمیقی از زنجیره عوامل تأثیرگذار بر مسائل زیست‌محیطی ندارند از جمله بینش‌های رفتاری پرکاربرد در حوزه انرژی است [۲۲۸]. برای مثال، در یک بررسی، با ارسال پیام برای مصرف‌کنندگان انرژی خانگی و همچنین، امتیازدهی مصرف انرژی منازل و ارائه برگه امتیاز، مشخص شد که افراد بیشتر تحت تأثیر آن دسته از پیام‌هایی قرار می‌گیرند که به مقایسه اجتماعی می‌پردازد. این ایده توانست تا سال ۲۰۰۶ حدود ۲ درصد

مصرف انرژی در آمریکا را کاهش دهد [۲۲۹].

سوگیری‌های شناختی با ایجاد خطاهای ذهنی به صورتی نظام‌مند منجر به تغییر در نگرش، وهم یا باور می‌شوند و بر تصمیم‌گیری، استدلال، ارزیابی، یادآوری، ادراک و شناخت افراد تأثیر می‌گذارند. نتایج تحقیقات مختلف نشان می‌دهد در اکثر موارد، رفتار انسان در رویارویی با مسائل مختلف زندگی، منجر به عقلانیت محدود می‌شود و بنابراین، انتخاب‌ها و تصمیمات شخص، از اصول بهینگی انتخاب و عقلانیت کامل پیروی نمی‌کنند. نسل جدید مطالعات اقتصادی به سمت ارائه نظریاتی رفته است که با روان‌شناسی دقیق رفتارهای انسانی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و مدیریت رفتارهای انسان، ابزارهایی مؤثر برای پیش‌بینی و مدیریت رفتارهای انسانی ارائه کند.

در روانشناسی شناختی، تصمیم‌گیری‌های انسان با دو سیستم اتخاذ می‌شود؛ سیستم شهودی و سیستم استدلالی که به‌عنوان سیستم ۱ و ۲ شناخته می‌شوند [۲۳۰]، [۲۳۱]. مطالعات نشان می‌دهد در حالی که عملیات سیستم ۱ سریع و خودکار است، عملیات سیستم ۲ آهسته و قابل کنترل است. پیش‌فرض اکثر سیاست‌های ارائه‌شده برای مدیریت انرژی آن است که افراد به هنگام تصمیم‌گیری از سیستم ۲ استفاده می‌کنند که نسبتاً انعطاف‌پذیر و قانون‌پذیر است. این در حالی است که به دلیل هزینه شناختی زیاد در سیستم ۲، افراد معمولاً از سیستم ۱ استفاده می‌کنند و بنابراین، این‌گونه سیاست‌ها با شکست نسبی یا کامل روبه‌رو می‌شوند. استفاده از مداخلاتی بر پایه روش‌های شناختی که سیستم ۱ را برای اصلاح رفتار در نظر می‌گیرد، نقش مهمی در بهبود رفتار شهروندان در میزان مشارکت در کاهش مصرف و تغییر الگوی مصرف ایفا کرده است. استفاده از تلنگرها یکی از این راه‌های مداخله برای اصلاح رفتار است [۲۲۸]، [۲۲۹]. منظور از تلنگر آن است که بدون ایجاد تغییرات اساسی در شرایط تصمیم‌گیری بتوانیم با استفاده از یافته‌های علوم رفتاری بر انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌های افراد تأثیرگذار باشیم. هم‌اکنون بسیاری از کشورهای پیشرفته از این علوم به‌عنوان بخشی جدانشدنی در کنار سیاست‌گذاری‌های خود استفاده می‌کنند تا بتوانند تأثیرگذاری و کارایی سیاست‌گذاری‌های خود را با پرداخت هزینه‌ای اندک افزایش دهند. از جمله محاسن این رویکرد اثرگذاری و کارآمدی بیشتر آن نسبت به سایر روش‌های فرهنگ‌سازی در کاهش مصرف انرژی، امکان اثرگذاری در بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای کاهش بار پیک مصرف انرژی، غلبه بر چالش بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت در اجرای سیاست‌های پیشنهادی دولت و همچنین، بودجه و هزینه اجرای کم آن نسبت به سایر روش‌های فرهنگ‌سازی مصرف انرژی است.

به‌طور خلاصه، در کنار ارائه راهکارها با هدف اصلاح الگوی مصرف یا تولید یک محصول، توجه به فرهنگ‌سازی برای به‌کار بستن راهکارها یا استفاده از آن محصول یک ضرورت و پیش‌نیازی انکارناپذیر است؛ بنابراین، مطالعه و بررسی تجارب کشورهای جهان در زمینه به‌کارگیری اقتصاد رفتاری در مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش خانگی به ما در آسیب‌شناسی راهکارهای موجود در این زمینه کمک شایانی خواهد کرد. همچنین، بررسی امکان بومی‌سازی روش‌های موجود با توجه به شرایط اقلیمی، شهری و نیز از منظر هزینه-فایده بسیار ضروری و مفید به نظر می‌رسد. انتظار می‌رود که نتیجه چنین مطالعاتی راهکارهای جایگزین یا تکمیلی بهتری برای اصلاح و بهبود راهکارهای موجود در بخش خانگی، هم برای مالکان و سازندگان و هم برای مصرف‌کنندگان ارائه دهد.

اینفوگرافی فصل هفتم

- [۱] "قانون هوای پاک- ابلاغیه رئیس مجلس به رئیس جمهور." [Online]. Available: <https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13501%0A>.
- [۲] "خبرگزاری جمهوری اسلامی-ایرنا."
- [۳] "U.S. Energy Information Administration." <https://www.eia.gov/energyexplained/renewable-sources/>
- [۴] Energy, "An official website of the European Union." https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules_en
- [۵] "Clean Energy Council." <https://www.cleanenergycouncil.org.au/resources/resources-hub/clean-energy-australia-report>
- [۶] برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران (۱۴۰۲-۱۳۹۸)، ۱۳۹۷.
- [۷] وزیر نیرو- خبرگزاری ایلنا، "کسری برق ۱۷ هزار مگاواتی." <https://www.ilna.news>
- [8] U. Berardi, "Building energy consumption in US, EU, and BRIC countries," *Procedia Eng*, vol. 118, pp. 128–136, 2015.
- [9] R. Energy, "Energy efficiency trends in residential and commercial buildings," 2010.
- [10] Z. Liu, Y. Liu, B.-J. He, W. Xu, G. Jin, and X. Zhang, "Application and suitability analysis of the key technologies in nearly zero energy buildings in China," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 101, pp. 329–345, 2019.
- [11] M. Rousselot, "Energy efficiency trends in buildings," *Odyssee-Mure*, vol. 4, pp. 1–4, 2018.
- [۱۲] س. م. حسینی. (۱۴۰۰). «بررسی استانداردها و فناوری‌های نوآورانه در افزایش بهره‌وری انرژی ساختمان در کشورهای پیشرو». مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
- [13] "Carbon Tax Center." <https://www.carbontax.org/where-carbon-is-taxed-overview>
- [14] "United Nations- Climate Change." <https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/109r01.pdf>
- [15] "Climatechange News." <https://www.climatechangenews.com/2020/08/13/countries-yet-ratify-paris-agreement/%0A>
- [16] S. Tsemekidi Tzeiranaki et al., "Analysis of the EU residential energy consumption: Trends and determinants," *Energies (Basel)*, vol. 12, no. 6, p. 1065, 2019.
- [۱۷] "وبگاه رسمی اتحادیه اروپا." https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
- [18] "BD+C University." <https://www.bdcnetwork.com/exponential-growth-net-zero-energy-buildings-predicted-next-two-decades>
- [19] "World Green Building Council." <https://www.worldgbc.org/benefits-green-buildings>
- [20] P. Wu, Y. Song, W. Shou, H. Chi, H.-Y. Chong, and M. Sutrisna, "A comprehensive analysis of the credits obtained by LEED 2009 certified green buildings," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 68, pp. 370–379, 2017.
- [21] M. A.-F. Hafiz Zafar Sharif, A.M. Leman, Aissa Nasser Krizou, Mohammad Tala't Ahmed Al-Tarawne, Muthuraman Subbiah, "Analysis of nearly zero energy building in Muscat," *Journal of Thermal Engineering*, vol. 6, pp. 346–358, 2020.
- [22] "World Green Building Council." <https://www.worldgbc.org/sites/default/files/2019-12-18 WorldGBC Strategy 2020-22.pdf>.
- [23] "LEED organization." <https://www.usgbc.org/leed>
- [۲۴] "شورای ساختمان سبز کانادا." "Canada Green Building Council"

<https://www.cagbc.org>

[25]“Indian Green Building Council.” <https://igbc.in/igbc/redirectHtml.htm?redVal=showAboutusno-sign&id=about-content>

[26]“Green Buildings and Specifications.” https://www.dewa.gov.ae/~media/Files/Consultants and Contractors/Green Building/Greenbuilding_Eng.ashx

[27]B. Huang, V. Mauerhofer, and Y. Geng, “Analysis of existing building energy saving policies in Japan and China,” *J Clean Prod*, vol. 112, pp. 1510–1518, 2016.

[28]R. Chang, Q. Wang, and Z. Ding, “How is the Energy Performance of Buildings Assessed in Australia?—A Comparison between four Evaluation Systems,” *Int. J. Struct. Civil Eng. Res*, vol. 8, pp. 133–137, 2019.

[29]“LEED v4.1 - USGBC,” U.S. Green Building Council. <https://www.usgbc.org/leed/v41?creative=340432438239&keyword=lead certified bu>

[30]“Why Leed,” U.S. Green Building Council. <https://www.usgbc.org/leed/why-leed>

[۳۱] نویسنده: International Energy Agency, ترجمه: حسین یوسفی، امیرحسین میرآبادی، فاطمه باجمانلو، سحر قلعه، سیده مهسا موسوی رینه، انرژی و آلودگی هوا. مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

[32]“European Union-European Commission.” https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/directive-targets-and-rules_nl

[33]E. E. McDuffie et al., “Source sector and fuel contributions to ambient PM2. 5 and attributable mortality across multiple spatial scales,” *Nature Communications*, vol. 12, no. 1, pp. 1–12, 2021.

[۳۴] مرکز مطالعات زنجیره ارزش. “<https://vcmstudy.ir>/آلودگی-هوا-و-راهکار-فیلتر-و-مبدل-های-کات/

[۳۵]. زبردست؛ ح. ریاضی. (۲۰۱۵). «شاخص‌های محیط انسان‌ساخت و تأثیرات آن بر آلودگی هوا (مطالعه موردی: محدوده پیرامونی چهارده ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شهر تهران)». نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی.

[۳۶] دکتر عباس شاهسونی دانشگاه شهید بهشتی، “خسارت میلیارد دلاری هوای تهران به نظام سلامت.

” <https://www.sbmu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=518&pageid=42632&newsview=100818> (accessed Apr. 04, 2022).

[37]Sustainability and Harvard University, “The impact of green buildings on cognitive function.” <https://green.harvard.edu/tools-resources/research-highlight/impact-green-buildings-cognitive-function> (accessed Apr. 04, 2022).

[38]M. Boubekri, I. N. Cheung, K. J. Reid, C.-H. Wang, and P. C. Zee, “Impact of Windows and Daylight Exposure on Overall Health and Sleep Quality of Office Workers: A Case-Control Pilot Study,” *Journal of Clinical Sleep Medicine*, vol. 10, no. 06, pp. 603–611, Jun. 2014, doi: 10.5664/jcsm.3780.

[39]“اتحادیه اروپا.” [Online]. Available: <https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/CoSt of Non-World - Final Report.pdf>.

[۴۰] “شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی- شانا.

” [Online]. Available: <https://www.shana.ir/news/286730/>

بهینه‌سازی-مصرف-سوخت-و-هوای-پاک0A%.

[۴۱] “لیست الزامات قانونی مرتبط با مدیریت انرژی.

” [Online]. Available: <http://ifco.ir/images/99/energy99/elzamat.pdf>

[42]J. Al Dakheel, C. Del Pero, N. Aste, and F. Leonforte, “Smart buildings features and key performance indicators: A review,” *Sustainable Cities and Society*, vol. 61, p. 102328, 2020.

[43]L. Linder, D. Vionnet, J.-P. Bacher, and J. Hennebert, “Big building data-a big data platform for smart

- buildings,” *Energy Procedia*, vol. 122, pp. 589–594, 2017.
- [44]R. Rameshwar, A. Solanki, A. Nayyar, and B. Mahapatra, “Green and smart buildings: A key to sustainable global solutions,” in *Green Building Management and Smart Automation*, IGI Global, 2020, pp. 146–163.
- [45]E. Taktak and I. B. Rodriguez, “Energy consumption adaptation approach for smart buildings,” in *2017 IEEE/ACS 14th International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA)*, 2017, pp. 1370–1377.
- [46]F. M. Bhutta, “Application of smart energy technologies in building sector—future prospects,” in *2017 International Conference on Energy Conservation and Efficiency (ICECE)*, 2017, pp. 7–10.
- [47]J. King and C. Perry, *Smart buildings: Using smart technology to save energy in existing buildings*. American Council for an Energy-Efficient Economy, 2017.
- [48]M. Erol-Kantarci and H. T. Mouftah, “TOU-aware energy management and wireless sensor networks for reducing peak load in smart grids,” in *2010 IEEE 72nd Vehicular Technology Conference-Fall, 2010*, pp. 1–5.
- [49]M. Burkert, H. Krumm, and C. Fiehe, “Technical management system for dependable Building Automation Systems,” in *2015 IEEE 20th Conference on Emerging Technologies & Factory Automation (ETFA)*, 2015, pp. 1–8.
- [50]D. Evans, “The internet of things: How the next evolution of the internet is changing everything,” *CISCO white paper*, vol. 1, pp. 1–11, 2011.
- [51]A. Totonchi, “Smart buildings based on Internet of Things: A systematic review,” *Dep. Inf. Commun. Technol.*, 2018.
- [52]Y. Jie, J. Y. Pei, L. Jun, G. Yun, and X. Wei, “Smart home system based on iot technologies,” in *2013 International conference on computational and information sciences*, 2013, pp. 1789–1791.
- [53]M. Jia, A. Komeily, Y. Wang, and R. S. Srinivasan, “Adopting Internet of Things for the development of smart buildings: A review of enabling technologies and applications,” *Automation in Construction*, vol. 101, pp. 111–126, 2019.
- [54]V. Vakiloroya, B. Samali, A. Fakhar, and K. Pishghadam, “A review of different strategies for HVAC energy saving,” *Energy Convers Manag*, vol. 77, pp. 738–754, 2014.
- [55]H. Satyavada and S. Baldi, “An integrated control-oriented modelling for HVAC performance benchmarking,” *Journal of Building Engineering*, vol. 6, pp. 262–273, 2016.
- [56]N. Alibabaci, A. S. Fung, K. Raahemifar, and A. Moghimi, “Effects of intelligent strategy planning models on residential HVAC system energy demand and cost during the heating and cooling seasons,” *Applied Energy*, vol. 185, pp. 29–43, 2017.
- [57]I. Oropeza-Perez, “Comparative economic assessment of the energy performance of air-conditioning within the Mexican residential sector,” *Energy reports*, vol. 2, pp. 147–154, 2016.
- [58]H. Selamat, M. F. Haniff, Z. M. Sharif, S. M. Attaran, F. M. Sakri, and M. A. B. A. Razak, “Review on HVAC System Optimization Towards Energy Saving Building Operation.,” *International Energy Journal*, vol. 20, no. 3, 2020.
- [59]J. Cigler, S. Privara, Z. Vávna, D. Komarkova, and M. Šebek, “Optimization of predicted mean vote thermal comfort index within model predictive control framework,” in *2012 IEEE 51st IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*, 2012, pp. 3056–3061.
- [60]X. Wei, A. Kusiak, M. Li, F. Tang, and Y. Zeng, “Multi-objective optimization of the HVAC (heating,

- ventilation, and air conditioning) system performance,” *Energy*, vol. 83, pp. 294–306, 2015.
- [61] G. R. Zheng and M. Zaheer-Uddin, “Optimization of thermal processes in a variable air volume HVAC system,” *Energy*, vol. 21, no. 5, pp. 407–420, 1996.
- [62] A. Kusiak, M. Li, and F. Tang, “Modeling and optimization of HVAC energy consumption,” *Applied Energy*, vol. 87, no. 10, pp. 3092–3102, 2010.
- [63] Z. Du, X. Jin, and B. Fan, “Evaluation of operation and control in HVAC (heating, ventilation and air conditioning) system using exergy analysis method,” *Energy*, vol. 89, pp. 372–381, 2015.
- [64] Z. Du, X. Jin, X. Fang, and B. Fan, “A dual-benchmark based energy analysis method to evaluate control strategies for building HVAC systems,” *Applied Energy*, vol. 183, pp. 700–714, 2016.
- [65] R. Z. Homod, “Analysis and optimization of HVAC control systems based on energy and performance considerations for smart buildings,” *Renewable Energy*, vol. 126, pp. 49–64, 2018.
- [66] A. P. Wemhoff, “Calibration of HVAC equipment PID coefficients for energy conservation,” *Energy Build*, vol. 45, pp. 60–66, 2012.
- [67] F. M. Sharaf, “Daylighting: an alternative approach to lighting buildings,” *Journal of American Science*, vol. 10, no. 4, pp. 1–5, 2014.
- [68] F. De Luca, R. Simson, H. Voll, and J. Kurnitski, “Daylighting and energy performance design for single floor commercial hall buildings,” *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 2018.
- [69] U. G. B. Council, “Sustainable building technical manual: green building design, construction, and operations,” 1996.
- [70] I. Ullah and S. Shin, “Highly concentrated optical fiber-based daylighting systems for multi-floor office buildings,” *Energy Build*, vol. 72, pp. 246–261, 2014.
- [71] U. G. B. Council, “Green building rating systems-draft recommendations for a US rating system,” US Green Building Council, 1995.
- [72] F. De Luca, H. Voll, and M. Thalfeldt, “Horizontal or vertical? Windows’ layout selection for shading devices optimization,” *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 2016.
- [73] M. Bodart and A. De Herde, “Global energy savings in offices buildings by the use of daylighting,” *Energy Build*, vol. 34, no. 5, pp. 421–429, 2002.
- [74] D. H. W. Li and J. C. Lam, “Evaluation of lighting performance in office buildings with daylighting controls,” *Energy Build*, vol. 33, no. 8, pp. 793–803, 2001.
- [75] X. Yu and Y. Su, “Daylight availability assessment and its potential energy saving estimation--A literature review,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 52, pp. 494–503, 2015.
- [76] E. J. Gago, T. Muneer, M. Knez, and H. Köster, “Natural light controls and guides in buildings. Energy saving for electrical lighting, reduction of cooling load,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 41, pp. 1–13, 2015.
- [77] C. Sapia, “Daylighting in buildings: Developments of sunlight addressing by optical fiber,” *Solar Energy*, vol. 89, pp. 113–121, 2013.
- [78] A. Roos and B. Karlsson, “Optical and thermal characterization of multiple glazed windows with low U-values,” *Solar Energy*, vol. 52, no. 4, pp. 315–325, 1994.
- [79] S. Chaiyapinunt, B. Phueakphongsuriya, K. Mongkornsaksit, and N. Khomporn, “Performance rating of glass windows and glass windows with films in aspect of thermal comfort and heat transmission,” *Energy and Buildings*, vol. 37, no. 7, pp. 725–738, 2005.
- [80] R. Pacheco, J. Ordóñez, and G. Martínez, “Energy efficient design of building: A review,” *Renewable*

- and Sustainable Energy Reviews, vol. 16, no. 6, pp. 3559–3573, 2012.
- [81] B. P. Jelle and T. Kalnæs Simen Edsjø and Gao, “Low-emissivity materials for building applications: A state-of-the-art review and future research perspectives,” *Energy and Buildings*, vol. 96, pp. 329–356, 2015.
- [82] E. Cuce, S. B. Riffat, and C.-H. Young, “Thermal insulation, power generation, lighting and energy saving performance of heat insulation solar glass as a curtain wall application in Taiwan: a comparative experimental study,” *Energy Conversion and Management*, vol. 96, pp. 31–38, 2015.
- [83] X. Xu, M. B. Cortie, and M. Stevens, “Effect of glass pre-treatment on the nucleation of semi-transparent gold coatings,” *Materials Chemistry and Physics*, vol. 94, no. 2–3, pp. 266–274, 2005.
- [84] S. Lin et al., “Direct spray-coating of highly robust and transparent Ag nanowires for energy saving windows,” *Nano Energy*, vol. 62, pp. 111–116, 2019.
- [85] and C. J. O. C. J. Murphy, A. M. Gole, S. E. Hunyadi, “One-dimensional colloidal gold and silver nanostructures,” *Inorg Chem*, vol. 45, pp. 7544–7554, 2006.
- [86] H. S. Taha and S. A. Hassan, “The Effect of Smart Low Emission Glass Material on Reducing Energy Consumption for Office Building in Hot Arid Climate,” in *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 2020, vol. 881, no. 1, p. 12017.
- [87] A. Pandharipande and D. Caicedo, “Daylight integrated illumination control of LED systems based on enhanced presence sensing,” *Energy and Buildings*, vol. 43, no. 4, pp. 944–950, 2011.
- [88] L. Halonen and E. Tetri, *Guidebook on energy efficient electric lighting for buildings*. Vienna, Austria: in CIE 2010-Lighting Quality and Energy Efficiency, 2010.
- [89] and H. O. H. F. Chinchero, J. M. Alonso, “LED lighting systems for smart buildings: a review,” *IET Smart Cities*, vol. 2, pp. 126–134, 2020.
- [90] M. Fontoynt, “LED lighting, ultra-low-power lighting schemes for new lighting applications,” *Comptes Rendus Physique*, vol. 19, no. 3, pp. 159–168, 2018.
- [91] D. Jenkins and M. Newborough, “An approach for estimating the carbon emissions associated with office lighting with a daylight contribution,” *Appl Energy*, vol. 84, no. 6, pp. 608–622, 2007.
- [92] F. G. Montoya, A. Peña-García, A. Juaidi, and F. Manzano-Agugliaro, “Indoor lighting techniques: An overview of evolution and new trends for energy saving,” *Energy and Buildings*, vol. 140, pp. 50–60, 2017.
- [93] X. Xu, Y. Zhang, K. Lin, H. Di, and R. Yang, “Modeling and simulation on the thermal performance of shape-stabilized phase change material floor used in passive solar buildings,” *Energy and Buildings*, vol. 37, no. 10, pp. 1084–1091, 2005.
- [94] G. Dixon, T. Abdel-Salam, and P. Kauffmann, “Evaluation of the effectiveness of an energy efficiency program for new home construction in eastern North Carolina,” *Energy*, vol. 35, no. 3, pp. 1491–1496, 2010.
- [95] M. S. Al-Homoud, “Performance characteristics and practical applications of common building thermal insulation materials,” *Build Environ*, vol. 40, no. 3, pp. 353–366, 2005.
- [96] K. A. Al-Sallal, “Comparison between polystyrene and fiberglass roof insulation in warm and cold climates,” *Renew Energy*, vol. 28, no. 4, pp. 603–611, 2003.
- [97] C.-H. Young, Y.-L. Chen, and P.-C. Chen, “Heat insulation solar glass and application on energy efficiency buildings,” *Energy and Buildings*, vol. 78, pp. 66–78, 2014.
- [98] L. Aditya et al., “A review on insulation materials for energy conservation in buildings,” *Renewable and sustainable energy reviews*, vol. 73, pp. 1352–1365, 2017.
- [99] T. B. and C. Petersdorff, “U-Values. For better energy performance of buildings,” 2007.

[۱۰۰] ف. کرمی. (۱۳۹۴). «طراحی ساختمان‌های انرژی صفر با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر». کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی.

[101] A. M. Omer, "Energy, environment and sustainable development," *Renewable and sustainable energy reviews*, vol. 12, no. 9, pp. 2265–2300, 2008.

[102] "انجمن مدیریت سبز ایران" <http://www.iran-gma.com/irgbc/2072/>

[103] D. K. Panda, "Nanostructured organic solar cells," 2011.

[104] and Y. Q. B. Li, L. Wang, B. Kang, P. Wang, "Review of recent progress in solid-state dye-sensitized solar cells," *Solar Energy Materials and Solar Cells*, vol. 90, pp. 549–573, 2006.

[105] P. V. Kamat, "Meeting the clean energy demand: nanostructure architectures for solar energy conversion," *The Journal of Physical Chemistry C*, vol. 111, no. 7, pp. 2834–2860, 2007.

[106] C. Li, M. Liu, N. G. Pschirer, M. Baumgarten, and K. Mullen, "Polyphenylene-based materials for organic photovoltaics," *Chem Rev*, vol. 110, no. 11, pp. 6817–6855, 2010.

[۱۰۷] ش. کاظمی فرد؛ ل. ناجی؛ ف. افشار طارمی؛ ز. فخاران. (۱۳۹۵). «مروری بر سلول‌های خورشیدی پلیمری، سازوکار عملکرد و مشخصه‌یابی آن‌ها». فصلنامه علمی بسپارش.

[۱۰۸] ع. دبیریان؛ ز. فخران. (۱۳۹۶). «فناوری نانو در نسل‌های جدید سلول‌های خورشیدی سیلیکون کریستالی». معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو.

[109] "Letstalkscience." <https://letstalkscience.ca/educational-resources/backgrounders/generating-electricity-solar-cells>.

[110] A. Q. Al-Shetwi and M. Z. Sujod, "Grid-connected photovoltaic power plants: A review of the recent integration requirements in modern grid codes," *International Journal of Energy Research*, vol. 42, no. 5, pp. 1849–1865, 2018.

[111] M. A. Eltawil and Z. Zhao, "Grid-connected photovoltaic power systems: Technical and potential problems—A review," *Renewable and sustainable energy reviews*, vol. 14, no. 1, pp. 112–129, 2010.

[112] A. Almutairi, M. Y. Ali, and M. R. C. Daud, "Solar Electrification for desert: a case of Kuwait," *International Journal of Engineering Materials and Manufacture*, vol. 4, no. 3, pp. 107–115, 2019.

[113] X. Gong and M. Kulkarni, "Design optimization of a large scale rooftop photovoltaic system," *Solar Energy*, vol. 78, no. 3, pp. 362–374, 2005.

[114] R. Singh and R. Banerjee, "Estimation of rooftop solar photovoltaic potential of a city," *Solar Energy*, vol. 115, pp. 589–602, 2015.

[115] E. Flood, K. McDonnell, F. Murphy, and G. Devlin, "A feasibility analysis of photovoltaic solar power for small communities in Ireland," *The Open Renewable Energy Journal*, vol. 4, no. 2011, pp. 78–92, 2011.

[116] C.-M. Lai and S. Hokoi, "Solar façades: A review," *Building and Environment*, vol. 91, pp. 152–165, 2015.

[117] N. Jolissaint, R. Hanbali, J.-C. Hadorn, and A. Schüler, "Colored solar façades for buildings," *Energy Procedia*, vol. 122, pp. 175–180, 2017.

[118] "SolarEdition." <https://solaredition.com/csem-photovoltaic-facade-received-the-solar-visualised-in-europe-award>

[119] J. Escarré et al., "When PV modules are becoming real building elements: White solar module, a revolution for BIPV," in *2015 IEEE 42nd Photovoltaic Specialist Conference (PVSC)*, 2015, pp. 1–2.

[120] "Solar Impulse Foundation." <https://solarimpulse.com/efficient-solutions/solaxess>

[121] A. Gautam, S. Chamoli, A. Kumar, and S. Singh, "A review on technical improvements, economic feasibility and world scenario of solar water heating system," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*,

vol. 68, pp. 541–562, 2017.

[122]P. M. Salunke, H. B. Kulkarni, A. M. Waghchavare, and S. S. Kurle, “Solar Energy and its Applications-Need, Overview and Future Scope,” *International Journal in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET)*, vol. 5.

[123]I. Ibrik, A. Abu-Safa, and E. L. Mansour, “Experimental Analysis of Different Solar Water Heating Systems According to Palestinian Environmental Conditions,” *Int. J. Eng. Res. Technol*, vol. 12, pp. 1901–1906, 2019.

[124]A. Greco, E. Gundabattini, D. S. Gnanaraj, and C. Masselli, “A comparative study on the performances of flat plate and evacuated tube collectors deployable in domestic solar water heating systems in different climate areas,” *Climate*, vol. 8, no. 6, p. 78, 2020.

[125]J. Huang, J. Fan, S. Furbo, and L. Li, “Solar water heating systems applied to high-rise buildings—lessons from experiences in China,” *Energies (Basel)*, vol. 12, no. 16, p. 3078, 2019.

[126]Z. Tasneem et al., “An analytical review on the evaluation of wind resource and wind turbine for urban application: Prospect and challenges,” *Developments in the Built Environment*, p. 100033, 2020.

[127]W. T. Chong, M. Gwani, C. J. Tan, W. K. Muzammil, S. C. Poh, and K. H. Wong, “Design and testing of a novel building integrated cross axis wind turbine,” *Applied Sciences*, vol. 7, no. 3, p. 251, 2017.

[128]G. Müller, M. F. Jentsch, and E. Stoddart, “Vertical axis resistance type wind turbines for use in buildings,” *Renewable Energy*, vol. 34, no. 5, pp. 1407–1412, 2009.

[129]J. Lee, J. Park, H.-J. Jung, and J. Park, “Renewable energy potential by the application of a building integrated photovoltaic and wind turbine system in global urban areas,” *Energies (Basel)*, vol. 10, no. 12, p. 2158, 2017.

[130]A. J. Marszal et al., “Zero Energy Building--A review of definitions and calculation methodologies,” *Energy Build*, vol. 43, no. 4, pp. 971–979, 2011.

[131]E. El Nagar and B. Köhler, “Reduction of the energy demand with passive approaches in multifamily nearly Zero-Energy Buildings under different climate conditions,” *Frontiers in Energy Research*, p. 8, 2020.

[۱۳۲] «پایگاه اطلاع رسانی نیروی برق - برق نیوز»

<https://barghnews.com/fa/news>

[۱۳۳] م. یعقوبیان؛ م. نثاری مقدم. (۱۳۹۲). «بررسی مصرف آب و برق در کولرهای آبی و گازی و ارائه راهکارهای نوین سرمایه‌سازی ساختمان». دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه‌سازی مصرف انرژی.

[۱۳۴] «نتایج آمارگیری از مصرف حامل‌های انرژی در بخش خانوار در نقاط شهری-۱۳۹۰»

[135]E. A. Goldstein, A. P. Raman, and S. Fan, “Sub-ambient non-evaporative fluid cooling with the sky,” *Nature Energy*, vol. 2, no. 9, pp. 1–7, 2017.

[136]T. Hoyt, E. Arens, and H. Zhang, “Extending air temperature setpoints: Simulated energy savings and design considerations for new and retrofit buildings,” *Building and Environment*, vol. 88, pp. 89–96, 2015.

[137]K. Nwaigwe, C. A. Okoronkwo, N. V Ogueke, and E. E. Anyanwu, “Review of nocturnal cooling systems,” *International Journal of Energy for a Clean Environment*, vol. 11, no. 1–4, 2010.

[138]X. Lu, P. Xu, H. Wang, T. Yang, and J. Hou, “Cooling potential and applications prospects of passive radiative cooling in buildings: The current state-of-the-art,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 65, pp. 1079–1097, 2016.

[139]B. Zhao, M. Hu, X. Ao, and G. Pei, “Conceptual development of a building-integrated photovoltaic--radiative cooling system and preliminary performance analysis in Eastern China,” *Appl Energy*, vol. 205, pp. 626–634, 2017.

[140]L. Zhu, A. P. Raman, and S. Fan, “Radiative cooling of solar absorbers using a visibly transparent

- photonic crystal thermal blackbody,” *Proceedings of the national academy of sciences*, vol. 112, no. 40, pp. 12282–12287, 2015.
- [141] Y. Peng et al., “Nanoporous polyethylene microfibrils for large-scale radiative cooling fabric,” *Nat Sustain*, vol. 1, no. 2, pp. 105–112, 2018.
- [142] J. Mandal, Y. Yang, N. Yu, and A. P. Raman, “Paints as a scalable and effective radiative cooling technology for buildings,” *Joule*, vol. 4, no. 7, pp. 1350–1356, 2020.
- [143] J. P. Bijarniya, J. Sarkar, and P. Maiti, “Review on passive daytime radiative cooling: Fundamentals, recent researches, challenges and opportunities,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 133, p. 110263, 2020.
- [144] C. G. Granqvist, A. Hjortsberg, and T. S. Eriksson, “Radiative cooling to low temperatures with selectivity IR-emitting surfaces,” *Thin Solid Films*, vol. 90, no. 2, pp. 187–190, 1982.
- [145] S. Vall and A. Castell, “Radiative cooling as low-grade energy source: A literature review,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 77, pp. 803–820, 2017.
- [146] J. Mandal et al., “Hierarchically porous polymer coatings for highly efficient passive daytime radiative cooling,” *Science (1979)*, vol. 362, no. 6412, pp. 315–319, 2018.
- [147] S. Atiganyanun et al., “Effective radiative cooling by paint-format microsphere-based photonic random media,” *ACS Photonics*, vol. 5, no. 4, pp. 1181–1187, 2018.
- [148] B. Zhao, M. Hu, X. Ao, N. Chen, and G. Pei, “Radiative cooling: A review of fundamentals, materials, applications, and prospects,” *Appl Energy*, vol. 236, pp. 489–513, 2019.
- [149] B. Orel, M. K. Gunde, and A. Krainer, “Radiative cooling efficiency of white pigmented paints,” *Solar energy*, vol. 50, no. 6, pp. 477–482, 1993.
- [150] C. G. Granqvist, “Radiative heating and cooling with spectrally selective surfaces,” *Applied Optics*, vol. 20, no. 15, pp. 2606–2615, 1981.
- [151] C. G. Granqvist and A. Hjortsberg, “Surfaces for radiative cooling: Silicon monoxide films on aluminum,” *Applied Physics Letters*, vol. 36, no. 2, pp. 139–141, 1980.
- [152] A. P. Raman, M. Abou Anoma, L. Zhu, E. Rephaeli, and S. Fan, “Passive radiative cooling below ambient air temperature under direct sunlight,” *Nature*, vol. 515, no. 7528, pp. 540–544, 2014.
- [153] Z. Huang and X. Ruan, “Nanoparticle embedded double-layer coating for daytime radiative cooling,” *Int J Heat Mass Transf*, vol. 104, pp. 890–896, 2017.
- [154] Y. Zhai et al., “Scalable-manufactured randomized glass-polymer hybrid metamaterial for daytime radiative cooling,” *Science (1979)*, vol. 355, no. 6329, pp. 1062–1066, 2017.
- [155] B. Zhao, M. Hu, X. Ao, N. Chen, and G. Pei, “Radiative cooling: A review of fundamentals, materials, applications, and prospects,” *Appl Energy*, vol. 236, pp. 489–513, 2019, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.12.018>
- [156] N. N. Shi, C.-C. Tsai, F. Camino, G. D. Bernard, N. Yu, and R. Wehner, “Keeping cool: Enhanced optical reflection and radiative heat dissipation in Saharan silver ants,” *Science (1979)*, vol. 349, no. 6245, pp. 298–301, 2015.
- [157] S. Catalanotti, V. Cuomo, G. Piro, D. Ruggi, V. Silvestrini, and G. Troise, “The radiative cooling of selective surfaces,” *Solar Energy*, vol. 17, no. 2, pp. 83–89, 1975.
- [158] B. Bartoli, S. Catalanotti, B. Coluzzi, V. Cuomo, V. Silvestrini, and G. Troise, “Nocturnal and diurnal performances of selective radiators,” *Applied Energy*, vol. 3, no. 4, pp. 267–286, 1977.
- [159] B. Czapla, A. Srinivasan, Q. Yin, and A. Narayanaswamy, “Potential for passive radiative cooling by PDMS selective emitters,” in *Heat Transfer Summer Conference*, 2017, vol. 57885, p. V001T09A015.

- [160]J. Kou, Z. Jurado, Z. Chen, S. Fan, and A. J. Minnich, "Daytime radiative cooling using near-black infrared emitters," *Acs Photonics*, vol. 4, no. 3, pp. 626–630, 2017.
- [161]M. Hu, G. Pei, Q. Wang, J. Li, Y. Wang, and J. Ji, "Field test and preliminary analysis of a combined diurnal solar heating and nocturnal radiative cooling system," *Appl Energy*, vol. 179, pp. 899–908, 2016.
- [162]M. Hu, G. Pei, L. Li, R. Zheng, J. Li, and J. Ji, "Theoretical and experimental study of spectral selectivity surface for both solar heating and radiative cooling," *International Journal of Photoenergy*, vol. 2015, 2015.
- [163]R. Family and M. P. Mengüç, "Materials for radiative cooling: a review," *Procedia Environ Sci*, vol. 38, pp. 752–759, 2017.
- [164]N. Etherden, T. Tesfamichael, G. A. Niklasson, and E. Wäckelgård, "A theoretical feasibility study of pigments for thickness-sensitive spectrally selective paints," *Journal of Physics D: Applied Physics*, vol. 37, no. 7, p. 1115, 2004.
- [165]M. Lundh, T. Blom, and E. Wäckelgård, "Antireflection treatment of Thickness Sensitive Spectrally Selective (TSSS) paints for thermal solar absorbers," *Solar Energy*, vol. 84, no. 1, pp. 124–129, 2010.
- [166]A. W. Harrison and M. R. Walton, "Radiative cooling of TiO₂ white paint," *Solar Energy*, vol. 20, no. 2, pp. 185–188, 1978.
- [167]D. Michell and K. L. Biggs, "Radiation cooling of buildings at night," *Applied Energy*, vol. 5, no. 4, pp. 263–275, 1979.
- [168]T. S. Eriksson and C. G. Granqvist, "Infrared optical properties of electron-beam evaporated silicon oxynitride films," *Appl Opt*, vol. 22, no. 20, pp. 3204–3206, 1983.
- [169] and C. G. T. Eriksson, E. Lushiku, "Materials for radiative cooling to low temperature," *Solar energy materials*, vol. 11, pp. 149–161, 1984.
- [170]T. S. Eriksson, S.-J. Jiang, and C. G. Granqvist, "Surface coatings for radiative cooling applications: Silicon dioxide and silicon nitride made by reactive rf-sputtering," *Solar Energy Materials*, vol. 12, no. 5, pp. 319–325, 1985.
- [171]M. D. Diatezua, P. A. Thiry, and R. Caudano, "Characterization of silicon oxynitride multilayered systems for passive radiative cooling application," *Vacuum*, vol. 46, no. 8–10, pp. 1121–1124, 1995.
- [172]P. Berdahl, "Radiative cooling with MgO and/or LiF layers," *Appl Opt*, vol. 23, no. 3, pp. 370–372, 1984.
- [173]M. Tazawa, P. Jin, and S. Tanemura, "Thin film used to obtain a constant temperature lower than the ambient," *Thin Solid Films*, vol. 281, pp. 232–234, 1996.
- [174]M. Tazawa, P. Jin, K. Yoshimura, T. Miki, and S. Tanemura, "New material design with V_{1-x}W_xO₂ film for sky radiator to obtain temperature stability," *Solar energy*, vol. 64, no. 1–3, pp. 3–7, 1998.
- [175]H. Bao, C. Yan, B. Wang, X. Fang, C. Y. Zhao, and X. Ruan, "Double-layer nanoparticle-based coatings for efficient terrestrial radiative cooling," *Solar Energy Materials and Solar Cells*, vol. 168, pp. 78–84, 2017.
- [176]A. R. Gentle and G. B. Smith, "Radiative heat pumping from the earth using surface phonon resonant nanoparticles," *Nano Lett*, vol. 10, no. 2, pp. 373–379, 2010.
- [177]W. Li and S. Fan, "Nanophotonic control of thermal radiation for energy applications," *Opt Express*, vol. 26, no. 12, pp. 15995–16021, 2018.
- [178]M. A. Kecebas, M. P. Mengüç, A. Kosar, and K. Sendur, "Passive radiative cooling design with broadband optical thin-film filters," *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, vol. 198, pp. 179–186, 2017.

- [179] Y. Huang, M. Pu, Z. Zhao, X. Li, X. Ma, and X. Luo, "Broadband metamaterial as an 'invisible' radiative cooling coat," *Optics Communications*, vol. 407, pp. 204–207, 2018.
- [180] A. V. Tikhonravov, M. K. Trubetskov, and G. W. DeBell, "Optical coating design approaches based on the needle optimization technique," *Appl Opt*, vol. 46, no. 5, pp. 704–710, 2007.
- [181] T. Boudet, P. Chaton, L. Herault, G. Gonon, L. Jouanet, and P. Keller, "Thin-film designs by simulated annealing," *Appl Opt*, vol. 35, no. 31, pp. 6219–6226, 1996.
- [182] L. Li, Q.-H. Wang, D.-H. Li, and H.-R. Peng, "Jump method for optical thin film design," *Opt Express*, vol. 17, no. 19, pp. 16920–16926, 2009.
- [183] Y. Shi, W. Li, A. Raman, and S. Fan, "Optimization of multilayer optical films with a memetic algorithm and mixed integer programming," *ACS Photonics*, vol. 5, no. 3, pp. 684–691, 2017.
- [184] L. Zhu, A. Raman, and S. Fan, "Color-preserving daytime radiative cooling," *Applied Physics Letters*, vol. 103, no. 22, p. 223902, 2013.
- [185] L. Zhu, A. Raman, K. X. Wang, M. Abou Anoma, and S. Fan, "Radiative cooling of solar cells," *Optica*, vol. 1, no. 1, pp. 32–38, 2014.
- [186] and H. Y. D. Wu, C. Liu, Z. Xu, Y. Liu, Z. Yu, L. Yu, L. Chen, R. Li, R. Ma, "The design of ultra-broadband selective near-perfect absorber based on photonic structures to achieve near-ideal daytime radiative cooling," *Materials & Design*, vol. 139, pp. 104–111, 2018.
- [187] E. Rephaeli, A. Raman, and S. Fan, "Ultrabroadband photonic structures to achieve high-performance daytime radiative cooling," *Nano Lett*, vol. 13, no. 4, pp. 1457–1461, 2013.
- [188] M. M. Hossain, B. Jia, and M. Gu, "A metamaterial emitter for highly efficient radiative cooling," *Advanced Optical Materials*, vol. 3, no. 8, pp. 1047–1051, 2015.
- [189] N. A. Nilsson, T. S. Eriksson, and C. G. Granqvist, "Infrared-transparent convection shields for radiative cooling: Initial results on corrugated polyethylene foils," *Solar Energy Materials*, vol. 12, no. 5, pp. 327–333, 1985.
- [190] A. H. H. Ali, H. Saito, I. M. S. Taha, K. Kishinami, and I. M. Ismail, "Effect of aging, thickness and color on both the radiative properties of polyethylene films and performance of the nocturnal cooling unit," *Energy Convers Manag*, vol. 39, no. 1–2, pp. 87–93, 1998.
- [191] A. R. Gentle, K. L. Dybdal, and G. B. Smith, "Polymeric mesh for durable infra-red transparent convection shields: Applications in cool roofs and sky cooling," *Solar energy materials and solar cells*, vol. 115, pp. 79–85, 2013.
- [192] T. M. J. Nilsson, G. A. Niklasson, and C. G. Granqvist, "A solar reflecting material for radiative cooling applications: ZnS pigmented polyethylene," *Solar Energy materials and Solar cells*, vol. 28, no. 2, pp. 175–193, 1992.
- [193] Y. Maštai, Y. Diamant, S. T. Aruna, and A. Zaban, "TiO₂ nanocrystalline pigmented polyethylene foils for radiative cooling applications: synthesis and characterization," *Langmuir*, vol. 17, no. 22, pp. 7118–7123, 2001.
- [194] M. Benlattar, E. M. Oualim, M. Harmouchi, A. Mouhsen, and A. Belafhal, "Radiative properties of cadmium telluride thin film as radiative cooling materials," *Opt Commun*, vol. 256, no. 1–3, pp. 10–15, 2005.
- [195] E. M. Lushiku and C.-G. Granqvist, "Radiative cooling with selectively infrared-emitting gases," *Appl Opt*, vol. 23, no. 11, pp. 1835–1843, 1984.
- [196] A. M. Papadopoulos, "State of the art in thermal insulation materials and aims for future developments," *Energy Build*, vol. 37, no. 1, pp. 77–86, 2005.

- [197] T. Rosencrantz, H. Bülow-Hübe, B. Karlsson, and A. Roos, "Increased solar energy and daylight utilisation using anti-reflective coatings in energy-efficient windows," *Solar energy materials and solar cells*, vol. 89, no. 2–3, pp. 249–260, 2005.
- [198] N. Fernandez, W. Wang, K. J. Alvine, and S. Katipamula, "Energy savings potential of radiative cooling technologies," 2015.
- [199] M. M. Hossain and M. Gu, "Radiative cooling: principles, progress, and potentials," *Advanced Science*, vol. 3, no. 7, p. 1500360, 2016.
- [200] «ساختمان انرژی صفر» [Online]. Available: <http://www.sustainablehome.ir>.
- [201] پایان‌نامه-ساختمان- «-203-thesis/publications/» [Online]. Available: <http://www.enef.co/publications/thesis/203-203-thesis/publications/>. «اداری-صفر-انرژی.html%0A».
- [202] S. Halliday, *Sustainable construction*. Routledge, 2008.
- [203] M. S. Mayhoub, "Innovative daylighting systems' challenges: A critical study," *Energy Build*, vol. 80, pp. 394–405, 2014.
- [204] A. L. Dubovikov, S. S. Repin, and S. N. Natarovskii, "Features of the use of LEDs in artificial-vision systems," *Journal of optical technology*, vol. 72, no. 1, pp. 40–42, 2005.
- [205] Energy Saver, U.S. Department of Energy, <https://www.energy.gov/energysaver/about-energy-saver>
- [206] «مرکز آمار ایران» [Online]. Available: <https://amar.org.ir/>.
- [207] «وزارت نیرو شبکه آمار و اطلاعات» [Online]. Available: <https://isn.moe.gov.ir>.
- [208] انتشارات-سازمان/3-آمار-نامه-شهرداری-تهران/ https://tmicto.tehran.ir/ «آمار نامه شهرداری تهران»
- [209] «ح. قاسمی-موقر». «شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران سال 1399»
- [210] M. A. Eltawil and Z. Zhao, "Grid-connected photovoltaic power systems: Technical and potential problems—A review," *Renewable and sustainable energy reviews*, vol. 14, no. 1, pp. 112–129, 2010, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2009.07.015>
- [211] «م. ج. زربخش؛ ف. جعفر کاظمی». «بهینه‌سازی مصرف انرژی در سرمایه‌گذاری ساختمان»
- [212] «مسیر اقتصاد» [Online]. Available: <https://masireqtesad.ir>.
- [213] «ایران رتبه ۴ فناوری نانو در جهان» خبرگزاری صدا و سیما. <https://www.iribnews.ir/fa/news>
- [214] «ایران و پلیمر- پلیمر و پوشش» [Online]. Available: <https://polymervapooshesh.ir>. «مؤسسات پژوهشی»
- [215] A. Leroy et al., "High-performance subambient radiative cooling enabled by optically selective and thermally insulating polyethylene aerogel," *Sci Adv*, vol. 5, no. 10, p. eaat9480, 2019.
- [216] س. بابایی. (۱۴۰۰). «یک کولر آبی چقدر آب می‌بلعد؟». خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). [Online]. Available: <https://www.isna.ir/news/1400021610924>
- [217] «<https://www.salameno.com>»
- <https://www.salameno.com/news/55245411/>
- توضیح-مهم-درباره-میزان-برق-مصرفی-در-کولرهای-گازی-و-آبی
- [218] ع. رحمت‌پناه؛ آ. ملاباشی؛ ع. شرافتی. (۱۳۹۶). «بررسی موردی تأثیر سایبان کولرهای آبی بر میزان مصرف آب و شاخص بازده انرژی». اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب.
- [219] ع. فرزاد. (۱۳۸۲). «اثر تغییر دمای آب خنک‌کننده روی میزان سرمایه‌گذاری و بررسی افزایش بازده کولرهای آبی». *مجله آب و فاضلاب*.
- [220] "Rain Guard Water Sealers SP-2001 Cool Coat White Thermal Barrier Ready to USE on Exterior Surfaces Covers up to 200 Sq. Ft. 1 Gallon." https://www.amazon.com/Rainguard-International-SP-2001-Acrylic-Thermal/dp/B0733K5Z8M/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=excel+cool+coat+paint&qid=1635014109&qsid=132-4253506-5618459&sprefix=excel+cool+co%2Caps%2C722&sr=8-6&sres=B003YJXX-

[222]“Accuweather_Tehran.” <https://www.accuweather.com/fa/ir/tehran/210841/august-weather/210841?year=2021>

[۲۲۳] «اطلاعات هواشناسی مراکز استان‌ها: ۱۳۹۷»

[۲۲۴] «رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک ژئوفیزیک برحسب ماه در سال ۱۳۹۴»

[225]R. Levinson and H. Akbari, “Potential benefits of cool roofs on commercial buildings: conserving energy, saving money, and reducing emission of greenhouse gases and air pollutants,” *Energy Efficiency*, vol. 3, no. 1, p. 53, 2010, [Online]. Available: 10.1007/s12053-008-9038-2

[۲۲۶] ا. ارغوانی. «ترافیک، آموزش و محیط زیست». هشتمین جشنواره بین‌المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری و دومین کنفرانس علمی مدیریت شهری (جایزه جهانی تهران).

[227] «پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو» <http://news.moe.gov.ir/News-List/60742>

[228]Y. Huang and M. Warnier, “Bridging the Attitude-Behaviour Gap in Household Energy Consumption,” in 2019 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT-Europe), 2019, pp. 1–5.

[229]A. B. Milford, A. Øvrum, and H. Helgesen, “Nudges to increase recycling and reduce waste,” 2015.

[230]R. H. Thaler and C. R. Sunstein, “Nudge: improving decisions about health,” *Wealth, and Happiness*, vol. 6, pp. 14–38, 2008.

[231]A. Varotto and A. Spagnoli, “Psychological strategies to promote household recycling. A systematic review with meta-analysis of validated field interventions,” *Journal of Environmental Psychology*, vol. 51, pp. 168–188, 2017.

[232]M. Gilli, S. Mancinelli, and F. Nicolli, “Individual Motivations and Waste-Related Behaviours,” in *Household Waste Management*, Springer, 2018, pp. 5–24.

Innovative and Technological Eco-Friendly Approaches for Reducing Energy Consumption in Buildings; A Review and Analysis

Z. Fakharan, A. Dabirian, N. S. Susan Mousavi

Abstract

Paris Agreement (2015) is the most important international agreement to reduce carbon and green-house gas emission aimed at reducing global warming. Iran is among the 197 countries signed the Agreement, however it has not yet been listed in the 191 countries who officially committed to the Agreement. Among the six countries who are not committed to the Agreement, Iran (1.66%), Turkey (1.04%) and Iraq (0.48%) have the highest green-house gas emissions.

International Energy Agency (IEA) estimates that global carbon emission to be doubled by 2050. British Petroleum (BP) anticipates that global demand for oil to increase 30% by 2035 whilst the values are to be 50% for natural gas and coal. In addition, IEA report on World Energy Vision establishes the energy consumption as the main cause of air pollution. Thus it proposes three actions to reduce air pollution to the member states: i) fighting poverty in energy sector in developing countries, ii) reducing green-house gas emission using controlling processes after fuel combustion, and iii) development of clean and sustainable energy solutions. Therefore viewing air pollution from the energy perspective leads us to developing solution to reduce energy consumption and develop clean energy solutions.

In Iran, energy generation relies heavily on fossil fuel sources. Hence, in the last few years the growing need for energy and the catastrophic impact of fossil fuels on the environment, and on the air pollution in particular, has led the policy makers to introduce relevant legislations such as Clean Air Act (1396-Persian calendar) with the focus on reducing energy consumption and developing clean energies. Statistical data show that 92% of electricity in Iran is generated from steam power plants using fossil fuels (oil, gasoline and natural gas) as source of the energy. The share of sustainable alternative is less than one percent. To put these data into perspective, sustainable energy in the US is 12%, in Europe is 19.7% with 32% forecast until 2030, and 27.7%

in Australia.

Tehran City Hall (Tehran municipality), the major management body and policy maker for the city of Tehran has been deliberately pursuing alternative energy and energy reducing policies. In the third five-year planning of the city, for instance, 10% reduction of energy and feasibility studies of using clean and renewable energies for public buildings and spaces has been set as a target.

Buildings on average consume 40% of energy hence contribution to 40% of the green-house gas emission. Therefore, introducing policies and legislations to optimize energy consumption in buildings and using renewable energies in building is a necessity to reduce their environmental impact. The City of Tehran has conducted a comprehensive study on energy consumption in its public buildings and classified them in 7 categories. For each category a suitable plan is developed and executed. This program has showed significant progress in reducing energy consumption and developing renewable energies, however, it is far from the targets set by the five-year plan.

In this study, we review requirements set by national and international commitments in energy consumption and developing renewable energies. Subsequently the most recent solutions to reduce energy consumption and renewable energy generation are evaluated. These solutions include smart building technologies, natural lighting, LED lighting, thermal insulations, low-emission windows, wind energy, photovoltaics, solar thermal, and efficient space cooling and more.

The fact that Iran is a warm country with average solar irradiation of 1200 to 2300 kWh/m² annually, suggests a great potential for using solar energy solutions. On the other side, the large need for space cooling in warm seasons has been highlighted as the lack of energy supply in summer 1400 revealed the large share of space cooling loads on the electricity grid and the need to ramp up the electricity generation. Therefore, solutions such as passive or radiation cooling technologies to reduce the space cooling energy load are highly critical helping to solve the energy problem in the country. As statistical data reveals, in dry climates such as Tehran 30-40% of energy consumption in buildings is for space cooling.

In this research, we also substantially review the basics of zero-energy coolers also called passive or radiation coolers. The latest scientific and technological develop-

ments in this field has been reported followed by providing an evaluation as to which processes would be suitable for scale-up and commercialization. These technologies rely on nano-technology materials that can selectively reflect and absorb different parts of the electromagnetic spectrum. The products that can be useful for a variety of applications are radiation cooling paints and foils. The cool paints can be used for coating the roofs and walls of the buildings or surfaces such as the body of the evaporative coolers that are commonly and widely used in Iran. The results of a preliminary analysis based on the available data from sample buildings show that the passive coatings has a great potential in increasing efficiency of the coolers, and lowering the energy needed for space cooling.

Passive cooling technology seems promising for cooling energy reduction, however, an accurate estimation of the cooling power upon application of coatings needs to be calculated for a particular building considering the local solar irradiation and geographical location. This reports aims to introduce the passive cooling technology and drive the research and developments in the country to further develop and commercialize this technology in the country. Additionally, it provides the community an overall and useful state-of-the-art information on various eco-friendly solutions including radiative cooling to tackle global warming by energy management in the buildings.

Keywords: Energy consumption reduction; Cooling load reduction; Passive cooling; Radiation cooling; Solar energy; Clean energy; Tehran buildings

پیوست‌ها

محاسبات جدول ۶-۸: بار سرمایش برای ساختمان شماره ۲ شهرداری منطقه ۱۸ با کاربری اداری با اعمال پوشش خنک‌کننده روی سقف و دیوار و مقادیر متناظر صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی. این کاربری کولرآبی ندارد.

❖ قیمت یک گالن رنگ خنک ۴۴/۲۳ دلار است که با در نظر گرفتن دلار ۲۵ هزار تومانی قیمت هر گالن یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌شود.

❖ طبق مشخصات رنگ، هر گالن برای رنگ کردن ۲۰۰ فوت مربع کافی است که برابر ۱۸/۶ مترمربع است؛ بنابراین، برای رنگ کردن سقف با مساحت ۵۴۱/۵ مترمربع ۲۹/۱ قوطی رنگ لازم است.

$$541.5 \div 18.6 = 29.1$$

❖ هزینه این مقدار قوطی رنگ ۳۲/۰۱ میلیون تومان می‌شود.

❖ برای رنگ کردن دیوار با مساحت ۲۲۶۱ مترمربع ۱۲۱/۵۶ قوطی رنگ لازم است.

$$2261 \div 18.6 = 121.56$$

❖ هزینه این مقدار قوطی رنگ ۱۳۳ میلیون و ۷۱۶ هزار تومان می‌شود.

❖ طبق اطلاعات شرکت تولیدکننده، استفاده از این رنگ حداکثر موجب کاهش ۳۰ درصد دما می‌شود.

$$\frac{Q_1}{Q_2} \sim \frac{k_1 \Delta T_1}{k_2 \Delta T_2} = \frac{k_1 (T_{amb} - T_{in})}{k_2 ((T_{amb} - T_1) - T_{in})}$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{0.37(W/m^2K) (39^\circ C - 25^\circ C)}{0.28(W/m^2K) ((39 - 39 * 0.3)^\circ C - 25^\circ C)}$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = 8.043$$

$$Q_2 = 12.43\% Q_1$$

بنابراین، استفاده از رنگ خنک روی سطح موجب کاهش ۸۷/۵۷ درصدی بار سرمایش آن سطح می‌شود.

❖ کل انرژی الکتریکی مصرفی ساختمان نمونه ۵۲۷/۷۶۸ کیلووات ساعت است، سهم سرمایش ۲۵ درصد و سهم سقف در بار سرمایش ۳ درصد است که با پوشش خنک ۸۷/۵۷ درصد آن کسر می‌شود.

$$0.8757 * 0.25 * 0.03 * 527768 = 3466.24 kWh$$

یعنی، به میزان ۳،۴۶۶/۲۴ کیلووات ساعت در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌شود.

* کل بهای انرژی الکتریکی مصرفی ساختمان نمونه ۸۶۳،۹۵۶،۲۱۶ ریال است (سه‌م سرمایه‌ش ۲۵ درصد و سه‌م سقف در بار سرمایه‌ش ۳ درصد است) که سه‌م سرمایه‌ش آن معادل ۶،۴۷۹،۶۷۱/۶۲ ریال است. پس از اعمال پوشش:

$$0.8757 * 0.25 * 0.03 * 863956216 = 5674248.44 \text{ Rials}$$

ریال صرفه‌جویی می‌شود. ۵،۶۷۴،۲۴۸/۴۴

* کل انرژی الکتریکی مصرفی ساختمان نمونه ۵۲۷،۷۶۸ کیلووات ساعت است، سه‌م سرمایه‌ش ۲۵ درصد و سه‌م دیوار از بار سرمایه‌ش ۲ درصد است که با پوشش خنک ۸۷/۵۷ درصد آن کسر می‌شود.

$$0.8757 * 0.25 * 0.02 * 527768 = 2310.83 \text{ kWh}$$

میزان ۲،۳۱۰/۸۳ کیلووات ساعت در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌شود.

* کل بهای انرژی الکتریکی مصرفی ساختمان نمونه ۸۶۳،۹۵۶،۲۱۶ ریال است، سه‌م سرمایه‌ش ۲۵ درصد و سه‌م دیوار ۲ درصد است که معادل ۴،۳۱۹،۷۸۱/۰۸ ریال است. پس از اعمال پوشش:

$$0.8757 * 0.25 * 0.02 * 863956216 = 3782832.3 \text{ Rials}$$

ریال صرفه‌جویی می‌شود. ۳،۷۸۲،۸۳۲/۳

* کل گاز مصرفی ساختمان نمونه ۱۹۶،۹۲۸/۷۵ مترمکعب در ساعت است، سه‌م سرمایه‌ش ۴۴ درصد و سه‌م سقف در بار سرمایه‌ش ۳ درصد است که با پوشش خنک ۸۷/۵۷ درصد آن کسر می‌شود.

$$0.8757 * 0.44 * 0.03 * 196928.75 = 2276.34 \text{ kWh}$$

یعنی، به میزان ۲،۲۷۶/۳۴ کیلووات ساعت در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌شود.

* کل بهای گاز مصرفی ساختمان نمونه ۲۵۶،۰۰۷/۳۷۵ ریال است (سه‌م سرمایه‌ش ۴۴ درصد و سه‌م سقف در بار سرمایه‌ش ۳ درصد است) که سه‌م سرمایه‌ش آن معادل ۳،۳۷۹/۳ ریال است. پس از اعمال پوشش:

$$0.8757 * 0.44 * 0.03 * 256007.375 = 2959.25 \text{ Rials}$$

ریال صرفه‌جویی می‌شود. ۲،۹۵۹/۲۵

* کل گاز مصرفی ساختمان نمونه ۱۹۶،۹۲۸/۷۵ مترمکعب در ساعت است، سه‌م سرمایه‌ش ۴۴ درصد و سه‌م دیوار از بار سرمایه‌ش ۲ درصد است که با پوشش خنک ۸۷/۵۷ درصد آن کسر می‌شود.

$$0.8757 * 0.44 * 0.02 * 196928.75 = 1517.56 \text{ kWh}$$

میزان ۱،۵۱۷/۵۶ کیلووات ساعت در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌شود.

* کل بهای انرژی گاز مصرفی ساختمان نمونه ۲۵۶،۰۰۷/۳۷۵ ریال است، سهم سرمایه‌اش ۴۴ درصد و سهم دیوار ۲ درصد است که معادل ۲،۲۵۲/۸۶ ریال است. پس از اعمال پوشش:

۱،۹۷۲/۸۳ ریال صرفه‌جویی می‌شود.

محاسبات جدول ۶-۹: بار سرمایه‌اش برای سرای محله‌اباذر با کاربری آموزشی فرهنگی با اعمال پوشش خنک‌کننده روی سقف و دیوار و مقادیر متناظر صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی. این کاربری کولر آبی ندارد.

* قیمت یک گالن رنگ خنک ۴۴/۲۳ دلار است که با در نظر گرفتن دلار ۲۵ هزار تومانی قیمت هر گالن یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌شود.

* طبق مشخصات رنگ، هر گالن برای رنگ کردن ۲۰۰ فوت مربع کافی است که برابر ۱۸/۶ مترمربع است؛ بنابراین، برای رنگ کردن سقف با مساحت ۲۷۰ مترمربع ۱۴/۵ قوطی رنگ لازم است.

$$0.8757 * 0.44 * 0.02 * 196928.75 = 1517.56 \text{ kWh}$$

* هزینه این مقدار قوطی رنگ ۱۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان می‌شود.

* برای رنگ کردن دیوار با مساحت ۵۳۲ مترمربع ۲۸/۶ قوطی رنگ لازم است.

$$0.8757 * 0.44 * 0.02 * 256007.375 = 1972.83 \text{ Rials}$$

* هزینه این مقدار قوطی رنگ ۳۱ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان می‌شود.

* طبق اطلاعات شرکت تولیدکننده، استفاده از این رنگ حداکثر موجب کاهش ۳۰ درصد دما می‌شود. در گزارش داشتیم:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{k_1 \Delta T_1}{k_2 \Delta T_2} = \frac{k_1 (T_{amb} - T_{in})}{k_2 ((T_{amb} - T_1) - T_{in})}$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{0.37(W/m^2K)}{0.28(W/m^2K)} \frac{(39^\circ C - 25^\circ C)}{((39 - 39 * 0.3)^\circ C - 25^\circ C)}$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = 8.043$$

$$Q_2 = 12.43\% Q_1$$

بنابراین، استفاده از رنگ خنک روی سطح موجب کاهش ۸۷/۵۷ درصدی بار سرمایش آن سطح می‌شود.
* کل انرژی الکتریکی مصرفی ساختمان نمونه ۱۰۵،۲۳۲ کیلووات ساعت است، سهم سرمایش ۳۵ درصد و سهم سقف در بار سرمایش ۱۲ درصد است که با پوشش خنک ۸۷/۵۷ درصد آن کسر می‌شود.

$$0.8757 * 0.35 * 0.12 * 105232 = 3870.37 kWh$$

یعنی، به میزان ۳،۸۷۰/۳۷ کیلووات ساعت در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌شود.
* کل بهای انرژی الکتریکی مصرفی ساختمان نمونه ۱۷۲ میلیون ۲۶۴ هزار و ۷۸۴ ریال است (سهم سرمایش ۳۵ درصد و سهم سقف در بار سرمایش ۱۲ درصد است) که سهم سرمایش آن معادل ۷،۲۳۵،۱۲۰/۹۳ ریال است. پس از اعمال پوشش:

$$0.8757 * 0.35 * 0.12 * 172264784 = 6335795.4 Rials$$

۶،۳۳۵،۷۹۵/۴ ریال صرفه‌جویی می‌شود.

* کل انرژی الکتریکی مصرفی ساختمان نمونه ۱۰۵،۲۳۲ کیلووات ساعت است، سهم سرمایش ۳۵ درصد و سهم دیوار از بار سرمایش ۸ درصد است که با پوشش خنک ۸۷/۵۷ درصد آن کسر می‌شود.

$$0.8757 * 0.35 * 0.08 * 105232 = 2580.24 kWh$$

میزان ۲،۵۸۰/۲۴ کیلووات ساعت در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌شود.
* کل بهای انرژی الکتریکی مصرفی ساختمان نمونه ۲۶۴ میلیون ۷۸۴ هزار و ۱۷۲ ریال است، سهم سرمایش ۳۵ درصد و سهم دیوار ۸ درصد است که معادل ۴،۸۲۳،۴۱۳/۹۵ ریال است. پس از اعمال پوشش:

$$0.8757 * 0.35 * 0.08 * 172264784 = 4223863.6 Rials$$

۴،۲۲۳،۸۶۳/۶ ریال صرفه‌جویی می‌شود.